

Revista Universidad Católica de Oriente
Fundada en 1997

La Revista es el órgano de producción científica, tecnológica y cultural de la Universidad Católica de Oriente. Publica semestralmente contribuciones inéditas y originales como resultados de investigación y de reflexión en las distintas áreas del conocimiento. Está dirigida a la comunidad académica y científica en los ámbitos nacional e internacional.

Volumen 27 - Número 38, Julio - Diciembre 2014
ISSN: 0121 - 1463
Periodicidad semestral
Publicación del Fondo Editorial de la Universidad
Católica de Oriente

Canciller

Mons. Fidel León Cadavid Marín

Rector

Mons. Darío Gómez Zuluaga

Director Académico

Ing. Wolfy Leandro Ríos

Director de Investigación y Desarrollo

Dagoberto Castro-Restrepo, Ph.D.

Editorial

Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente

Director Revista

Dagoberto Castro-Restrepo, Ph.D.

Editor Académico

Natalia Maya Ochoa

Comité Científico

Yolanda Soler Pellicer. Ph.D.

Universidad de Granma. Bayamo - Cuba

Enrique Misle A. M.Sc.

Universidad Católica de Maule - Chile

José Castillejo Murillo. Ph.D.

Universidad de Santiago de Compostela - España

Javier Iglesias Piñeiro. Ph.D.

Universidad de Santiago de Compostela - España

Diana Milena Londoño. Ph.D.

Universidad de Gent - Bélgica

Natalia Martínez. Ph.D.

Universidad de Kentucky - USA

Guillermo Chalar Marquisá. Ph.D.

Universidad de la República - Uruguay

Carlos Mario Vargas Restrepo. M.Sc.

Universidad Católica de Oriente. Rionegro - Colombia

Álvaro Aristizábal Gallo M.Sc.

Universidad Católica de Oriente. Rionegro - Colombia

Carlos Alberto Idárraga. M.Sc.

Universidad Católica de Oriente. Rionegro - Colombia

Jorge Mario Pineda Rivera. Com. Social.

Universidad Católica de Oriente. Rionegro - Colombia

Comité Editorial

Antonia María Castillo. Ph.D. Universidad de Granma.
Bayamo - Cuba

Porfirio Cardona Restrepo. Ph.D. Universidad Pontificia
Bolívariana. Medellín - Colombia

Luis Guillermo Patiño Aristizábal. M.Sc. Universidad
Pontificia Bolivariana. Medellín - Colombia

José Raúl Ramírez Valencia. Ph.D. Universidad Católica
de Oriente. Rionegro - Colombia

Berta Miriam Gaviria Gutiérrez. Ph.D. Universidad
Católica de Oriente. Rionegro - Colombia

Gabriel Roldán Pérez. Ph.D. Universidad Católica de
Oriente. Rionegro - Colombia

Fáber de Jesús Chica. M.Sc. Universidad Católica de
Oriente. Rionegro - Colombia

Árbitros

Juan Corrales

Carlos Mario Vargas

Juan Mauricio Arias Giraldo

Juan Camilo Alvarez

James Londoño Valencia

Jose Luis Gualdron Duarte

Esteban Ibarra Arrubia

Jaime Arbey Atehortúa

David Alberto Londoño Vásquez

Corrector

Juan Carlos Márquez Valderrama

Traducciones al inglés

María Luisa Valencia Duarte

Distribución

Departamento de Comunicaciones y RR.PP.

Teléfono: (4) 569 90 90. Ext. 265

Correo electrónico: revistauco@uco.edu.co

Canje

Biblioteca Universidad Católica de Oriente

Sector 3 Carrera 46 No 40 B 50

A.A. 008 Rionegro - Antioquia

Correo electrónico: biblioteca.jefe@uco.edu.co

PBX. 569 90 90. Ext. 310 - 233

Rionegro - Antioquia (Colombia)

Diseño e impresión

Divegraficas Ltda.

Carrera 53 N.º 54 - 30 PBX: 511 76 16 Medellín, Colombia

www.divegraficas.com

Fecha de impresión: Diciembre de 2014

El contenido de todos los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Universidad ni a la Revista

Los artículos pueden ser reproducidos total o parcialmente citando la fuente.

Revista

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Revista Universidad Católica de Oriente • Vol. 27 • N.º 38 • Julio - Diciembre 2014
Rionegro - Antioquia, Colombia
92 páginas

Contenido

Editorial

9

Artículo de Revisión

Mejoramiento genético de la producción y calidad de la leche de cabra: uso de la información genómica 11

Samir Julián Calvo Cardona
Henry Cardona Cadavid

Artículo de Investigación

Distribución espacio-temporal del nitrógeno y el fósforo, y su relación con las condiciones ambientales en el sistema cenagoso de Ayapel, Córdoba, Colombia 27

Carlos Augusto Benjumea Hoyos
Néstor Jaime Aguirre Ramírez

Artículo de Reflexión

Praxis como identidad del modelo contable anglosajón 38

Sol Restrepo Vasco
Yenifer Paola López Osorio
John Fernando Diossa Castro

Artículo de Reflexión

Caracterización de la función sustantiva de extensión en las instituciones de educación superior en Colombia 52

Luz Marina Rodas Chamorro
Carolina Rincón Zapata

Artículo de Investigación

La competencia comunicativa en la producción oral y escrita en inglés como lengua extranjera: una experiencia 64

Juan Carlos González Sánchez

Artículo de Investigación

Las inteligencias múltiples en una muestra de niños mexicanos 79

Teresa de Jesús Mazadiego Infante
Olivia Jalima Vega Corany
José Felipe Reboredo Santes

Contents

Editorial	9
<hr/>	
Review article	
Breeding goat for milk production and milk quality: using genomic information	11
Samir Julián Calvo Cardona Henry Cardona Cadavid	
<hr/>	
Research article	
Spatial and temporal distribution of nitrogen and phosphorus, and its relation to environmental conditions in the Ayapel wetland system, Córdoba, Colombia	27
Carlos Augusto Benjumea Hoyos Néstor Jaime Aguirre Ramírez	
<hr/>	
Reflexion article	
Praxis and identity of Anglo-Saxon accountant model	38
Sol Restrepo Vasco Yenifer Paola López Osorio John Fernando Diossa Castro	

Reflexion article

Characterization of the fundamental role of extension in institutions of higher education in Colombia 52

Luz Marina Rodas Chamorro
Carolina Rincón Zapata

Research article

Communicational competence in spoken and written production in English as a foreign language: an experience 64

Juan Carlos González Sánchez

Research article

Multiples intelligences in a sample of mexican children 79

Teresa de Jesús Mazadiego Infante
Olivia Jalima Vega Corany
José Felipe Reboredo Santes

Editorial

El Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente presenta a ustedes su revista número 38, con el propósito de difundir la producción académica de los docentes e investigadores de la institución, sin perder de vista el carácter misional de la Institución, que está orientado a ofrecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño.

Entre los objetivos de la *Revista Universidad Católica de Oriente* se destacan el deseo por establecer redes de conocimiento con institutos, academias, universidades y editoriales locales, nacionales e internacionales; apoyar las prácticas de escritura de la Universidad; promover publicaciones de los distintos saberes y disciplinas; velar para que las propuestas de publicación se ajusten a las políticas editoriales y a los criterios misionales de la Universidad y fijar las políticas y procedimientos de publicación, comercialización y distribución.

Uno de los proyectos más importantes que se tiene con la revista es crear conciencia en los profesores y estudiantes para que escriban y publiquen sus proyectos de investigación, no sólo con miras a que la propia revista los edite, también nos interesa la visibilización de nuestros autores en el exterior. Es por ello que las puertas de nuestro Fondo Editorial están abiertas con el fin de que los profesores formulen sus interrogantes y además para prestarles la asesoría necesaria, en caso de querer publicar en otras revistas diferentes a la de nuestra Alma Mater. Son varios los estudiantes y profesores que se acercan con dudas gramaticales o de estructura en la escritura de sus propios artículos; también se da el caso de profesores que buscan publicar sus artículos en otras publicaciones, situaciones para las que estamos en capacidad de asesorar y hasta de contribuir con el fin de lograr posicionar a nuestra Institución en el ámbito académico.

Sea pues esta una invitación para que nos conozcan y se acerquen a nuestro proyecto editorial y al trabajo de investigación que realizan nuestros docentes, que no solo representa la labor y el esfuerzo de nuestros educadores y estudiantes; también permite proyectar el conocimiento de la Universidad hacia el mundo y conectar nuestros saberes con los de otras comunidades que, en una misma línea, intentan dar a conocer sus proyectos e investigaciones en aras de aportar soluciones a la sociedad y al planeta.

editorialuco@uco.edu.co

Mejoramiento genético de la producción y calidad de la leche de cabra: uso de la información genómica

Breeding goat for milk production and milk quality: using genomic information

Samir Julián Calvo Cardona¹
Henry Cardona Cadavid²

Resumen

La producción de leche depende directamente de factores genéticos y ambientales, y dentro de los genéticos están las mutaciones en el ADN que pueden cambiar el tipo, la forma o la cantidad de proteínas que se metila (Expresión génica), lo que tiene un impacto directo en la producción de leche y en el contenido de sólidos lácteos. Por tal razón es importante identificar las variantes génicas que intervienen a lo largo de la curva de producción dentro de una lactancia así como los genotipos de los individuos con alta producción y calidad de leche. Teniendo en cuenta los avances en biología molecular y la secuenciación del genoma de la cabra (*Capra hircus*), podemos identificar y analizar de forma fácil y rápida los cambios en el ADN relacionados con la producción y calidad de la leche de cabra. De ahí la importancia de estudiar los marcadores moleculares que presentan polimorfismos en un único nucleótido (SNP), como estrategia de mejoramiento genético en sistemas de producción especializados en lechería caprina, con el objetivo de aumentar el progreso genético de las características de producción y calidad de la leche de cabra que, adicionalmente, puedan proporcionar un crecimiento económico de las explotaciones caprinas del país.

Palabras clave: Calidad de leche, evaluación genómica, leche de cabra, selección genómica, SNP

¹ Grupo de investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal GaMMA, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Estudiante de doctorado en Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Docente de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Oriente. Correo electrónico: samirjulian@gmail.com

² Profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: henrycadavid@gmail.com

Abstract

*The milk yield depends directly of the genetic and environmental factors; within the genetic factors are the mutations in the DNA which can change the type, form or quantity of methylated proteins (Gene Expression), which has a direct impact in milk production and milk solids content. For this reason it is important to identify gene variants involved along the production curve within lactation and identify the genotypes of individuals with the high milk production and quality. With the advances in molecular biology and genome goat (*Capra hircus*) sequencing, we can identify and analyze easy and fast those changes in DNA that may be related to milk yield and quality milk goat. Hence, the importance of studying the molecular markers has single nucleotide polymorphisms (SNPs), as breeding strategy in specialized production systems in dairy goats, with the objective to increase the genetic progress of the production and quality traits in goat milk, in addition to providing an economic growth of goat farms in the country.*

Key words: *genomic evaluation, genomic selection, milk quality, milk production, SNPs*

Introducción

Las cabras se han distribuido a lo largo de diferentes zonas agroecológicas del mundo, y se han convertido en una buena alternativa de producción para pequeños y medianos productores. Se estima que el inventario caprino mundial es de aproximadamente 800 millones de animales, destinados tanto a la producción de carne, con 4 millones de toneladas por año, como a la producción de leche, con 15 millones de litros de leche por año (Espinal, Martínez y Amezcuita, 2006; CPOC, 2007).

La cabra presenta algunas ventajas como especie de interés zootécnico, entre las cuales se destaca su extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes condiciones de clima, alimentación y manejo (CPOC, 2007; Vega et al., 2004). La importancia económica de la producción caprina radica en gran parte en la calidad composicional de la leche, lo cual hace importante su aprovechamiento como alternativa para la seguridad alimentaria de poblaciones marginadas, y como fomento al desarrollo de la industria y transformación de la leche (Cadena productiva ovina-caprina, 2007; Vega et al., 2004).

La leche de cabra se caracteriza por su excelente valor nutricional, que satisface las expectativas de los consumidores en términos de salud y atributos sensoriales (Chandan, Attaie y Shahani, 1992). Al respecto se ha reportado que el porcentaje de grasa en la leche de cabra varía de 2,3% a 6,9% y el porcentaje de proteína, de 2,2% a 5,1% (Park, Juárez, Ramos y Haenlein, 2007).

La calidad de la leche depende de un gran número de factores, los cuales están relacionados con las condiciones de producción (región, alimentación, sistema de manejo, etc.) y el efecto de los genes y sus interacciones (Calvo et al., 2015). Con respecto a lo anterior, es importante conocer la estructura genética de las poblaciones caprinas, buscar polimorfismos de genes que puedan estar asociados con las características de producción y calidad de la leche, e implementar programas de mejoramiento genético basados en la estimación de parámetros genéticos y genotipificación de animales para genes de interés en la producción. Todo esto con el objetivo de seleccionar individuos superiores que puedan mejorar progresivamente las poblaciones dedicadas a la lechería y lograr un progreso genético en

cada generación (Montaldo y Manfredi, 2002; Calvo et al., 2015).

Una de las herramientas del mejoramiento genético animal son los marcadores moleculares, los cuales a su vez son muy importantes en el estudio de la diversidad genética de las especies, en la expresión de características cuantitativas y en el estudio del comportamiento genómico de las poblaciones (Buduram, 2004).

Los marcadores moleculares tipo SNP son polimorfismos de un único nucleótido que se encuentran en el ADN y que pueden intervenir en la expresión del fenotipo. Algunos autores han encontrado polimorfismos para genes codificadores de proteínas que interfieren con la producción y la calidad de la leche (Alarcón, 2007; Trujillo, Camargo y Norieda, 2000; Ogorevc, Kunej, Razpet & Dovc, 2009) y su influencia con medidas de producción y contenido de sólidos en la leche de cabra (Kumar, Kumar & Roy, 2006; Kumar, Kumar & Roy, 2009; El-Hanafy, El-Saadani, Eissa, Maharem y Khalifa, 2010).

Para realizar este artículo se revisaron las bases de datos Uniprot y NCBI como herramientas bio-informáticas para identificar las secuencias de los genes que intervienen en la producción de la leche de cabra y en la síntesis de sólidos lácteos (UniProt, 2015; NCBI, 2015). El objetivo de esta revisión es mostrar estrategias de mejoramiento genético de características de producción y calidad de la leche de cabra utilizando información de marcadores moleculares.

La leche de cabra

La producción de leche se describe como la secreción de la glándula mamaria (lactogénesis), importante en la nutrición de un neonato. De forma más aplicada, la producción de leche es la secreción de la glándula mamaria de animales

de importancia zootécnica, con componentes nutricionales esenciales para la alimentación humana. En este orden de ideas, la galactogénesis se caracteriza por la activación de diferentes proteínas y hormonas que determinan los cambios tisulares de la glándula mamaria, y direccionan todos los procesos fisiológicos de la producción de leche. Entre las más importantes se encuentran la α -lactoalbúmina, la progesterona, los estrógenos, la prolactina, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento.

La leche es uno de los alimentos esenciales en la nutrición humana, ya que es rica en componentes nutritivos y sensoriales. Actualmente se ha aumentado la demanda de leche de especies no tradicionales como la cabra, que es reconocida en el mundo como una especie promisoriosa y de gran importancia para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico de pequeños y medianos productores (CPOC, 2007).

La leche de cabra, al igual de la de cualquier rumiante, está compuesta por proteínas, ácidos grasos, lactosa, urea, entre otros, siendo el componente proteico el más importante, ya que las proteínas son las que definen el rendimiento a la hora de transformar la leche en subproductos lácteos. Del componente proteico total de la leche, un 80% les corresponde a las caseínas, entre las que se encuentra la α s1-caseína, α s2-caseína, β -caseína y κ -caseína (Coll, Folch y Sanchez, 1993; Bonifácio, Santos, Carmona y Cravador, 2001; Kiplagat et al., 2010; Masoodi y Shafi, 2010; Olensk, Cieslinska, Suchocki, Szyda, Kaminski, 2012), y el 20 % restante corresponde a las globulinas o proteínas del suero β -lactoglobulina y α -lactoalbúmina (Martins et al., 2008; Ma et al., 2010), siendo las más abundantes en la leche la κ -caseína (Yahyaoui, Angiolillo, Pilla, Sanchez y Folch, 2003; Caravaca et al., 2009) y la β -lactoglobulina (Ballester,

Sánchez y Folch, 2005; El-Hanafy et al., 2010). La calidad de la leche de cabra tiene el potencial de ser sometida a tratamientos tecnológicos y de ser convertida en un producto diferenciado gastronómicamente para que cumpla con las expectativas del consumidor en términos de salud (valor nutricional), seguridad (calidad higiénica) y satisfacción (atributos sensoriales). La leche de cabra posee una gran cantidad de vitaminas y proteínas de alto valor biológico y micelas de grasa más pequeñas, lo que hace que sea un alimento más digestible para el ser humano. La leche de cabra posee mayor cantidad de caseínas y un mayor porcentaje de sólidos totales, por lo que se considera una de las más importantes materias primas a la hora de transformar la leche en subproductos como quesos madurados, quesos frescos, ariquite y yogurt (Kanwal, Ahmed

y Mirza, 2004; Haenlein y Wendorff, 2006; Krzyżewski, Strzałkowska, Józwick, Bagnicka & Horbańczuk, 2009).

Las características físico-químicas son muy importantes en la valoración actual de la leche y se han publicado numerosos estudios en diferentes países del mundo en los cuales se describe con detalle la composición nutricional de la leche de cabra (Strzałkowska et al., 2009; Juárez y Ramos, 1986). Dichos estudios coinciden en destacar el excelente componente vitamínico y proteico de la leche de cabra, lo que la convierte en una excelente alternativa para la nutrición de los niños (Strzałkowska et al., 2009). En la tabla 1 se muestra la cantidad de cada uno de los nutrientes presentes en la leche de cabra en comparación con la leche de otras especies.

Tabla 1. Composición nutricional de la leche en diferentes especies.

Componente	Cabra	Oveja	Humano	Vaca
Grasa (%)	3,90	7,62	3,67-4,70	3,67
Sólidos no grasos (%)	8,68	10,33	8,90	9,02
Lactosa (%)	4,08	3,7	6,92	4,78
Proteína (%)	3,40	6,21	1,10	3,23
Caseína (%)	2,47	5,16	0,40	2,63
Proteínas del Suero (%)	0,43	0,81	0,70	0,60
Cenizas totales (%)	0,79	0,90	0,31	0,73
Calcio (%)	0,194	0,160	0,042	0,184
Fósforo (%)	0,270	0,145	0,06	0,235
Cloro (%)	0,154	0,270	0,060	0,105
Vitamina A (UI g-l grasa)	39,00	25,00	32,00	21,00
Vitamina B1 (mg/100ml)	68,00	7,00	17,00	45,00
Vitamina B12 (mg/100ml)	210,00	36,00	26,00	159,00
Vitamina C (mg/100ml)	20,00	43,00	3,60	2,00
Vitamina D (UI g-l fat)	0,70	-	0,27	0,70
Energía (Calorías/100ml)	70,00	-	68,00	69,00

Fuente: adaptado de Jandal (1996).

Entre las características de calidad de la leche de cabra el sabor posee una particular importancia para el fabricante de quesos, ya que su intensidad varía dependiendo del tipo de producto, es decir, fuerte para quesos madurados, ligeramente fuerte para el queso blanco o de leche fermentada, y ligera o nula para la leche entera (Chillard y Ferlay, 2004).

La variedad en el sabor específico de la leche de cabra ha sido estudiada por varios investigadores, entre ellos Chillard y Ferlay (2004), quienes observaron una relación significativa entre el sabor y la composición de la leche, además encontraron un efecto significativo de los factores relacionados con el animal, como la genética, la edad, días de lactancia, producción de leche y alimentación, en la composición de los ácidos grasos de la leche en cabras y vacunos.

La formación del sabor específico de la leche de cabra está estrechamente vinculada a la naturaleza de sus diferentes constituyentes, y también a factores bioquímicos y enzimáticos que dependen de los procesos de transformación aplicados a la leche y al resultado de la degradación de sus componentes. La actividad de la lipasa y la lipólisis espontánea cumplen un papel importante en el desarrollo del sabor de la leche de cabra (Chillard, Ferlay, Rouel y Lamberett, 2003) y en su contenido de ácidos grasos libres (Chillard y Ferlay, 2004). La industrialización de la leche (coagulación, acidificación, capacidad de drenaje y estabilidad al calor) se ve afectada principalmente por el estado de las micelas de caseína y los cambios que experimentan durante el tratamiento de la leche para su almacenamiento o procesamiento (refrigeración, pasteurización, esterilización, concentración y coagulación del queso). En algunos estudios bioquímicos se encontró la presencia de 4 tipos de caseínas en la estructura micelar de la leche caprina (Chillard,

Rouel y Leroux, 2006; Boulanger, Grosclaude y Mahe, 1984), por lo que varios autores subrayan su variabilidad cuantitativa y cualitativa, lo que hace que el queso de cabra tenga unas propiedades únicas y dependientes de las caseínas presentes en la leche (Martin, 1993; Peláez, Fresno, Díaz, Darías, 2003).

En un estudio realizado en caprinos se analizaron 800 muestras diferentes de leche y se identificaron tres formas de β -caseína caprina, que se diferencian por el grado de fosforilación múltiple en la cadena peptídica. Las pruebas realizadas con muestras de leche individuales carentes de β -caseína han demostrado su escasa capacidad para coagular, en comparación con las muestras de leche que tienen contenido normal de β -caseína (Chianese et al., 1993; Küpper, Chessa, Rignanese, Caroli y Erhardt, 2010).

Polimorfismos de un único nucleótido (SNP)

Un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) es una variación en la secuencia de ADN que ocurre cuando un solo nucleótido A (adenina), T (timina), C (citocina) o G (guanina) en el genoma, u otra secuencia compartida, difiere entre los miembros de una especie biológica o pares de cromosomas en un individuo. Por ejemplo, dos fragmentos de ADN secuenciado a partir de diferentes individuos, AAGCCTA y AAGCTTA, contienen una diferencia en un solo nucleótido (cambió **C** por **T**). En este caso se dice que hay dos alelos **C** y **T**. Todos los marcadores moleculares tipo SNP tienen únicamente dos alelos, ya que sólo existe la probabilidad de un solo cambio por nucleótido. La distribución genómica de los SNP no es homogénea, porque estos polimorfismos son más frecuentes en zonas no codificantes (intrones) que en las que codifican para características específicas (exones), pero esto no impide que sean influenciados por

la selección natural, y que se dé la fijación de uno de los alelos del SNP, constituyendo así la adaptación genética más favorable (Barreiro, Laval, Quach, Patin y Quintana-Murci, 2008). Además de la selección natural o artificial, distintos fenómenos, como la recombinación genética y la tasa de mutación, pueden determinar la densidad de los SNP (Varela y Amos, 2010). En la Figura 1 se presenta una gráfica en la que se genotificaron diferentes

poblaciones de cabras colombianas para el gen de la β -lactoglobulina, y se identificaron los diferentes genotipos del SNP presentes para estas variantes génicas (Atehortúa et al., 2012). En este estudio se encontró un fragmento total de 427 pares de bases (PB) para el genotipo AA, dos fragmentos de 349 y 78 PB para el genotipo BB y tres fragmentos de 427, 349 y 78 PB que corresponden al genotipo AB (Atehortúa et al., 2012).

Figura 1. Polimorfismos del gen de la β -lactoglobulina para diferentes poblaciones caprinas colombianas
Fuente: Tomado de Atehortúa et al. (2012).

Tipos de SNP

El polimorfismo de nucleótido simple puede estar ubicado en regiones intrónicas, exónicas e inter-génicas. El cambio en un nucleótido no necesariamente cambia el tipo de aminoácido o la secuencia de la proteína; este cambio es llamado polimorfismo sinónimo o mutación silenciosa. Cuando el cambio en el SNP tiene un efecto directo sobre el tipo, la conformación o la cantidad de la proteína que se produce, se dice que es un polimorfismo no sinónimo o de sustitución, y tiene un efecto directo sobre la expresión del fenotipo (Stenson et al., 2009).

Los SNP que no están en regiones codificantes de proteínas pueden afectar también las uniones a factores de transcripción, las zonas flanqueantes de genes importantes y las secuencias del ARN mensajero o no codificante. La expresión de los genes afectados por este tipo de marcadores se conoce como E-SNP (SNP de expresión) y puede estar en cualquiera de los extremos codificantes del gen (Stenson et al., 2009).

Métodos de genotipificación para los SNP

La metodología tradicional de genotipificación de los SNP se hace mediante PCR-RFLP, y

consiste en amplificar el fragmento donde se encuentra ubicado el SNP por medio de una PCR convencional, y posteriormente se realiza un corte con enzimas de restricción específicas para este fragmento; de esta forma, y dependiendo de los cortes, se identifican los genotipos específicos para cada uno de los individuos analizados. Otra forma de obtener información de los SNP es con los chips de alta densidad, que permiten genotipificar los individuos con un barrido genómico a lo largo de todo el genoma y se logran observar los cambios en los nucleótidos simples (más de 50 mil SNP) a lo largo del genoma de un individuo; esto con el objetivo de identificar qué cambios específicos están relacionados con el fenotipo (Schena et al., 1996; Ronagui, Uhlén y Nyrén, 1998; Carta et al., 2003).

Uso e importancia de los SNP en mejoramiento animal

Las variaciones en la secuencia del ADN de los seres vivos pueden afectar el desarrollo de los tejidos, la eficiencia biológica de las especies y la resistencia o susceptibilidad a patógenos específicos. Los SNP tienen gran aplicación en la asociación de variantes alélicas y genotípicas con características de importancia económica en plantas y animales, y un gran aporte a la fármaco-genómica y al tratamiento específico de enfermedades congénitas (Carlson, 2008; Singh, Singh, Juneja, Singh y Kaur, 2010).

Actualmente la genotipificación con chips de alta densidad (54 Kpb o 750 Kpb) es una herramienta importante para realizar evaluación genética de características de importancia económica (selección genómica), e identificar genes asociados a caracteres cuantitativos en animales de granja (Meuwissen, Hayes y Goddar, 2001; Meuwissen, Solberg, Shepherd y Woolliams, 2009; Gianola, 2013).

En el mejoramiento genético animal, los SNP tienen gran importancia en la evaluación y selección

genómica, ya que con la genotipificación de miles de marcadores de forma simultánea (chips genómicos) se pueden predecir los valores genómicos de los individuos, sumando el aporte de cada SNP al fenotipo evaluado, y de esta forma seleccionar los animales con mayor potencial genético a una edad temprana, incluyendo animales sin genealogía conocida (Scheffers y Weigel, 2012).

Actualmente se encuentra secuenciado el genoma de la cabra en su totalidad, y una de las conclusiones más importantes es el descubrimiento de genes con la misma secuencia pero con diferente expresión fenotípica para cada una de las cabras secuenciadas. En la Figura 2 se presenta el gráfico que describe la distribución de los genes en diferentes especies ya secuenciadas, y el árbol filogenético que permite inferir la cercanía entre algunas especies en relación con las similitudes entre los genomas.

Una de las formas de aprovechar el uso de los SNP en el mejoramiento animal es hacer evaluaciones genómicas que permitan una selección temprana de los animales genéticamente superiores para características de producción, adaptación y calidad. Este método de selección genética es llamado selección genómica (SG), y es la forma más óptima de evaluar animales con poca información genealógica; además, es la herramienta de evaluación animal de más reciente desarrollo en la mejora genética (Meuwissen et al., 2001).

Una forma directa de hacer mejoramiento genético y la manera más óptima de evaluar animales con poca información es la selección genómica (SG), que es la herramienta de evaluación animal de más reciente desarrollo en la mejora genética. La forma de realizar SG en la actualidad, escasamente difiere de la propuesta original de Meuwissen et al. (2001), la cual consiste en estimar

Figura 2. Análisis del genoma de la cabra y otros mamíferos desglosado en (a) Árbol filogenético construido a partir de la comparación entre los genomas; (b) Diagrama de Venn que muestra el número de familias de genes exclusivas y compartidas entre las nueve especies de mamíferos secuenciados, y (c) la evolución dinámica de los grupos de genes ortólogos.

Fuente: Tomado de Dong et al. (2013).

un valor de cría genómico (GEBV) sumando los efectos estimados de cada SNP, tomados de un chip de alta densidad, e identificar los mejores animales por GEBV.

En el proceso de análisis de la SG se asume que el efecto de cada SNP es independiente de todos los restantes. Sin embargo, el ADN se transmite en segmentos específicos y no por cada SNP;

consecuentemente, los efectos de los SNP no son independientes entre sí debido al “desequilibrio gamético” o de ligamento (LD), por lo que es complejo medir la interacción genética y la cosegregación entre los marcadores. Es de esperar que el uso de los marcadores, teniendo en cuenta el LD, aumente la exactitud de la ecuación de predicción e incremente así la respuesta genética a la selección. Sin embargo, mediante simulación estocástica se han obtenido exactitudes de predicción muy similares, en comparación con aquellas obtenidas bajo la SG marcador por marcador (Solberg, Sonnesson, Woolliams y Meuwissen, 2008).

SNP asociados a producción y calidad de la leche de cabra

La lactancia de una hembra caprina depende en gran medida de la expresión de los genes, la influencia ambiental sobre el genotipo y la constante interacción entre el genotipo y el ambiente. Por esto, algunos investigadores han realizado asociaciones entre diferentes marcadores moleculares SNP y características de producción y calidad de la leche.

Por tal razón, a continuación se presenta una descripción detallada de algunos genes que se han encontrado y que tienen gran importancia en la expresión de la producción y la calidad de la leche de cabra y, en tal medida, tienen influencia directa sobre la selección de animales mejorantes y el cambio genético de estas características a través de las generaciones.

Se han caracterizado las proteínas y hormonas que intervienen en la producción y la calidad de la leche y se han identificado los genes que se traducen para la producción de dichos compuestos; se han identificado además cambios en la secuencia (SNP) de estos genes que se encuentran asociados a la cantidad y a la con-

centración de grasa y proteína en la leche que se produce (Ogorevc et al., 1998; Lan et al., 2007; Martins et al., 2008; Lan et al., 2009; Ma et al., 2010).

Las proteínas y hormonas que intervienen en la producción y calidad de la leche de cabra son κ -caseína, β -lactoglobulina, α -lactoalbumina, lactosa, prolactina y hormona del crecimiento. En cada uno de los genes que codifican para estas proteínas se han identificado mutaciones o polimorfismos importantes tipo SNP como κ -CSN1, κ -CSN2 y κ -CSN3 para κ -caseína, β -LG para β -lactoglobulina y PIT1 para la hormona del crecimiento.

Estos genes se encuentran secuenciados y poseen variantes alélicas asociadas a la producción de proteína y a su relación con la grasa y la producción total de leche; además de su gran aporte al rendimiento en la industrialización de la leche de cabra (Alarcón, 2007). En el estudio de Zidi et al. (2010) se correlacionan los genotipos de SNP específicos con la expresión y la cantidad de ácidos grasos en la leche.

Los polimorfismos de la κ -caseína y la α s2-caseína han sido evidenciados en diferentes estudios que demuestran la existencia de dos variantes para la κ -caseína y tres variantes para la α s2-caseína respectivamente (Chianese et al., 1996; Prinzenberg, Gutscher, Chessa, Caroli y Erhardt, 2005).

Calvo et al. (2015) encontraron asociación entre los genotipos de los SNP *CSN-3* y β -LG con la curva de lactancia y las curvas de grasa y proteína en cabras mestizas de Antioquia (Colombia). Los resultados obtenidos en este estudio demuestran un efecto de las variantes genotípicas de estos dos SNP con los parámetros y las funciones de la curva de lactancia, como pico de producción, tiem-

po al pico y persistencia; también se demostró que el efecto genético de los SNP no es constante durante la vida productiva de los animales, y que su aporte a la expresión del fenotipo puede ser mayor en algunos puntos de la lactación de las

cabras. En la Figura 3 se muestran las diferentes curvas de producción, grasa y proteína para cada genotipo de β -LG, y en la Figura 4 se muestran las diferentes curvas de grasa, proteína y sólidos totales para cada genotipo de K-csn3.

Figura 3. Comparación de las curvas de producción, grasa y proteína de los genotipos AA, AB y BB de β -LG en cabras lecheras de Colombia.

Fuente: Adaptado de Calvo et al. (2015).

Figura 4. Comparación de las curvas de grasa, proteína y sólidos totales de los genotipos AA y AB de κ -CSN3 en cabras lecheras de Colombia.

Fuente: Adaptado de Calvo et al. (2015).

En la Tabla 2 se presenta la comparación y la distribución de las frecuencias alélicas para el locus CSNS1 de la K-caseína en diferentes razas

caprinas del mundo (Kuzsa, 2007; Prinzenberg et al., 2005; Küpper et al., 2010).

Tabla 2. Comparación de las frecuencias alélicas para el locus CSNSI (K-caseína I) en cabras lecheras Húngaras con cabras de la raza Saanen, Alpina y razas locales de España.

	A	B	C+D	E	F	O	Referencia
Cabras húngaras	0.09a	0.29a	0.08a	0.08a	0.46a	0	Publicación
Alpina (213)	0.14b	0.05b	0.01a	0.34b	0.41a	0.05a	Grosclaude et al. (1987)
Alpina (80)	-		-	0.35b	0.59a	0.06a	Ramunno et al. (1991)
Saanen (159)	0.07a	0.06b	-	0.41b	0.43a	0.03a	Grosclaude et al. (1987)
Saanen (70)	0.03a	-	0.003b	0.49b	0.46a	-	Ramunno et al. (1991)
Murciano-Granadina (109)	0.08a	0.23a	-	0.59b	0.08b	0.02a	Jordana et al. (1996)
Malagueña (373)	0.09a	0.09b	-	0.65b	0.04b	0.13a	Jordana et al. (1996)
Canaria (74)	0.28b	0.32a	-	0.20b	-	0.20a	Jordana et al. (1996)

Valores en la misma columna etiquetados con la misma letra (a y b) son no significativos.

Fuente: Adaptado de Kuzsa et al. (2007).

Conclusiones

En la actualidad, los programas de mejoramiento genético de las especies productoras se hacen mucho más complejos, ambiciosos y precisos, pero, al mismo tiempo, requieren mayor información y capacidad computacional. Por tal razón, se dificulta el análisis genético de poblaciones con poca información o la selección de individuos con poca eficiencia productiva y reproductiva. Una de las premisas de la selección basada en evaluaciones genéticas es la información productiva y genealógica durante muchas generaciones, además de las medidas repetidas en el tiempo de los individuos involucrados en la evaluación. Toda esta información se hace necesaria en la estimación de los parámetros genéticos y en la predicción de los valores de cría genómicos, y, como consecuencia de esto, en la selección de animales genéticamente superiores y el mejoramiento de las características de importancia económica. De ahí que el mejoramiento de las características de interés zootécnico dependa directamente del manejo de los registros en la

finca (productivos, reproductivos y sanitarios), el tipo y la calidad de la información y el intervalo generacional de la especie, hecho por el cual el mejoramiento genético de las poblaciones de animales domésticos, como la cabra, está sujeto al transcurrir del tiempo, lo que hace que los costos sean mayores en tanto mayor sea el intervalo generacional de la especie en estudio. Es aquí donde la evaluación y la selección genómica tienen la mayor importancia, ya que utilizan la genotipificación con marcadores moleculares SNP para seleccionar a una edad temprana los individuos mejorantes, y de esta forma proveer un progreso genético y económico más rápido, lo que se traduce finalmente en resultados más eficientes tanto en lo económico como en lo genético para los productores, y en beneficios para los consumidores.

Agradecimientos

Al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación —Colciencias— (beca para estudios de doctorado en Colombia, con-

vocatoria 528/2011) por proporcionarme los recursos para realizar mi formación y poder aportar a la investigación de Antioquia y Colombia; a la Universidad de Antioquia (sostenibilidad CODI-Grupo GaMMA 2014-2015 01808), y al grupo de investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal —GaMMA— de la Universidad de Antioquia por brindarme su apoyo para consolidar mi formación investigativa y académica.

Referencias bibliográficas

- Alarcón, E. (2007). Polimorfismo del gen CSN3 caprina en un rebaño de cabras criollas (Tesis de pregrado). Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
- Atehortúa, M., Jaramillo, N., Calvo, S. J., Ángel, P. A., Cerón, M. F., & Cardona, H. (2012). Polimorfismos en los genes κ -caseína y β -lactoglobulina en cabras (*Capra hircus*) del Departamento de Antioquia, Colombia. *Livest. Res. Rural Development*, 24, 7.
- Ballester, M., Sánchez, A., & Folch, J. M. (2005). Polymorphisms in the goat β -lactoglobulin gene. *J. Dairy Res*, 72, 379-384.
- Barreiro, L.B., Laval, G., Quach, H., Patin, E., & Quintana-Murci, L. (2008). Natural selection has driven population differentiation in modern humans. *Nat. Genet*, 40, 340-345.
- Bonifácio, C., Santos, I., Carmona, B., & Cravador, A. (2001). Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP) analysis of α s1-casein, beta-casein and κ -casein genes in Charnequeira Portuguese indigenous goat breed. *Arch. de Zootec*, 50 (189), 105-112.
- Boulanger, A., Grosclaude, F., & Mahe, M. F. (1984). Polimorphisme des caséines alpha-s1 et alpha-s1 de la chèvre (*Capra hircus*). *Genet. Sel. Evol*, 16, 157-175.
- Buduram, P. (2004). Genetic characterization of Southern African sheep breeds using DNA markers. (Tesis de maestría). University of the Free State, South Africa.
- Calvo, S. J., Corrales, J. D., Rocha-Sarmento, J. L., Gonzales, L. G., & Cardona, H. (2015). Associação de SNPs nos genes para κ -caseína e β -lactoglobulina com curvas de lactação em cabras leiteiras. *Pesq. agropec. bras*, 50(3), 224-232.
- Cadena Productiva Ovino Caprina (CPOC). (2007, 20 de marzo). Por qué Invertir en la Cadena Ovino-Caprina. [Artículo en un blog]. Recuperado de: <http://cadenaovinocaprina.blogspot.com/2007/03/por-que-invertir-en-la-cadena-ovino.html>
- Carlson, B. (2008). SNPs - A shortcut to personalized medicine. *Genet. Eng. Biotechnol*, 28 (12).
- Caravaca, F., Ares, J. L., Carrizosa, J., Urrutia, B., Baena, F., Jordana, J., Serradilla J.M. (2009). Effect of α S1-casein (CSN1S1) and κ -casein (CSN3) genotypes on milk composition in Murciano-Granadina goats. *J. Dairy Sci*, 92(6), 2960 - 2964.
- Carta, A., Barillet, F., Casu, S., Cribiu, E. P., Elsen, J. M., Fraghi, A., Mura, L., Schibler, L. (2003). Genome scan to detect QTL affecting dairy traits in a dairy sheep backcross Sarda x Lacaune population. *Italian J. Anim. Sci*, 2(1), 31-33.
- Chandan, R. C., Attaie, R., & Shahani, K. M. (1992, March 2-8). Nutritional aspects of goat milk and its products. In: Proceedings of the 5th International Conference on Goats (pp. 399-420)., Nueva Delhi, India.
- Chianese, L., Garro, G., Nicolai, M. A., Mauriello, R., Ferranti, P., Pizzano, R., Rubino, R. (1993). The nature of β -case in heterogeneity in caprine milk. *Dairy Sci. Technol*, 73, 533 - 547.
- Chianese, L., Garro, G., Mauriello, R., Laezza, P., Ferranti, P., & Addeo, F. (1996). Occurrence of five α s1-casein variants in ovine milk. *J. Dairy Res*, 63, 49 - 59.

- Chillard, Y., Ferlay, A., Rouel, J., & Lamberett, G. (2003). A review of nutritional and physiological factors affecting goat milk lipid synthesis and lipolysis. *J. Dairy Sci*, 86, 1751-1770.
- Chillard, Y., & Ferlay, A. (2004). Dietary lipids and forages interactions on cow and goat milk fatty acid composition and sensory properties. *Reprod. Nutr. Dev*, 44, 467-492.
- Chillard, Y., Rouel, J., & Leroux, C. (2006). Goats alpha-s1 casein genotype influence its milk fatty acid composition and delta-9 desaturation ratios. *Anim. Feed. Sci. Tech*, 131, 474-487.
- Coll, A., Folch, J.M., & Sanchez, A. (1993). Rapid Communication: Nucleotide Sequence of the Goat K-Casein cDNA. *J. Anim. Sci*, 71, 2833.
- Dong, Y., Xie, M., Jiang, Y., Xiao, N., Du, X., Zhang, W., Tosser-Klopp, G., Wang, J., Yang, S., Liang, J., Chen, W., Chen, J., Zeng, P., Hou, Y., Bian, C., Pan, S., Li, Y., Liu, X., Wang, W., Servin, B., Sayre, B., Zhu, B., Sweeney, D., Moore, R., Nie, W., Shen, Y., Zhao, R., Zhang, G., Li, J., Faraut, T., Womack, J., Zhang, Y., Kijas, J., Cockett, N., Xu, X., Zhao, S., Wang, J., Wang, W. (2012). Sequencing and automated whole-genome optical mapping of the genome of a domestic goat (*Capra hircus*). *Nat. Biotechnol*, 31, 135-141.
- El-Hanafy, A. A., El-Saadani, M. A., Eissa, M., Maharem, G. M., & Khalifa, Z. A. (2010). Polymorphism of β -lactoglobulin gene in barki and Damascus and their cross bred goats in relation to milk yield. *Biotechnol. Anim. Husbandry*, 26(1-2), 1-12.
- Espinal, C. F., Martínez, H., Amezcúita, J. E. (2006). La cadena ovino-caprina en Colombia. Bogotá Colombia: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio agro-cadenas. Documento de trabajo N° 125.
- Gianola, D. (2013). Priors in Whole-Genome Regression: The Bayesian Alphabet Returns. *Genetics*, 194, 573 - 596.
- Haenlein, G. F. W., & Wendorff, W. L. (2006). Sheep Milk - Production and Utilization of Sheep Milk. In: *Handbook of Milk of Non-Bovine Mammals* (pp. 137-194). Oxford, UK, and Ames, Iowa, USA: Blackwell Publishing Professional.
- Jandal, J. M. (1996). Comparative aspects of goat and sheep milk. *Small Ruminant Res*, 22, 177-185.
- Juárez, M., & Ramos, M. (1986). Physico-chemical characteristics of goat's milk as distinct from those of cow's milk. *Bull*, 202, 54-67.
- Kanwal, R., Ahmed, T., & Mirza, B. (2004). Comparative analysis of quality of milk collected from buffalo, cow, goat and sheep of Rawalpindi/Islamabad region in Pakistan. *Asian J. Plant Sci*, 3, 300-305.
- Kiplagat, S.K., Agaba, M., Kosgey, I.S., Okeyo, M., Indetie, D., Hanotte, O., Limo, M.K. (2010). Genetic polymorphism of kappa-casein gene in indigenous Eastern Africa goat populations. *International J. Genet. Mol Biol*, 2 (1), 001-005.
- Krzyżewski, J., Strażkowska, N., Józwick, A., Bagnicka, E., Horbańczuk, J.O. (2009). Nutritive value and functional properties of goat milk. In: Proceedings of the International Conference on Improvement of Quality of Animal Products Obtained in Sustainable Production Systems with Special Reference to Bioactive Components and their Benefit for Human Health. *Jastrzębiec*, 14-15, 41-48.
- Kumar, A., Kumar, P. R., & Roy, R. (2006). Polymorphism of β -lacto globulin gene in Indian goats and its effect on milk yield. *J. Appl. Genet* (1), 49-53.
- Kumar, A., Kumar, P. R., & Roy, R. (2009). Kappa-casein gene polymorphism in Indian goats. *Indian J. Biotech*, 8(2), 214-217.

- Küpper, J., Chessa, S., Rignanese, D., Caroli, A., & Erhardt, G. (2010). Divergence at the casein haplotypes in dairy and meat goat breeds. *J. Dairy Res*, 77, 56 - 62.
- Lan, X. Y., Chen, H., Zhang, C.L., Li, J. Y., Zhao, M., Lei, C. Z., Zhang, A. L., & Zhang, L. (2007). An AluI PCR-RFLP detecting a silent allele at the goat POU1F1 locus and its association with production traits. *Small Ruminant Res*, 73(1), 8-12.
- Lan, X. Y., Pan, Ch. Y., Chen, H., Lei, Ch. Z., Li, F. Y., Zhang, H. Y., & Ni, Y. S. (2009). Novel SNP of the goat prolactin gene (PRL) associated with cashmere traits. *Genetics*, 50(1), 51-54.
- Ma, R. N., Deng, C. J., Zhang, X. M., Yue, X. P., Lan, X. Y., Chen, H., & Lei, C. Z. (2010). A novel SNP of α -lactalbumin gene in chinese dairy goats. *Mol. Biol*, 44, 608-612.
- Martin, P. (1993). Genetic polymorphism of goat milk proteins. *Dairy Sci. Technol*, 73, 511-532.
- Martins, L.F., Milazzotto, M.P., Feitosa, W.B., Coutinho, A.R., Simoes, R., Marques, M.G., Assumpcao, M.E., & Visintin, J.A. (2008). Sequence variation of the alpha-lactalbumin gene in Holstein and Nellore cows. *Anim. Biotechnol*, 19(3), 194-198.
- Masoodi, T. A., & Shafi, G. (2010). Analysis of casein alpha S1 & S2 proteins from different mammalian species. *Bioinformatics*, 4(9), 430-435.
- Meuwissen, T. H., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. *Genetics*, 157, 1819-1829.
- Meuwissen, T. H., Solberg, T. R., Shepherd, R., & Woolliams, J. A. (2009). A fast algorithm for BayesB type of prediction of genome-wide estimates of genetic value. *Genet. Selection Evol*, 41, 2.
- Montaldo, H. H., & Manfredi, E. (2002, August). Organization of selection programs for dairy goats. In: *Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production* (pp. 35 - 42). Vol. I. Montpellier, France.
- National Center for Biotechnology Information (NCBI). (2015). Nucleotide database. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- Ogorevc, J., Kunej, T., Razpet, A., & Dovc, P. (2009). Database of cattle candidate genes and genetic markers for milk production and mastitis. *Anim. Genet*, 40, 832-851.
- Olenski, K., Cieslinska, A., Suchocki, T., Szyda, J., & Kaminski, S. (2012). Polymorphism in coding and regulatory sequences of beta-casein gene is associated with milk production traits in Holstein-Friesian cattle. *Anim. Sci. Papers Reports*, 30(1), 5-12.
- Park, Y. W., Juárez, M., Ramos, M., & Haenlein, G. F. (2007). Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. *Small Ruminant Res*, 68, 88-113.
- Peláez, P. P., Fresno, B. M., Díaz, C. R., & Darias, M. J. (2003). Caracterización físico-química de quesos frescos elaborados con leche de cabra en la isla de Tenerife. *Ciencia y Tecnología Alimentaria*, 4(2), 103-108.
- Prinzenberg, E. M., Gutscher, K., Chessa, S., Caroli, A., & Erhardt, G. (2005). Caprine κ -Casein (CSN3) Polymorphism: New Developments in Molecular Knowledge. *J. Dairy Sci*, 88, 1490 - 1498.
- Ronagui, M., Uhlén, M., & Nyrén, P. (1998). Real-Time Pyrophosphate Detection for DNA Sequencing. *Science*, 281, 363-364.
- Schifers, J. M., & Weigel, K. A. (2012). Genomic selection in dairy cattle: Integration of DNA testing into breeding programs. *Anim. Frontiers*, 2 (1), 4-9.
- Schena, M., Shalon, D., Heller, R., Chai, A., Brown, P. O., Davis, R. W. (1996). Parallel

- human genome analysis: Microarray-based expression monitoring of 1000 genes. *Proceeding of the National Academy of Sciences*, 93, 10614 - 10619.
- Singh, M., Singh, P., Juneja, P. K., Singh, S., & Kaur, T. (2010). SNP interactions within APOE gene influence plasma lipids in postmenopausal osteoporosis. *Rheumatology International*, 31(3), 421 - 423.
- Solberg, T. R., Sonesson, A. K., Woolliams, J. A., & Meuwissen, T. H. (2008). Genomic selection using different marker types and densities. *J. Anim. Sci*, 86, 2447 - 2454.
- Stenson, P. D., Mort, M., Ball, E. V., Howells, K., Phillips, A. D., Thomas, N. S., & Cooper, D. N. (2009, Jan. 22). The Human Gene Mutation Database: 2008 update. *Genome Med*, 1(1):13. doi: 10.1186/gm13.
- Strzałkowska N., Józwick A., Bagnicka E., Krzyżewski J., Horbańczuk K., Pyzel B., & Horbańczuk J.O. (2009). Chemical composition, physical traits and fatty acid profile of goat milk as related to the stage of lactation. *Anim. Sci. Papers and Reports*, 27(4), 311-320.
- Trujillo, E., Camargo, M., & Norieda, D. (2000). Genotificación de kappa caseína bovina y evaluación de las frecuencias genotípicas y alélicas de sus polimorfismos en cuatro razas. *Actua. Biol*, 22 (73), 145-172.
- UniProt (2015). Protein data base. Disponible en: <http://www.uniprot.org>
- Varela, M. A., & Amos, W. (2010). Heterogeneous distribution of SNP in the human genome: Microsatellites as predictors of nucleotide diversity and divergence. *Genomics*, 95, 151 - 159.
- Vega, S., González, M., Gutiérrez, R., Ramírez, A., Díaz, G., Pérez, N., Prado, G., Alberti, A., Esperanza, H., Rosado, M., & Muñoz, G. (2004). Physical and chemical differences between milk samples of Saanen and Alpine - french goats produced in the México central region. The future of the sheep and goat dairy sectors. Zaragoza, Spain: International Dairy Federation.
- Yahyaoui, M. H., Angiolillo, A., Pilla, F., Sanchez, A., & Folch, J. M. (2003). Characterization and genotyping of the caprine K-casein variants. *J. Dairy Sci*, 86(8), 2715-2720.
- Zidi, A., Serradilla J. M., Jordana, J., Carrizosa, J., Urrutia, B., Polvillo, O., González-Redondo, P., Gallardo, D., Amills, M., Fernández-Cabanás, V. M. (2010). Pleiotropic effects of the goat prolactin receptor genotype on milk fatty acid composition. *Domest. Anim. Endocrinol*, 39(2), 85-89.

Distribución espacio-temporal del nitrógeno y el fósforo, y su relación con las condiciones ambientales en el sistema cenagoso de Ayapel, Córdoba, Colombia

Spatial and temporal distribution of nitrogen and phosphorus, and its relation to environmental conditions in the Ayapel wetland system, Córdoba, Colombia.

Carlos Augusto Benjumea Hoyos¹
Néstor Jaime Aguirre Ramírez²

Resumen

En esta investigación se presenta la dinámica de las principales formas de nitrógeno y fósforo como nutrientes principales en ambientes acuáticos, así como estudios de parámetros como el oxígeno disuelto, el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura del agua del sistema cenagoso de Ayapel, Córdoba.

La información de campo se recolectó durante cuatro campañas de muestreo en ocho estaciones. Los monitoreos se iniciaron en septiembre de 2006 y finalizaron en septiembre de 2007, e incluyeron condiciones de aguas altas y de aguas bajas en las ciénagas. En general se encontró que el sistema es un exportador de nutrientes hacia el río San Jorge dado que no se encontraron condiciones de hipereutrofia.

Palabras clave: *nutrientes, nitrógeno, fósforo, dinámica, ciénaga.*

¹ M.Sc. en Ingeniería. Ingeniero sanitario, Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Colombia. Correo electrónico: carlosbenju@gmail.com; cbenjumea@uco.edu.co

² Dr. Rer. Nat., Grupo de Investigación GEOLIMNA, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Colombia. Correo electrónico: naguirr@udea.edu.co

Abstract

This paper shows the results of a study intended to understand the dynamics of the main forms of nitrogen and phosphorus as major nutrients in aquatic environments, as well as parameters such as dissolved oxygen, pH, conductivity and temperature of water in the wetland system of Ayapel, Cordoba.

Field data collected over four sampling campaigns in eight stations. The monitoring began in September 2006 and completed in September 2007, covering high water conditions and low water in the swamp. It was generally found that the system behaves as a exporter of nutrients, since no hypereutrofia conditions were found.

Keywords: nutrients, nitrogen, phosphorus, dynamic, wetland.

Introducción

Por su misma naturaleza, las ciénagas son ecosistemas altamente dinámicos, sujetos a una amplia gama de factores naturales y antrópicos. Un factor primordial es la dinámica de nutrientes, que influye en las características físicas, químicas y biológicas. La dinámica de nutrientes está asociada a los intercambios o aportes de materia orgánica desde ríos, caños tributarios, sedimentos y demás procesos que interactúan con la ciénaga, lo cual se refleja en un aumento considerable en los procesos de productividad. En regiones tropicales se presume que esta productividad es aún mayor, debido a sus condiciones naturales de mayor radiación solar y temperatura que aceleran los procesos biológicos. “Las ciénagas son consideradas elementos básicos de la llanura de inundación. Su forma y tamaño dependen de la relación de los niveles río-ciénaga y caños-ciénaga, que a su vez determinan la dirección del flujo con base al nivel relativo de energía entre estos” (Esteves, 1988).

El significado de las ciénagas y zonas inundables para el soporte de la producción biológica de las cuencas justifica su estudio, con el fin de conocer su dinámica y definir sus potencialidades como recurso y su tolerancia frente a tensesores (Aguirre et al., 2005).

Entre los estudios en los ambientes lacustres tropicales y especialmente en Colombia se podrían citar en los últimos años a Rincón (2002), Cuesta (2002), Vivas et al., (2002), Tuchkovenko y Calero (2003), Jaramillo (2003), Arrieta y Muñoz (2003), Herrera y Sepúlveda (2003), Aguirre et al. (2005), Hernández (2006) y Marín (2007). A pesar de estas investigaciones, aún es grande el desconocimiento acerca de la dinámica de los nutrientes en estos ecosistemas.

La evaluación de la dinámica de nutrientes en sistemas naturales como el de Ayapel es importante por su relación con los procesos de eutrofización y productividad. En este estudio se pretende identificar cómo varían en espacio y tiempo las concentraciones de las especies químicas de los macronutrientes nitrógeno y fósforo en el sistema cenagoso, como respuesta a los diferentes momentos hidrológicos y estadios de inundación.

Metodología

La ciénaga de Ayapel se encuentra en jurisdicción del municipio del mismo nombre, en el extremo oriental del departamento de Córdoba, Colombia. Geográficamente, la zona se ubica entre las coordenadas 8° 04' - 8° 30' de latitud norte y 74° 84' - 75° 20' de longitud oeste, a una altura de 22 m.s.n.m. (POT, 2012) (figura 1).

La ciénaga de Ayapel también hace parte de la región de La Mojana. Está delimitada por el río San Jorge al oeste, al norte por el caño Grande, el cual es la conexión con el río San Jorge, al este por el sistema de caños Trejos, Barro, Muñoz y San Matías y el río Cauca, al sur limita con las quebradas Quebradona y Escobilla, y también con el río Cauca. En sus orillas se encuentran la cabecera municipal de Ayapel (suroeste), el corregimiento de El Cedro (sureste) y varios caseríos de pescadores (Restrepo, 2005).

El espejo de agua de la ciénaga de Ayapel oscila entre 20 y 150 km² y posee un sistema hidrológico propio que recoge las precipitaciones de las quebradas de los costados oriental y sur: quebradas Quebradona y Escobilla, caño Barro, caño Trejos, caño Muñoz, y caño La Miel, entre otros. Su principal nexo hidrológico establece el flujo de intercambio con el río San Jorge por el

caño Grande. Como reguladora de los regímenes hidrológicos de la zona, la ciénaga se alimenta de los caudales de las cuencas propias y, ocasionalmente, de crecientes del río San Jorge y del río Cauca (Zapata, 2005).

El sistema cenagoso presenta un ciclo hidrológico particular que permite el ascenso y la contracción de su nivel en forma marcada durante el ciclo anual. El comportamiento temporal de la serie se puede describir en los siguientes términos: en el mes de marzo, se alcanzan los niveles más bajos, y a partir del mes de abril el nivel de la ciénaga comienza a ascender hasta julio, cuando los niveles se mantienen o aumentan levemente hasta el mes de noviembre; en el mes de diciembre los niveles empiezan a descender hasta marzo. Esto quiere decir que el comportamiento de la ciénaga es unimodal: cada año se presenta una época de niveles mínimos y una época de niveles máximos.

Figura 1. Ubicación geográfica de la ciénaga de Ayapel

El sistema cenagoso de Ayapel está constituido por varias ciénagas de menor tamaño en conjunto con el cuerpo principal de la ciénaga de Ayapel, estas son: ciénaga Hoyo, Los Bagres, Escobillas, Las Palomas, Larga, Los Toros, La Miel, Playa Blanca, Paticos y Playa Tendida. Según Zapata (2005), los caños y quebradas, especialmente del costado oriental y suroriental, son de baja velocidad y profundos, lo cual permite la conexión de sus aguas con las ciénagas menores en los periodos de baja precipitación. En el complejo cenagoso de Ayapel se ubicaron

ocho estaciones (Figura 2): una en el espejo principal de la ciénaga, tres en ciénagas satélites, tres en los principales caños de entrada a la ciénaga y una estación final en el caño de salida del sistema cenagoso. Pevio a la escogencia de los sitios de muestreo se realizó una campaña de reconocimiento de la zona de estudio en la cual se definieron las zonas de interés. Estos ocho sitios fueron escogidos por ser los que mejor representan el mosaico de ambientes que se encuentran en el sistema cenagoso: ciénaga principal, ciénagas satélites y caños de entrada y salida.

Figura 2. Ubicación espacial, estaciones de muestreo en el sistema cenagoso de Ayapel

Se realizaron cuatro muestreos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de agua en la ciénaga: septiembre de 2006 (aguas bajas en ascenso), diciembre de 2006 (aguas altas en descenso), marzo de 2007 (aguas bajas) y septiembre de 2007 (aguas altas). En cada una de las ocho estaciones y durante los cuatro momentos de muestreo se tomaron muestras compuestas de la columna de agua por medio de una botella tipo Kemmerer. Este procedi-

miento se realizó con el fin de obtener muestras de agua representativas de los diversos sitios. Con ellas se obtuvo el análisis de nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y ortofosfatos. Adicionalmente, se determinaron *in situ* y en sub-superficie, la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, el pH y la conductividad eléctrica (Tabla 1). Las demás variables fueron analizadas en el laboratorio en el menor tiempo posible después de coleccionar la muestra.

Tabla 1. Métodos para el análisis de las variables físicas y químicas

Variables	Unidades	Instrumento y/o método
Temperatura del agua	°C	Termómetro
Oxígeno disuelto	mg/L OD	Oxímetro WTW. 300/Set. Nr.200 232
pH	Unidades de pH	pH-metro WTW. 330/Set- I. Nr. 100 787
Conductividad eléctrica	μs/cm	Conductímetro WTW 300/set
Nitratos	mg/L NO ₃ ⁻	Fotométrica con ácido sulfanílico y I-naftilamina tras reducción a nitrito
Nitritos	mg/L NO ₂ ⁻	Fotométrica con ácido sulfanílico y I-naftilamina
Nitrógeno amoniacal	mg/L NH ₄ ⁺	Fotométrica como indofenol
Fósforo	mg/L PO ₄ ⁻³	Fotométrica de azul de molibdeno

La información obtenida de campo y laboratorio fue procesada mediante estadígrafos de tendencia central como la media aritmética, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, además de los valores máximos y mínimos para cada parámetro durante los cuatro monitoreos realizados. Se llevó a cabo un análisis de varianza por factores (muestreo,

zona y estación) con el fin de estimar la variabilidad contribuida para cada factor sobre las variables respuesta.

Resultados y discusión

Los resultados de los análisis físico-químicos del agua y sus correspondientes cálculos estadísticos se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores estadísticos de las variables físicas y químicas analizadas en las muestras de agua

Variable	n	Media (x)	Varianza (S ²)	Desviación Estándar (S)	Coficiente Variación (CV)	Máximo (máx)	Mínimo (mín)
Temperatura del agua (°C)	32	30,9	1,9	1,4	4,5	35	28,8
OD (mg/L)	32	4,50	4,25	2,06	45,84	8,77	0,31
pH (unid pH)	32	6,8	0,5	0,7	10,3	8,4	5,25
Conductividad eléctrica (μs/cm)	32	56,4	1786,1	42,3	74,9	208	12,1
NO ₃ ⁻ (mg/L)	32	1,629	2,162	1,471	90,291	5,0	0,057
NO ₂ ⁻ (mg/L)	32	0,100	0,018	0,134	134,059	0,71	0,002
NH ₄ ⁺ (mg/L)	32	0,078	0,007	0,086	110,153	0,42	0,010
PO ₄ ⁻³ (mg/L)	32	0,501	0,359	0,599	119,746	2,80	0,10

En general los resultados obtenidos mostraron grandes variaciones en las diferentes formas de nitrógeno y fósforo analizadas. La temperatura y el pH fueron los parámetros de menor variación, lo cual es indicativo de una relativa estabilidad en el comportamiento espacio-temporal de estos parámetros.

Las concentraciones máximas de las distintas formas de nitrógeno y fósforo analizadas durante el proyecto de investigación se comportaron de acuerdo a lo esperado. Estos valores se registraron durante la época de aguas bajas y los resultados se encontraron principalmente en la estación ciénaga satélite Patiscos, la cual tiene una marcada influencia por las descargas de agua residual del municipio de Ayapel. Las concentraciones halladas fueron de 5,0, 0,71, 0,42, y 2,8 mg/L de NO₃⁻, NO₂⁻, NH₄⁺ y PO₄⁻³ respectivamente.

Las concentraciones mínimas de nitrógeno y fósforo encontradas en la zona de estudio se presentaron durante la época de máximo nivel de agua en la ciénaga (aguas altas, septiembre de 2006); con los máximos volúmenes de agua

había por tanto mayor dilución en las concentraciones. Estos resultados se presentaron en diferentes ambientes, los valores mínimos para nitritos se encontraron en la ciénaga Escobillitas y Playa Blanca, los mínimos valores de nitrato y amonio fueron hallados en ambientes lóticos, caño Muñoz y caño Barro respectivamente. El mínimo valor de fosfato se registró en la ciénaga Escobillitas y en caño Barro. Las concentraciones halladas fueron de 0,057, 0,002, 0,01 y 0,1 mg/L de NO₃⁻, NO₂⁻, NH₄⁺, y PO₄⁻³ respectivamente.

Análisis de componentes de varianza: después de explorar cada una de las variables en el marco de este análisis, se encontró que el factor con mayor contribución fue la estación 2. En la Tabla 3 se presentan los resultados de la exploración de cada una de las variables por medio del análisis de varianza entre factores. Como se puede observar, los valores de variación de este factor superan el 58,4%, mientras los valores por muestreo y zona se encuentran por debajo del 32,4 y 41,5% respectivamente.

Tabla 3. Porcentajes de los componentes de varianza para las variables físico-químicas

Variable	Muestreo (%)	Zona (%)	Estación (%)
T. agua	0	31,70	68,30
OD	0	41,58	58,42
pH	0	0	100
Conductividad eléctrica	0	0	100
Nitratos	19,12	5,81	75,07
Nitritos	24,96	17,91	57,13
Amonio	20,18	12,64	67,18
Ortofosfatos	32,41	7,02	60,57

Es importante mencionar que variables como la temperatura del agua, el OD, el pH y la conductividad eléctrica registraron tendencias similares al analizarlas

por muestreo y parcialmente por zona. Sin embargo, el pH y la conductividad fueron las variables con menor estabilidad en las estaciones (Tabla 3).

En términos generales, y sólo con algunas excepciones, las variables físicas y químicas presentaron una variación marcada entre las ocho estaciones y las 4 campañas de monitoreo (Tablas 2 y 3), lo que sugiere que la heterogeneidad espacial del sistema cenagoso de Ayapel puede estar influenciada principalmente por la diversidad de biotopos en todo el área de estudio, ya que se presentan zonas con alta intervención antrópica y otras con biota casi inexplorada. Estas variaciones espacio-temporales también se evidenciaron en los estudios realizados en este sistema por Aguirre et al. (2005) y el Centro de Investigaciones Ambientales (CIA y CVS, 1990). La variación se asocia principalmente al pulso hidrológico, es decir, a los cambios en los niveles de agua del sistema. La característica principal de esta variación se presenta, como era de esperarse, entre la época de aguas altas y la de aguas bajas debido al efecto de dilución.

Durante el periodo de estudio, la ciénaga de Ayapel presentó temperaturas entre 28 a 35 °C, valores característicos para este tipo de ambientes tropicales, que concuerdan con los diferentes estudios realizados en la zona y en ambientes similares (Aguirre et al., 2005; Ramírez y Viña, 1998; CIA – CVS, 1990; Eco-estudios y CVS, 1989). Los cambios en los registros de temperatura respondieron principalmente a la hora del día en la cual fueron tomados, por tanto, el sistema de Ayapel se puede considerar como un ambiente isotérmico, al no presentar gradientes superficiales ni verticales fuertes de temperatura.

En las concentraciones de oxígeno disuelto (OD) se observaron variaciones con respecto a lo reportado en otros estudios para este parámetro; la media general del oxígeno disuelto durante el periodo de estudio fue de 4,5 mg/L. Este bajo promedio se presentó principalmente por las concentraciones de algunas estaciones de mo-

nitoreo, las cuales presentaron concentraciones realmente bajas durante los cuatro muestreos. Es el caso de la estación caño Muñoz, que registró un par de datos cercanos a la anoxia (0,6 mg/L) durante la época de aguas altas. Al comparar los resultados de esta estación en particular con algunos reportes y estudios para la zona (Aguirre et al., 2005; Restrepo, 2005; Hernández, 2006; Gallo, 2007), se observa una amplia diferencia, pues el promedio de la concentración nunca fue inferior a los 6 mg/L para esta estación en estos estudios. Sin embargo, en el estudio realizado por el CIA y la CVS (1990) también se presentaron bajos niveles de oxígeno disuelto para esta misma estación, con concentraciones tan bajas como 2,0 mg/L en la época de aguas altas. Al margen de la situación descrita anteriormente, el sistema Ayapel presentó concentraciones de oxígeno disuelto capaces de sostener la biodiversidad que habita en él.

El potencial de hidrogeniones fue una de las variables con mayor estabilidad durante el proyecto de investigación, con un promedio general entre muestreos que varió desde 6,5 a 7,1 unidades de pH. Estos resultados no discrepan de lo reportado en estudios similares (Aguirre et al., 2005; Ramírez y Viña, 1998; CIA – CVS, 1990; Eco-estudios y CVS, 1989; Hernández, 2006; Gallo, 2007). Los valores registrados fueron neutros o tendientes a la neutralidad, estos resultados están asociados a rangos de pH que son adecuados para la vida acuática. Si bien se presentaron diferencias temporales entre los resultados de pH (disminución en aguas altas y aumento en aguas bajas) no se evidencia un patrón de comportamiento particular con respecto al pulso hídrico para esta variable.

La conductividad eléctrica en el sistema cenagoso no reflejó lo planteado por algunos autores, pues no concuerda con lo expuesto en cuanto a que

en ciénagas de zonas cálidas tropicales las conductividades, como patrón general, superan los 100 uS/cm debido a que en ellas se recoge una mayor escorrentía (Roldán, 2002). El promedio general de la conductividad eléctrica del sistema cenagoso fue de 56,4 uS/cm, resultado que se aleja de este concepto. Las diferencias en los promedios por muestreo no son muy significativas, pues oscilan desde 45,20 uS/cm en aguas altas a 68,71 uS/cm en aguas bajas. Sin embargo, se puede apreciar cómo se presenta nuevamente la influencia del nivel de la ciénaga en los resultados de las variables físico-químicas. Según Ramírez y Viña (1998), los valores registrados para la conductividad eléctrica durante esta investigación coinciden con el comportamiento encontrado durante el estudio del Oleoducto Colombia – Ecopetrol (IPC, 1993) para esta variable.

Un comportamiento singular se observó con los registros de conductividad eléctrica en el sistema cenagoso, el cual tuvo que ver con su variación espacial. Este parámetro tendió a aumentar hacia el este, con los registros más altos en ciénaga Playa Blanca y caño Muñoz (119 y 97 uS/cm, respectivamente) y con registros más bajos hacia el oeste, en la ciénaga Escobillitas, caño Quebradona y ciénaga Paticos (21,25; 28,23, y 40,58 uS/cm, respectivamente). Este comportamiento puede estar influenciado principalmente por el mayor aporte de sólidos al este del sistema cenagoso, lo cual acarrea como resultado final un aumento en la conductividad eléctrica en estos sectores, que va disminuyendo a medida que ingresa al espejo de agua principal (hacia el occidente), donde el efecto de dilución ocasiona el descenso de la conductividad en estas zonas. Las diferentes formas de nitrógeno y fósforo también reflejaron el contraste o efecto del pulso hidrológico entre los diferentes periodos de muestreo. La tendencia al aumento en la concentración se dio durante el periodo de aguas

bajas (estiaje), situación que contrasta con la temporada de aguas altas (lluvias) durante la cual se presentaron valores más bajos.

Las formas de nitrógeno, nitrato, nitrito y amonio, así como las concentraciones de ortofosfatos, revelaron este patrón temporal; la concentración media de nitratos, nitritos, amonio y ortofosfatos para el periodo de aguas bajas fue de 2,39; 0,209; 0,130, y 1,003 mg/L respectivamente. Mientras que en el periodo de aguas altas fueron de 0,995; 0,087; 0,10, y 0,210 mg/L respectivamente. Este comportamiento se puede asociar al efecto de dilución en los periodos de máximo nivel en la ciénaga, así como a la aceleración de los procesos de mineralización de la materia orgánica presente y la reducción del volumen del agua en los periodos de estiaje. Según Tundisi (1994), las fluctuaciones en el nivel del agua en lagos, ciénagas, pequeños ríos y canales son responsables de los cambios temporales en las concentraciones de nutrientes y materia orgánica en estos ambientes.

Durante la temporada de aguas altas los diferentes caños aportan a la ciénaga una gran cantidad de material orgánico que arrastran de las zonas que permanecían secas, y aunque este proceso de inundación provoca un mayor aporte de nutrientes y un tiempo de retención hidráulico mayor, también produce otros efectos, como la disminución de cambios espaciales en los parámetros y, especialmente, la dilución de los nutrientes. Todo lo contrario sucede en la época de bajos niveles de agua en la ciénaga: el sistema cenagoso entrega una gran parte de su volumen de agua al río San Jorge, y aunque el tiempo de retención hidráulico es menor, la reducción de nivel hace que la concentración de iones y partículas en todo el sistema cenagoso sea mayor; además, la descomposición o mineralización del material orgánico presente se ve favorecida por un aumento en la temperatura del agua.

Al comparar los resultados obtenidos durante esta investigación con algunos estudios realizados en la zona (Aguirre et al., 2005; Ramírez y Viña, 1998; CIA – CVS, 1990; Eco-estudios y CVS, 1989; Hernández, 2006; Gallo, 2007), se encuentra similitud en el comportamiento influenciado por el pulso hidrológico en las concentraciones. Las discrepancias radican principalmente en las concentraciones máximas obtenidas en esta investigación para el nitrato y los ortofosfatos, con valores de 5,0 y 1,67 mg/L, ambas en la estación ciénaga Paticos, zona de influencia de las aguas residuales del municipio de Ayapel.

Estas altas concentraciones de nutrientes (formas de nitrógeno) se consideran indicadoras de crecimiento algal masivo o posible eutrofización, según lo reportado por Bartram y Balance (1996) y Chapman (1996). Sin embargo, según lo reportado por investigadores como Vollenweider (1968) y Roldán (2002), estas concentraciones enmarcan el sistema cenagoso en el rango de mesotrofia. Además se encuentran dentro del rango promedio para lo reportado en cinco ciénagas tropicales en el bajo Magdalena (Roldán, 2002).

Las concentraciones de fósforo (ortofosfatos) registradas durante el periodo de investigación fueron altas, variando desde un valor mínimo, 0,21 mg/L en el periodo de aguas altas, hasta una concentración máxima de 1,003 mg/L en la época de aguas bajas. Estos resultados indicarían que el sistema no está limitado por fósforo. Sin embargo, según lo reportado en la literatura (Roldán, 2002; Bartram y Balance, 1996; Chapman, 1996; Vollenweider, 1968) los valores registrados de fósforo clasificarían al sistema Ayapel como eutrófico, clasificación que se aleja de lo observado durante los monitoreos a la zona y lo reportado en otras investigaciones para este ambiente (Aguirre et al., 2005; Ramírez

y Viña, 1998; CIA y CVS, 1990; Eco-estudios y CVS, 1989; Hernández, 2006; Gallo, 2007), salvo algún crecimiento masivo de algas en el sector de ciénaga Paticos, evento muy local por tratarse de una zona de alta influencia de aguas residuales domésticas.

A pesar de las concentraciones de nutrientes encontradas, el sistema Ayapel no es un ambiente retenedor o altamente productivo (eutrófico), sino más bien un ambiente exportador de nutrientes hacia el río San Jorge. Esta hipótesis se plantea debido a las características físico-bióticas encontradas y estudiadas durante aproximadamente un año y seis meses, además de las concentraciones de las distintas formas de nitrógeno y fósforo halladas en el sector del caño Viloría, las cuales se caracterizaron por ser altas durante el periodo de estudio, zona por donde la ciénaga desemboca sus aguas hacia el río San Jorge.

Conclusiones

La variación de las especies químicas de nutrientes en la ciénaga de Ayapel se encuentra influenciada y regulada directamente por la dinámica temporal de los niveles de agua (pulso hidrológico). Las concentraciones de las distintas formas de nitrógeno (nitrato, nitrito y nitrógeno amoniacal) y fósforo (ortofosfatos) presentaron variaciones temporales en respuesta a los cambios del régimen climático (lluvias y estiaje).

Los diferentes biotopos acuáticos influyeron espacialmente en los cambios y variaciones de las distintas formas de nitrógeno y fósforo. Esto se evidenció en el análisis de varianza por factores, al encontrarse que el factor con mayor contribución a la variabilidad fueron las estaciones de monitoreo. El sistema cenagoso de Ayapel es un mosaico de escenarios donde confluyen desde zonas con alta intervención antrópica hasta sectores con biota casi inexplorada.

El sistema cenagoso no es un ambiente retenedor de nutrientes sino, más bien, un exportador de estos hacia otros sistemas aguas abajo del río San Jorge.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, N. J., Palacio, J., Flórez, M. T., Wills, A., Caicedo, O., Jiménez, L. F., Villegas, N. E., Grajales, H., Palacio, C. (2005). Análisis de la relación río-ciénaga y su efecto sobre la producción pesquera en el sistema cenagoso de Ayapel, Colombia [Informe final del proyecto Colciencias]. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental —GAIA—. Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería.
- Arrieta, L. y Muñoz, R. 2003. Estructura de la comunidad íctica de la Ciénaga de Mallorquín, Caribe Colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras (Santa Marta). No. 32, p. 231-242.
- Bartram, J. y Balance, R. (1996). *Water quality monitoring: A practical guide to the design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes*. London: UNEP, WHO.
- Chapman, D. (1996). *Water quality assessments: A guide to the use of biota, sediments and water in environmental monitoring*. 2nd ed. London: UNESCO, WHO and UNEP.
- CIA – CVS (1990). Estudio de Impacto Ambiental por minería en la ciénaga de Ayapel [Informe Proyecto]. Medellín: Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones Ambientales.
- Cuesta, D. 2002. Estructura de la comunidad fitoplanctónica en dos profundidades de la ciénaga La Grande. Revista Institucional Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba, Quibdo. No. 17, Jul.-Dic. pag. 41-45.
- Eco-estudios, CVS (1989). Estudio del manejo integral de la ciénaga Ayapel. Montería.
- Esteves, F. (1988). *Fundamentos de Limnología*. Río de Janeiro: Ed. Interciencia Ltda.
- Gallo, L. J. (2007). Agremiación zooplanctónica (Rotífera y Microcrustacea) y su relación con los cambios del nivel del agua en la ciénaga de Ayapel, Córdoba, Colombia [Trabajo de Investigación de Maestría]. Universidad de Antioquia. Instituto de Biología.
- Hernández, E. (2006). Estructura de la agremiación fitoplanctónica en la ciénaga de Ayapel en diferentes periodos del pulso hidrológico [Trabajo de investigación de maestría]. Universidad de Antioquia.
- Herrera, J. y Sepúlveda, L. P. 2003. Aspectos del diagnóstico ambiental del complejo cenagoso Paredes-Chorros. Revista de Gestión y Ambiente Medellín. Vol. 06, No. 01, Ago.p. 17-24.
- Jaramillo, J. C. 2003. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas flotantes y su relación con la calidad del agua en la ciénaga Colombia, Cauca, Antioquia. Revista Ingenierías, Universidad de Medellín. No. 03, Jul.-Dic.p. 105-120.
- Marín, C. M. 2007. Producción y consumo de oxígeno en raíces de *Eichhornia crassipes* y material asociado bajo condiciones controladas en un sitio en la ciénaga de Ayapel, Córdoba, Colombia. Trabajo de Investigación presentado como requisito para optar al título de Magíster en Ciencias Ambientales. Universidad de Antioquia.
- Municipio de Ayapel (2002). Plan básico de ordenamiento territorial de San Jerónimo de Ayapel. POT 2002-2012.
- Ramírez, A. y Viña, G. (1998). *Limnología colombiana: aportes a su conocimiento y estadísticas de análisis*. Bogotá: Ed. Panamericana.

- Restrepo, C. A. (2005). Estudio de la dinámica del transporte del nitrógeno y del fósforo en la ciénaga de Ayapel [Trabajo de Investigación de Maestría]. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente.
- Rincón, C. E. 2002. Estudio de peces promisorios en dos ciénagas del Río Atrato, Chocó. Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (Quibdo). No. 16, Ene.-Jun. pag. 42-46.
- Roldán, G. (2002). *Fundamentos de limnología neotropical*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Tuchkovenko, Y. y Calero, L. A. 2003. Modelo matemático del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras (Santa Marta). No. 32, pag. 145-167.
- Tundisi, J. G. (1994). Tropical South America: present and perspectives. In: R. Margalef (ed.) *Limnology now: A paradigm of planetary programs* (pp. 353-416). The Netherlands: Elsevier.
- Vivas, I., Álvarez J. C., Ramírez J. J. 2002. Variación espacial de la estructura de macroinvertebrados asociados a raíces de *Ponteria triflora* (Alga masa) de la zona litoral y limnética en las ciénagas Plaza Seca y La Grande, Sanceno, Quibdo. Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (Quibdo). No. 15, Ene. p. 102-114.
- Vollenweider, R. A. (1968). Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters, with particular reference to the nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- Zapata, J. F. (2005). Dinámica hidrológica en la ciénaga de Ayapel. Modelación del balance hídrico y simulación hidrodinámica. [Trabajo de Investigación de Maestría]. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente.

Praxis como identidad del modelo contable anglosajón

Praxis and identity of Anglo-Saxon accountant model

Sol Restrepo Vasco¹
Yenifer Paola López Osorio²
John Fernando Diossa Castro³

Resumen

La contabilidad desde su origen ha sido entendida como un oficio, y su ejercicio se ha sustentado como técnica, pero el entorno en el que se desarrolla ha tomado otros matices, han surgido nuevas exigencias, el sujeto que ejerce esta disciplina y su quehacer profesional, denominado Contaduría Pública, tiene la obligación de cumplir con una función social, desarrollar un ejercicio en pro de su entorno, ejercer su profesión con las limitaciones que le impone la norma estatal contable, entender la magnitud de importancia de ser depositario de confianza de la sociedad. Es preciso entender que el contador no solo debe preocuparse por los puntos mencionados, sino que tiene que desarrollar compromisos críticos y ayudar a que su profesión trascienda del oficio y de la simple técnica y pase a ser más analítico y propositivo. Es así que conocer y estudiar sobre los avances en investigación contable cobra gran relevancia. Este escrito pretende determinar las características de la vertiente anglosajona de la contabilidad, establecer las variables que hacen que el modelo anglosajón considere la contabilidad netamente como una práctica, la cual, por ser un modelo estricto, no abarca la posibilidad de que el contador genere valor agregado. Se muestra en este trabajo las características que han hecho de la

¹ Estudiante noveno semestre de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Oriente. E-mail: solangelorestrepo@gmail.com. Rionegro (Antioquia), Colombia.

² Estudiante noveno semestre de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Oriente. E-mail: paolalopez2208@gmail.com. Rionegro (Antioquia), Colombia.

³ Especialista en Gestión y Control Tributario. Contador Público. Docente investigador. Universidad Católica de Oriente. A.A.008, Rionegro (Antioquia), Colombia. E-mail: jdiossa@uco.edu.co

contabilidad bajo el enfoque anglosajón, un simple ejercicio de aplicación técnica, que desfavorece la construcción de un estatuto epistémico para la contabilidad. Por tanto, se pretende hacer un aporte epistemológico al desarrollo del conocimiento contable, que permita un acercamiento crítico al quehacer del contador, y que ayude a generar reflexiones propias de la disciplina que originen los cambios que la sociedad demanda de la contabilidad.

Palabras clave: Conocimiento contable, investigación, epistemología, formación, técnica contable, modelo contable anglosajón.

Abstract

The accounting discipline from its origin has been understood as a profession, supporting their exercise in technique, but the environment in which the activity takes place, has taken other shades and has created new demands, so as the person exercising the discipline knowledge, ie, public accountant, and their professional work called Public Accountant, has an obligation to fulfill a social function, develop an exercise in favor of the environment, practice their profession with the limitations imposed by the accounting state standard understand the magnitude of importance of being depository trust company; It is a guarantee that gives the government the economic facts are true (public faith).

From the above discussion, it is necessary to understand how the counter must not only worry about the points previously treated, but has to develop critical commitments and help your profession transcend the office and simple technique; and it becomes more analytical, proactive, generate new ideas, be more resourceful when making decisions. Therefore has to make a commitment to solve problems comes within the profession and be accepted as science.

Therefore highly relevant to know and study on developments in accounting research, likewise, it is important to determine the characteristics of the Anglo Saxon accounting, to establish criticism of the Anglo-Saxon model that considers the accounting purely as a practice, to be a model strict no possibility that the counter generates added value, keep initiatives, ie is fully constrained. It is in this sense that it aims to make an epistemological contribution to the development of accounting knowledge, allowing a critical approach to do counter that serves as a support tool that can generate own reflections of discipline by the academic and professional community, they can generate changes that society demands of accounting.

Keywords: Accounting knowledge, research, epistemology, training, technical accounting, Anglo Saxon accounting model.

Introducción

Resulta importante hacer críticas y realizar un análisis sobre las diferencias y características de las dos vertientes que se han identificado para la contabilidad como disciplina de conocimiento, a saber: la corriente latina y la corriente anglosajona.

La vertiente anglosajona señala ausencia de un modelo científico de investigación y tiene como concepción epistemológica el “empirismo”, lo que fundamenta la elaboración del conocimiento contable en la experiencia. Es así como desde esta vertiente se propone el establecimiento global de los estándares internacionales de información

financiera (NIIF, por sus siglas en inglés), que busca la eliminación de la expresión “Principios de contabilidad generalmente aceptados” — PCGA— que traen consigo los conceptos y las prácticas detalladas de la contabilidad, y tienen en su contenido las reglas y los procedimientos que constituyen el ejercicio contable. Los entes económicos y algunas personas naturales obligadas a llevar contabilidad se ven en la necesidad de tomar decisiones, para ello se requiere contar con información financiera e información económica contenida en los registros contables y en los estados financieros, que se debe elaborar con base en los PCGA; pero la contabilidad sustentada en principios lleva a que la información contable se emita según el criterio establecido por cada contador.

Entre tanto, la vertiente latina se caracteriza por un tratamiento académico y científico y tiene como concepción epistemológica el “racionalismo”. Según lo anterior, y tal como lo expresa Jiménez (2008), “la razón es la única que nos puede brindar conocimiento seguro fundamentado en la certeza y en verdades evidentes es la razón humana” (p. 15). En esta dirección, y en una concepción más profunda de la contabilidad como disciplina de conocimiento, Franco (2011) manifiesta:

Esta propuesta tiene cuatro puntos que la constituyen: fundamentación epistemológica como paso previo, y consecuente formulación de una teoría científica para la contabilidad como una ciencia social. La reexpresión de los estados contables. La generación y medición de la información sobre el superávit global en la productividad de los factores, como criterios de la evaluación de la eficiencia administrativa. Desarrollo de la contabilidad social. (p. 63)

Por tanto, se hace necesario plantear reflexiones en torno a la fundamentación que soporta la

disciplina contable desde los dos marcos antes mencionados, y sobre la capacidad de comprensión del entorno, que debe caracterizar al profesional de esta área del conocimiento. Al respecto Villareal (2009) opina:

Actualmente la contaduría como profesión liberal asume grandes retos frente a un mundo cambiante; su responsabilidad social se analiza desde perspectivas económicas, sociales y académicas, y en tal sentido se requiere por parte del profesional que la ejerza apropiados fundamentos teóricos y alta capacidad de análisis para evaluar contablemente los marcos nacionales e internacionales, el comportamiento global de los negocios. (pp. 170-171)

De todo lo anteriormente comentado, se pueden identificar algunos síntomas que dan cuenta de los procesos que se vienen presentando en el desarrollo histórico de la contabilidad.

- La inevitable intervención normativa que sufre la contabilidad modifica la objetividad que ésta debiera tener.
- La deficiente propuesta de la vertiente anglosajona no permite una evolución científica de la contabilidad.
- Pese a que el discurso sobre la naturaleza de la disciplina ha cambiado, se sigue enseñando fundamentalmente lo mismo que hace 15 o 20 años, centrados en la técnica y repetición de los marcos regulatorios (Rueda, 2007, pp. 122-123).
- La academia sigue alejada de las realidades cotidianas de la profesión y se perciben dos realidades contables: una en la universidad y otra en la vida real (Rueda, 2007, pp. 122-123).
- Se presume que la investigación contable no ayuda a desarrollar habilidades y competencias laborales, por ende se la desprecia y se

la acusa de no generar valor a la formación profesional.

- El origen de tales situaciones puede abreviarse en las siguientes causas:
- La vertiente anglosajona se enfoca en la práctica y el hacer contables, es decir, sólo promueve el ejercicio técnico de la contabilidad.
- El desarrollo de la vertiente anglosajona ha evolucionado en países altamente industrializados.
- La educación contable procura la transmisión de conocimiento y traslada de manera mecánica el método de las ciencias.
- Existe la creencia que la contabilidad es solo una técnica que debe adaptarse a las necesidades del capital.

Ante el panorama planteado, puede pensarse en el posible estancamiento que sufra la contabilidad al limitarla al simple ejercicio de la teneduría de libros, por lo que los estudiantes y profesionales tienen la obligación de trabajar en aportar al desarrollo del conocimiento contable desde un sustento científico, ya que el mundo es cambiante y la contabilidad no puede quedar rezagada frente a otras profesiones. Lo más importante sería aportar a una disciplina que participe en la evolución de la sociedad, y la contabilidad se presenta como una gran aliada ante las problemáticas que enfrentan las personas como consecuencia del constante desarrollo de los mercados capitalistas.

Plantear la contabilidad como una disciplina científica puede parecer una idealización, ya que al parecer de algunos no se sustenta en algo real, no obstante, implica un grado de importancia y de compromiso dada su responsabilidad social. Es por tanto necesario pensar en proposiciones

teóricas que den cuenta de una disciplina a nivel científico. Resulta oportuno afirmar que la contabilidad se debe entender como disciplina de conocimiento, y que de no ser así se puede generar:

Estancamiento de la evolución contable como ciencia, y la profesión contable se puede quedar en una época arcaica, ante la evolución constante de otras profesiones.

Las reflexiones planteadas en torno a las corrientes de la contabilidad como disciplina de conocimiento dan cuenta de unas diferencias notorias entre ambas, de tal manera que se define que la vertiente latina propende por una disciplina de conocimiento científico, mientras que la vertiente anglosajona la propone como una simple aplicación técnica de normas que regulan tal disciplina. De ahí surgen interrogantes tales como:

¿Cuáles son las variables que determinan que la vertiente anglosajona de la contabilidad sólo procure la técnica contable? ¿Cómo la norma modifica la medición o valuación de los hechos económicos que debe representar la contabilidad? ¿Cómo la contabilidad puede representar la realidad que le es propia, mediante la aplicación técnica?

Este trabajo se plantea desde un enfoque cualitativo, dado que lo pretendido es conocer situaciones contextuales sobre hechos o fenómenos sociales de los diferentes desarrollos teóricos. Según Vélez y Galeano (2002): “Para la investigación cualitativa, el trabajo documental no es sólo una fuente o técnica de recolección de información, se constituye en una estrategia de investigación con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de información, el análisis e interpretación”. (p. 40), por lo que se puede

afirmar entonces que el enfoque metodológico será descriptivo hermenéutico, porque se lleva a cabo la explicación y descripción de la vertiente anglosajona de la contabilidad mediante el análisis documental, que necesariamente requerirá de la interpretación subjetiva que se haga de ella. Con este trabajo se busca concatenar una serie de teorías, postulados y modelos contables, para establecer información acerca de la vertiente anglosajona y poder llegar a conclusiones sobre por qué el modelo anterior procura la contabilidad como una práctica.

Las fuentes bibliográficas fueron libros y artículos propuestos por diferentes contables tanto nacionales como internacionales, así como textos sobre epistemología y teoría de la ciencia. La técnica de recolección de la información fueron las fichas bibliográficas elaboradas en la herramienta informática Excel, la cual permitirá realizar filtros por autores, temas e, incluso, por años.

Este trabajo inicia con una breve reseña de la historia de la contabilidad que permitirá determinar algunas características del desarrollo anglosajón de esta disciplina, a la vez que servirá para comprender dicho desarrollo a lo largo de la historia. Paso seguido se entra a plantear una reflexión en torno al efecto que tiene la normatividad aplicada a la contabilidad sobre la representación de la realidad que esta disciplina interviene. Por último, se deliberará en torno a la técnica contable como medio para la representación de la realidad sobre la cual interviene.

Características de la corriente anglosajona de la contabilidad

La retrospectiva de la disciplina contable es significativa por la necesidad que surge de saber acerca de la historia de los acontecimientos sociales, económicos, financieros, tributarios, políticos y humanos de un país o de una institución eco-

nómica en particular. Es así que se parte de uno de los objetivos de la contabilidad: conservar la historia de los hechos ocurridos para poder compararlos con los hechos de la actualidad.

Inicialmente, y a fin de entender el desarrollo de esta vertiente, conviene mencionar brevemente algunos aspectos propios de lo anglosajón. Con el término *anglosajón* se designa a los pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde principios del siglo v hasta la conquista normanda en el año 1066. La era anglosajona denota este periodo de la historia inglesa. Los sajones fueron los pueblos germanos que en el siglo v invadieron Inglaterra, por lo tanto la cultura anglosajona se desarrolló en Inglaterra, y luego fue trasladada a todos los países que ellos invadieron. Actualmente, los países que comparten cultura anglosajona son Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda.

Las primeras evidencias del pragmatismo contable datan desde la Edad Media, tal como lo expresa Federico Gertz, cuando deja ver entre líneas que este origen se da en la Iglesia católica, la cual, en esta época, mantenía un poder económico y político y obligaba a llevar registros tales como los de cuenta y razón de las mencionadas operaciones económicas. Así expresa Gertz (1990):

Conocemos el antecedente del célebre Domesday, el cual fue mandado hacer por el Rey Guillermo el conquistador, de Inglaterra, y que bien si sus datos eran informativos eran preponderantemente material estadístico, contenía también los Ingresos y Egresos de la corona, con el objeto de poder llevar una acuciosa cuenta y razón de los bienes del erario. (p. 59)

Puede observarse que la práctica como característica principal de la corriente anglosajona de

la contabilidad empieza a tener sus orígenes en Inglaterra, tal como lo deja ver el mismo autor cuando comenta:

Algunos historiadores atribuyen a los lombardos, establecidos en el norte de Italia a fines del siglo VI, que se distinguieron por sus amplias actividades en el mercado de dinero al grado de haber establecido casas de banca en Brujas, Alemania, París e Inglaterra, el haber ideado y desarrollado la partida doble. (Gertz, 1990, p. 61)

La situación evidencia el surgimiento del mercado financiero, en el que la mercancía es el dinero mismo, y en segundo lugar, el asunto de la partida doble como técnica de registro de información contable. De acuerdo con Gertz, fue en las ciudades italianas donde se logró el mayor desarrollo contable y de allí se esparció por toda Europa.

El mismo autor afirma que en el siglo XVIII ya se aplicaba el derecho mercantil, con el fin de solucionar conflictos marítimos en los puertos del Mediterráneo, y que además estas normas regulaban la práctica contable con disposiciones específicas sobre los libros de contabilidad.

Otro aspecto que sustenta la práctica como ejercicio contable del enfoque anglosajón, es el control de las operaciones, pero solo al servicio del bien particular. Frente a esta idea, en un concepto emitido para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008), Franco comenta:

Las primeras manifestaciones del modelo de control anglosajón, se remontan al siglo XV, con el desarrollo de la actividad mercantil de las flotas navieras holandesas. A partir de esta época fueron surgiendo personas especializadas en la revisión de cuentas y en representación de los dueños.

Gertz (1990) define esta regulación normativa en los siguientes aspectos:

a) Que el registro de las operaciones consumadas se hicieran de acuerdo con el orden progresivo de sus fechas. b) Que en los libros de contabilidad no se dejaran blancos entre las partidas. c) Que se hiciera mención del documento por el que se hubiera otorgado la operación. d) Que para evitar alteraciones en los asientos, se prohibía el uso de las cifras numéricas dentro de la redacción de dicho asiento. e) Que únicamente dentro de determinadas condiciones los libros de contabilidad pudieran dar fe en los juicios (pp. 74-75).

La situación anterior permite evidenciar el uso de la norma legal como reguladora del oficio contable para la época, situación que se mantiene en la actualidad, cuando se limita el ejercicio contable de representar la realidad económica de las organizaciones por información al servicio del mercado financiero. Así mismo, es evidente una característica en la contabilidad y es la de informar al servicio de la actividad mercantil, por lo que esta corriente da preponderancia a la normalización de los estados financieros a fin de satisfacer las necesidades de información.

En la escuela anglosajona se contemplan aspectos como:

Propósito: establecer con precisión las características que la información contable debe satisfacer como tipo de información específica.

Opinión: en ella se listan las características de la información: utilidad, relevancia, objetividad, oportunidad, precisión, integridad, claridad, suficiencia, prudencia, normalización, sistematicidad, verificabilidad, certidumbre, confiabilidad, racionalidad, practicabilidad,

irremplazabilidad, convertibilidad, productividad, pertinencia, predicción, comprobación.

Efectos de la opinión: eliminación de la expresión “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”, y se constituyen dos categorías de normas contables: Cualidades o requisitos de la información contable constituidos por esta opinión, y reglas o criterios contables (esta denominación deriva de las alternativas mencionadas en la recomendación de la XI Conferencia Interamericana de Contabilidad, Puerto Rico, 1974) (Franco, p. 61)

Posteriormente, entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, con la Revolución Industrial y el florecimiento del liberalismo, la normatividad estatal se tornó más elástica, “se hizo ver a los legisladores que el país mejor gobernado era aquel que se gobernaba menos” (Gertz, 1990, p. 113), todo ello auspiciado por las teorías individualistas de Hegel y Kant, lo que fundamentó aún más el éxito del liberalismo. Entre tanto, en esta misma perspectiva de favorecimiento del bien privado, los intereses de la burguesía de comerciantes se beneficiaron con el código de Napoleón en Francia en el año 1808. Este código, como cuerpo jurídico uniforme, daba las bases para un mercado estable, y se convirtió en generador de garantías del resurgimiento comercial.

Frente a este aspecto del favorecimiento de información del bien privado, Arbeláez y Correa (s. f.) manifiestan:

La concepción contable anglosajona tiene su origen en el interés privado (empresa), y tomó toda la experiencia de los postulados latinos. No tiene importancia para su desarrollo el interés del Estado sino el privado (libre empresa). No basa su importancia en el derecho jurídico sino en el derecho estatutario, es decir, el que regula

las relaciones de las empresas privadas, y se instala en la voluntad de los interesados y no de la soberanía del Estado.

Según Gertz a inicios del siglo XIX, los comerciantes lograron un estado de opulencia, a la vez que era notorio el éxito de la actividad industrial. Asimismo, con los postulados de Smith y Ricardo se favorecía el liberalismo, y es allí cuando la contabilidad sufre notorias transformaciones de fondo y forma con el nombre de “principios de contabilidad”. Esta situación es lo que en la teoría contable se denomina el paradigma antropológico inductivo, pues de la práctica contable surgen los principios de contabilidad generalmente aceptados como guías de la representación que la contabilidad debía hacer de la realidad, que, como ya se mencionó, para la época tenía un marcado fundamento en la economía liberal e industrial, y no gozaba de un fuerte control estatal.

Entre tanto, Estados Unidos se ve favorecido por el auge industrial y comercial, la creación del ferrocarril, la invención del barco de vapor y las nuevas tecnologías en comunicación como la telegrafía, generaron dinamismo en el comercio, así como lo comenta Gertz (1990): “la fuerte inmigración extranjera, que fue la que dio origen a la poderosa agricultura a base de farmes con lo que se dio impulso al mercado económico más importante del mundo” (p. 118).

Es así como el ejercicio contable ha tenido la necesidad de evolucionar según los requerimientos de los diferentes sectores económicos: el sector industrial, el bancario, el minero, el de la agricultura, entre otros.

Según lo anterior, la contabilidad debía satisfacer las demandas del comercio, y aparece entonces la primera escuela de comercio que enseñó la contabilidad como una técnica académica.

Nótese que la formación en contabilidad estaba sustentada en la técnica, y esta situación debe contextualizarse con los inmigrantes de la época, que en su mayoría provenían de Inglaterra, en donde ya se contaba con algunos desarrollos de técnica contable. A partir de esta época cobra importancia el hacer técnico de la contabilidad.

Hasta aquí se ha proporcionado evidencia de cómo el enfoque anglosajón se fue fundamentando en la praxis contable, surgida esta por la necesidad de satisfacer demandas del libre mercado y del auge de la industria. Queda claro que esta actividad práctica cimentó la tendencia de la formación empírica en contabilidad con la aparición de la gran escuela de comercio y la creación de algunos grupos que favorecían esta práctica, como la American Association of Public Accountants y el Institute of Chartered Accountants of Scotland, entre otros, que otorgaron reconocimiento legal a la profesión contable. En palabras de Gertz (1990):

En 1880, cuando inversionistas ingleses y escoceses comienzan a adquirir intereses en los Estados Unidos, particularmente en el ramo cervecero, que por aquella época era de las inversiones más productivas en Inglaterra, consideran prudente mandar a sus propios auditores con el objeto de que vigilaran las fuertes empresas constituidas en el nuevo continente, y es así como se establecen en Estados Unidos las firmas Price Waterhouse y Peat, Marwick. (p. 119)

Queda en evidencia entonces, como la corriente anglosajona de la contabilidad se involucra también en el control de las operaciones mercantiles, como garantía de salvaguarda de los bienes de los particulares. Estas firmas multinacionales de auditoría se conservan hasta la época actual. Así lo deja ver el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008):

Se puede decir entonces que el modelo anglosajón de control, ha tenido como fin principal la protección del interés privado, puesto que en delegación de los propietarios, se ocupa de la inspección, de la gestión de los administradores de sus negocios, a través del mecanismo de rendición de cuentas.

A propósito del enfoque anglosajón, que fundamenta el conocimiento contable en la práctica, Urvelo (2010) afirma:

Las asociaciones tradujeron el hacer contable a normas y pronunciamientos de carácter técnico, que tenían como objetivo homogeneizar el trabajo del contador para lograr que la información a terceros fuese uniforme. Desde ese momento poco se hizo por profundizar en la doctrina contable pero sí mucho por mejorar las técnicas de registro y la calidad de la información. (pp. 395-412)

Como se ha venido exponiendo a lo largo de este trabajo, el enfoque anglosajón de la contabilidad se caracteriza por la aplicación práctica y normativa de la contabilidad sustentada en el beneficio del bien particular; esa situación es evidente en la época actual:

El medio ambiente anglosajón es totalmente diferente al europeo continental - latinoamericano. El financiamiento de las empresas anglosajonas es procurado a través de la colocación de títulos accionarios y de deuda en los mercados de capitales, que están mucho más desarrollados. Esto genera que la persona del propietario sea distinta de la del gerente, y por lo tanto surge el conflicto de agencia y la necesidad de rendición de cuentas. (Werbin y Quadro, 2010, p. 19)

De acuerdo con las características del enfoque anglosajón en contabilidad, éste propicia espacios

en los cuales la norma regula el ejercicio contable. Veamos, Martínez (2004) opina:

La contabilidad, entonces, toma cuerpo como una práctica del mundo de los negocios, cuando se dan las condiciones, ausentes hasta entonces, para que el sujeto de las relaciones comerciales se convierta en clase política activa con capacidad de ejercer influencia decisiva sobre la regulación de aquellas relaciones empresariales que adquieren de suyo otra dimensionalidad. (p. 10)

En este marcado proceso de globalización al que se asiste desde hace ya varias décadas, se evidencian aspectos formalizadores de las nuevas tendencias educativas, que alteran la tradicional filosofía de la investigación y de la formación profesional como generadoras de conocimientos. La arrolladora preferencia de los adelantos técnicos y tecnológicos prácticamente ha dado paso a la validación de los desarrollos epistemológicos, por las manifestaciones subyacentes en los intereses ideológicos de la corriente “dominante”, que pretenden establecerse como teoría universal del saber contable.

Como se puede apreciar, los nuevos planteamientos investigativos, más que romper con el tradicional paradigma de la investigación científica en contabilidad, constituyen una invitación a consolidar la nueva visión conceptual que subyace en intereses académicos, gremiales y estadales, que buscan legitimarse como una necesidad imperativa frente a los actuales cambios y tendencias globalizantes, sin importar la objetividad científica que implica la consolidación de una teoría universal. En este aparte se intenta aclarar de qué manera la transformación, que se ha dado, o se espera alcanzar, tanto en el ámbito educativo como en el profesional de la contabilidad, se fundamenta en el acelerado proceso de internacionalización de la economía,

que condiciona y matiza la evolución de las estructuras sociales a una transición posmodernista del conocimiento y del pensamiento, como una estrategia válida para asimilar de forma rápida y congruente la situación de los pueblos frente al concepto de aldea global. Plantear el estado en que se encuentra la formación investigativa de las áreas sociales en general, y de la contabilidad en particular, así como su capacidad ilustrativa de la realidad, implica un análisis objetivo de las posiciones ideológicas de las dos corrientes del pensamiento contable de cara al proceso globalizante que enfrenta la sociedad contemporánea.

Intervención de la norma en la representación de la realidad por parte de la contabilidad

Para la contabilidad, el nivel o subnivel de la realidad social humana es, obviamente, muy importante. En nuestra disciplina casi todo gira alrededor de la propiedad, la deuda y otros derechos, sus derivados y valoraciones. Y la noción de propiedades emergentes concretas (implícitas en todas las ciencias) se convierte en especialmente importante en las disciplinas sociales. Desde luego, observar tales propiedades emergentes como la consciencia, las obligaciones sociales, los derechos de propiedad y así sucesivamente, al no ser algo real o empírico, reduciría las ciencias sociales (Mattessich, p. 30).

Puede notarse en esta cita la intervención que la contabilidad tiene sobre la realidad social, tanto en las organizaciones como en las personas, en su entramado de relaciones comerciales y económicas, de tal manera que pueda generar información que satisfaga las necesidades de los actores de esas relaciones.

Esta situación lleva a pensar en uno de los grandes paradigmas de la contabilidad: el paradigma de la utilidad de la información; en tal sentido, puede

mencionarse que la información proporcionada por la contabilidad es útil para sus usuarios en tanto satisfaga las necesidades determinadas por ellos, lo que ha llevado a la promulgación de normas que regulen la presentación de la información ya no contable sino financiera, pasando de los principios de contabilidad generalmente aceptados a postulados normativos sólo sobre la valoración financiera de los recursos de las organizaciones, en tal sentido Franco (2011) opina:

Las normas y procedimientos que utiliza la técnica contable... constituye[n] un sumario de convenciones entre las grandes firmas de contabilidad y sus clientes, que a través de una maraña de instituciones y manipulaciones nos han sido impuestas como una doctrina astetiana, aunque flexible, como una posibilidad para el ejercicio profesional. Este cuerpo doctrinario constituye sin duda la mutua defensa entelequia técnica, constitutiva del único recurso bibliográfico a pesar de las muchas presentaciones y sus numerosos autores (p. 78)

Ante esta perspectiva acerca de lo que debe representar la contabilidad, surge un planteamiento que se torna necesario reflexionar: ¿cómo validar lo representado por la contabilidad frente a la realidad intervenida? En tal sentido, es fundamental entender en qué medida la representación de la realidad que hace la contabilidad obedece a una verdad por correspondencia o a una verdad por coherencia.

Si se entiende la contabilidad como sujeto que interviene una realidad, entendida esta última como el objeto, desde el deber ser la contabilidad debiera representar en sus informes una verdad por correspondencia, es decir, lo que la contabilidad muestre debería corresponder con esa realidad intervenida, o sea reflejar objetiva y verazmente esa realidad. Por otra parte, cuando

la contabilidad se ve limitada por la obligatoria aplicación de la norma, pudiera darse una verdad por coherencia, en tanto lo representado por la contabilidad no corresponde con la realidad sino que es coherente con la norma.

De lo anterior se desprende que la norma sí puede desfigurar la representación que la contabilidad hace de la realidad, y en tal sentido pueden mencionarse asuntos establecidos por la normatividad contable internacional, como el valor razonable, o la obligatoriedad de valorar los recursos de la organización desde el valor de mercado, que a todas luces se vuelven de carácter subjetivo.

A propósito de estándares internacionales, el hecho de reconocer algunas normas establecidas para el grupo uno, propuesto por esas mismas normas en el país, y no reconocerlo para los otros dos grupos, da cuenta de la desfiguración que la norma aplicada en la contabilidad hace de la realidad intervenida. Tal es el caso de la capitalización de intereses por préstamos para la adquisición de activos aptos, que es válida para el grupo uno pero no para los grupos dos y tres. De esta situación cabe preguntarse: ¿acaso la realidad no es la misma para los dos? O sea que la representación de esa realidad debiera ser la misma en ambos casos. Igual situación ocurre con el cálculo del valor razonable en los activos del grupo uno, que no puede ser aplicado en el grupo dos.

Lo anterior, sólo para citar dos ejemplos de cómo la norma origina que los informes contables no reflejen una realidad que corresponda con el hecho, pero sí se alcanzan niveles de coherencia con la norma, de tal suerte que la información para los usuarios será diferente aunque la realidad sea la misma, lo que puede conducir a una toma de decisiones inadecuada en las organizaciones.

Mattessich (2006) propone unas ideas acerca de la representación de la realidad de manera más profunda y clasificada en otros aspectos:

El término “participación del accionista”, por ejemplo, se refiere a un concepto, a saber, la idea o imagen que se tiene en mente; pero también al nombre así como a la realidad social de derecho de propiedad, es decir, el verdadero referente. Y si se incluye el dinero (o la mercancía) por medio de la cual se han adquirido esas acciones, tendremos en total cuatro o, de otra forma, cinco aspectos diferentes: el conceptual, el lingüístico, la realidad social de un derecho legal o por costumbre, el valor abstracto (temporal) de un ingreso concreto, expresado en alguna moneda y, finalmente, el quid-pro-quo físico o social (aunque este último utiliza el término “ingreso” ilegítimamente). (p. 36)

Esto lleva a analizar que la contabilidad, mediante sus registros e información, refleja la realidad de las organizaciones y que, por consiguiente, sus representaciones son verdades evidentes en relación con la partida doble.

A esta aparente “irrealidad” de nuestra moderna era de información y comunicación, agréguese su comercio electrónico, sus centros comerciales virtuales, o las novedades tecnológicas y médicas, como las terapias genéticas, la clonación artificial y la obtención de patentes por la industria. (Mattessich, 2006, p. 44)

La contabilidad debe representar la realidad facilitando un acercamiento de la ciencia a la realidad, a ese mundo real tanto material como mental. Es decir que debe tener la idoneidad de revelar y transformar la realidad, realizar el registro de las operaciones y, por lo tanto, explicar o construir explicaciones de lo que pasa en el mundo real. Expone Mattessich (2006):

Pero la contabilidad se puede considerar, como mucho, una ciencia aplicada; y la pregunta se plantea en el sentido de en qué medida ello cambia el panorama. Primero, en la mayor parte de las ciencias aplicadas uno normalmente no se concentra en representar la realidad sino en dominarla, incluso cuestionar algunas de sus capas superiores. Pero, de vez en cuando, a una u otra ciencia aplicada se le exige representar aspectos de la realidad conceptualmente. Esto puede ser así en la meteorología y es desde luego en el caso en la contabilidad. (p. 53)

Representación de la realidad intervenida por la contabilidad desde la técnica

Es cierto que para representar la realidad, la contabilidad deba recurrir a herramientas que permitan realizar tal proceso; la problemática radica en que solo se entienda esta disciplina de conocimiento como una técnica, como una simple teneduría de libros, es decir, que se limite su hacer solo a la repetición de procesos mecánicos y prácticos, olvidando otros factores que se deben tener en cuenta.

Al respecto Ibáñez (2010), en defensa de la contabilidad como técnica propone:

La Contabilidad es una técnica que genera información para orientar la toma racional de decisiones por parte de los usuarios de la información contable: [La Contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder, y ciertas contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente]. (p. 8)

Pero, por otro lado, la contabilidad no es solamente una técnica, lo que implica que es necesario ir más allá de la ejecución repetitiva de procedimientos para producir información y trascender a la comprensión de la realidad que se quiere intervenir, a fin de poder interpretar tales fenómenos y así poder generar una representación más cercana a la realidad. Lo que quiere decir que no todos los fenómenos sobre los que actúa la contabilidad tienen una misma manera de ser representados, por tanto la aplicación mecánica y repetitiva del quehacer contable se debe replantear a fin de satisfacer las necesidades de información objetiva que demandan los usuarios de la información contable.

Según Roberto Plata Gómez (2005):

Lo anterior obliga a que el experto contable no sólo conozca las técnicas de representación que utiliza en su tarea, sino que deba poseer capacidad para interpretar no sólo los fenómenos económicos sino todos aquellos que se desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve su actuación; conocer las obligaciones que se le imponen a la información financiera, a la empresa y a la actividad económica; tener amplios conocimientos de legislación; ser consciente del papel de la información en la economía y en la sociedad actuales, para que pueda anticiparse a los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas de áreas como la econometría, la informática, el pronóstico, la gerencia y la dirección para llegar a ejercer su profesión con PODER (Planear, Organización, Dirigir, Ejecutar y Revisar). (p. 7)

El origen y evolución de la contabilidad, así como el de la mayoría de las disciplinas, ha estado sustentado en la práctica, esta visión hoy resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad de la realidad económica y social. Por tanto, el conocimiento científico se constituye en posibi-

lidad de ofrecer más y mejores interpretaciones, descripciones y representaciones de los diversos aspectos de una realidad determinada, con el fin de conocerla, comprenderla, informarla y controlarla, según los preceptos que se hayan establecido desde un conjunto social y cultural específico. (p. 12)

Es claro que la técnica se requiere en el proceso contable, pero estos procedimientos deben adecuarse al cambio del entorno económico y social que se debe representar, es decir, no existe un único procedimiento, mecánico y repetitivo, para tal fin. Limitar la contabilidad solamente al ejercicio repetitivo y mecánico de los registros contables es simple teneduría de libros.

No obstante, algunos autores y pensadores contables defienden el ejercicio de la teneduría de libros. El objetivo de la teneduría de libros es permitir que la contabilidad se vuelva realidad, puesto que mediante la teneduría de libros es posible llevar un registro cronológico e histórico de todo lo que sucede en la empresa en materia contable, económica y financiera (Gerencie.com, 2009)

Queda claro entonces que tanto la teneduría de libros, como la simple técnica contable no son suficientes para el logro de la representación de la realidad intervenida desde la disciplina contable.

Es posible observar que los modelos contables son vitales para la representación lo que en sí mismos son los estados financieros y para que estos sean útiles y confiables, al tiempo que satisfacen las expectativas de los usuarios, lo que podría darle prelación a la contabilidad normativa. Sin embargo, no se pueden desconocer los aportes y la importancia de tradición positiva que tienen sus orígenes dentro del campo de la economía (Urvelo, 2010, p. 395).

Conclusiones

Las características más importantes que identifican la vertiente anglosajona son su orientación al mercado de capitales y la utilidad de la información, también procura tener sistema de información netamente financiero separado de lo fiscal, lo que se conoce en el argot contable como sistemas desconectados. Mientras el modelo latino orienta la contabilidad con sustento en el costo histórico, así mismo se determina la contabilidad como un cuerpo entero del cual se derivan subsistemas tales como: la contabilidad ambiental, contabilidad social, contabilidad tributaria, etc. esto expresa que el modelo latino no procura solo dar resultados cuantitativos sino generar valor agregado y dar resultados cualitativos a la vez que este enfoque le apropia su interés por el bien común. También puede decirse que el modelo latino de la contabilidad tiene un marcado interés en la contabilidad como prueba, lo que facilita el control en las organizaciones.

Desde el modelo contable latino se han procurado ingentes esfuerzos investigativos a fin de proponer postulados teóricos que aporten a la construcción de un estatuto epistémico para la contabilidad.

El modelo anglosajón de la contabilidad tiene como postulado primordial el interés privado, el generar información para los inversionistas; esto lleva consigo un problema de suma importancia para el Estado, ya que con este modelo no se le facilita al gobierno la generación de estadísticas nacionales.

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Por

consiguiente, ellos son los principales usuarios a quienes se dirigen los estados financieros con propósito general. (IASB, 2010, p. 1)

Nótese que se define como usuario solo a estos, lo que implica que se dejan de lado usuarios tales como los administradores que necesitan la contabilidad de gestión. Para este modelo no cobra importancia el interés del Estado sino el privado (libre empresa). Tampoco tiene su asidero en el derecho jurídico (como sí lo tiene el modelo latino), sino en el derecho estatutario, es decir, el que regula las relaciones de las empresas privadas, dejando de lado la soberanía del Estado.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por su sigla en inglés), que por cierto tienen un sustento anglosajón, condicionan el ejercicio contable y lo sumergen totalmente en el ámbito de la técnica. Estos principios tienen como objeto la estandarización a nivel global de la información contable, y que los contables a nivel mundial puedan comunicarse en el mismo idioma, en términos de contabilidad, solo con fines de información del mercado financiero.

Referencias bibliográficas

- Arbeláez Campillo, D., & Correa Cruz, L. (s.f.). *Enseñanza de la auditoría en el programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia*. Recuperado el 10 de 2014, de: http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2012/3/educacion_contable.html
- Córdoba, I. d. (s.f.). *Contabilidad y Decisiones*. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba.
- Franco Ruiz, R. (2011). *Reflexiones contables (teoría, regulación, educación y moral)*. Bogotá: Universidad Libre, Departamento de publicaciones.

- Franco Ruiz, R. (2012). *Fiscalización estratégica de arquitectura organizacional. Una tecnología para la revisoría fiscal*. Bogotá: Universidad Libre.
- Gerencie.com. (2009, 18 de mayo). Objetivos de la teneduría de libros. Recuperado de: <http://www.gerencie.com/objetivos-de-la-teneduria-de-libros.html> [Consultado el 8 de noviembre de 2014].
- Gertz Manero, F. (1990). *Origen y evolución de la contabilidad*. Mexico: Trillas.
- Hugo, J. E. (1998). *Epistemología Contable*. Colombia: Fundación Universidad San Martín.
- (IASB) Consejo de Normas Internacionales. (2010). El Marco Conceptual para la Información Financiera. Londres: IASCF.
- Ibáñez, E. (2010). El estatus epistemológico de la Contabilidad. *Contabilidad y Decisiones*, 2(2).
- Jiménez Escamilla, H. (1998). *Epistemología Contable*. Fundación Universitaria San Martín.
- Jiménez Escamilla, H. (2008). *Módulo de Epistemología I. Una visión general del desarrollo y problemática de la epistemología*. Fundación Universitaria San Martín.
- Martínez Pino, G. L. (2004). *Las incoherencias epistémicas en los constructos científicos - contables*. Poayán: Universidad del Cauca.
- Mattessich, R. (2006). *La representación contable y el modelo de capas-cebolla de la realidad: Una comparación con las "Órdenes de Simulacro" de Baudrillard y su hiperrealidad*. Documentos del CIECE, N.º 1. Serie "Tecnologías Sociales".
- Patiño, L. E. (2012). *La problemática epistemológica objeto de estudio de la investigación contable*. Rionegro: Universidad Católica de Oriente.
- Plata Gómez, R. (2005). El contador público y su responsabilidad social en la revisoría fiscal. [En línea]. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_firmas/eventos_rev_fiscal/ponencias_2__rev_fiscal/ponencia_libre.pdf
- Rueda Delgado, G. (2007). La investigación contable: vínculos ontológicos y las posibilidades de la investigación interpretativa. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 50, 119-132.
- Urvelo Hassan, J. (2010). Teorías y praxis de los modelos de valoración y representación de información financiera usados en contabilidad. *Cuaderno de Contabilidad*, 11(29), 395-412.
- Vélez Restrepo, O., & Galeano, E. (2002). *Investigación Cualitativa Estado Del Arte*. Medellín: Universidad de Antioquia, Centro de Investigación Sociales y Humanas.
- Villarreal, J. L. (2009). Bases conceptuales para la construcción de la teoría contable. (U. Libre, Ed.) *Criterio Libre*, 7, 170-171.
- Werbin, E., y Quadro, M. (2010). El entorno y el desarrollo de la regulación contable. *Contabilidad y Decisiones*, 2(2), 15-25.

Caracterización de la función sustantiva de extensión en las instituciones de educación superior en Colombia

Characterization of the fundamental role of extension in institutions of higher education in Colombia

Luz Marina Rodas Chamorro¹
Carolina Rincón Zapata²

Resumen

Con el fin de transferir a la sociedad el conocimiento generado en la academia y la investigación, las universidades deben interactuar con su entorno y de esta manera contribuir a la transformación y desarrollo de las comunidades. Relacionar la academia y la investigación con la sociedad es lo que define una tercera función sustantiva de las Instituciones de Educación Superior, reconocida como la función de extensión. El presente artículo pretende hacer una revisión de la concepción de dicha función a lo largo del tiempo, ya que ésta ha evolucionado y a su vez ha logrado tener un carácter más dinámico, crítico y creativo, afianzando así el compromiso con la sociedad en procura de democratizar el conocimiento. Adicionalmente, se hará una revisión de los diferentes modelos a partir de los cuales pueden las Instituciones de Educación Superior asumir la extensión, así como del marco normativo que existe en Colombia, que da cuenta de la intencionalidad de esta función y de las acciones mediante las cuales la extensión se concreta.

Palabras clave: servicio, comunicación, interacción, transformación, democratización, extensión

¹ Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación, Universidad Católica de Oriente. Directora de Extensión y Proyección Social de la Universidad Católica de Oriente. E-mail: extensión.dir@uco.edu.co

² Economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Finanzas, Universidad Externado de Colombia, magíster en Economía, Universidad EAFIT. Docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. crincon@uco.edu.co

Abstract

In order to transfer to society the knowledge generated in academia and research, universities must interact with their environment and thereby contribute to the transformation and development of communities. This linking of academia and research, and society is what defines a third substantive to higher education institutions recognized as the extension function. This article aims to review the design of this function over time, as it has evolved, and in turn has managed to have a more dynamic, critical and creative nature, thus strengthening the commitment to society in pursuit to democratize knowledge. Additionally, there will be a review of the different models from which institutions of higher education can take the extension as well as the regulatory framework that exists in Colombia, which realizes the intent of this function and the actions by which extension is specified.

Keywords: service, communication, interaction, transformation, democratization, extension

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior — IES— basan su quehacer en tres funciones sustantivas clásicas: la docencia, la investigación y la extensión; sin desconocer que en el modelo de universidad contemporánea han ido surgiendo funciones sustantivas denominadas como emergentes, como son la internacionalización y la proyección social.

Sobre un enfoque basado en las funciones sustantivas clásicas, se observa en el quehacer de las universidades que la comunidad académica incorpora y entiende de manera precisa tanto la función de docencia como la función de investigación, mientras que frente a la extensión no existe una completa claridad para su apropiación. Según Serna (2007), la principal limitante para cumplir con los objetivos de la función de extensión en las IES, se refiere a la confusión o el desconocimiento de su naturaleza y fines, lo que se hace evidente en la mayoría de los directivos, académicos y alumnos de las instituciones.

Su concepto refiere la multidireccionalidad de las relaciones Universidad-Comunidad y su compromiso de acción. En la práctica es una función de bajo perfil, caracterizada por los escasos recursos destinados al cumplimiento de la misma y por

la falta de un universo simbólico que permita la identificación de la labor universitaria con la necesaria proyección e integración con el medio. (González, 2004, p. 9)

No obstante lo anterior, para las IES debe ser claro que las funciones misionales de la universidad deben estar alineadas con las necesidades del entorno en el cual se desenvuelven, con la finalidad de contribuir al desarrollo humano de una manera sostenible.

Ante las constantes transformaciones que experimenta el mundo en sus múltiples aspectos, las universidades tienen el reto de responder a las nuevas demandas de la sociedad con propuestas orientadas a potencializar el desarrollo, y para esto la función de extensión debe integrarse con la docencia y la investigación, con el fin de dar respuesta a las necesidades que les plantea su entorno y así estar en constante interacción. Así por ejemplo, Sifuentes, Benavides y Reinozo (2011, p. 120) consideran que:

Al hacer referencia de la función extensión, no se debe tomar la misma como sólo actividad cultural de la institución, sino que es entenderla como un proceso orientado hacia la formación integral de las personas; quienes deberían ser capaces de

participar en los procesos de transformación social de la comunidad, con especial énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida, a la luz de la búsqueda y consolidación de un desarrollo sustentable.

Al reconocer entonces el papel que desempeña la función de extensión dentro del desarrollo misional de las IES, en el presente artículo se pretende abordar aspectos que buscan dar mayor claridad a la aplicación y el desarrollo de dicha función. En consecuencia, inicialmente se realizará un recuento del surgimiento de la extensión en el mundo, y posteriormente se revisarán tanto los modelos y las formas de extensión aplicados en las instituciones, como el marco normativo dentro del cual se inscribe dicha función para el caso de Colombia.

Surgimiento de la extensión universitaria

A partir de la Revolución Industrial las universidades empezaron a proyectarse hacia las comunidades dejando a un lado la concepción medieval que tenían y, por ende, su carácter meramente elitista y religioso, como respuesta a las implicaciones de orden social, político, económico y cultural que trajo consigo este suceso histórico.

Aunque el término *extensión educativa* se usó por primera vez en 1873 en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, para designar una determinada innovación en materia de enseñanza, se convirtió en la tercera función sustantiva y en el elemento dinamizador que facilita el flujo continuo de conocimientos compartidos entre la universidad y la sociedad (Pineda, Morales y Ortiz, 2011).

De otro lado, Torres (2009) indica que en la década de 1880 la extensión universitaria fue desarrollada con gran éxito en los Estados Uni-

dos, país donde la idea dio un interesante giro, pues en lugar de pretender llevar el pueblo a la universidad, la nueva orientación proponía “llevar la Universidad al pueblo”. Al respecto, Serna (2007) dice que este modelo considera que la ciencia y la cultura universitaria deben “rebajarse” para ser comprendidas por el pueblo, utilizando atractivamente los medios de comunicación.

Por su parte, en América Latina se evidencia la adopción de dos tendencias: la corriente europea y la corriente norteamericana y anglosajona, que han sido consideradas así:

Una corriente europea basada en la elevación cultural y científica de los trabajadores con una concepción elitista y paternalista de la sociedad. Esta encuentra una actitud contestataria en la Reforma Universitaria Argentina que se produce en Córdoba y se expande al resto del continente en 1918. Si bien ello produce una escisión entre la primera vertiente más conservadora, que continúa, respecto de la segunda que ubica a la Extensión como instrumento de promoción social y superación de la desigualdad, ambos enfoques terminan compartiendo una concepción asistencialista.

Otra corriente es la norteamericana y anglosajona, en la que predomina una noción orientada a la cooperación rural y la asistencia profesional a determinados sectores que brindan las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Columbia. (López, 2011, p. 64)

En este contexto, Tünnermann (2008) indica que con la reforma de Córdoba (Argentina) en 1918, se dio un impulso a la extensión como expresión de compromiso social de la universidad. La reforma incorporó la Extensión Universitaria y la Difusión Cultural entre las tareas normales de la universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para

el estudio objetivo de los grandes problemas nacionales.

PTünnermann (2003) cita además que la incorporación de la extensión como actividad universitaria se inicia en 1949, cuando en el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas celebrado en Guatemala se señalaba que las universidades debían organizar la actividad mediante departamentos que se encargarían de difundir los conocimientos científicos, literarios y artísticos utilizando todos los recursos que la técnica contemporánea permite, para ponerlos al servicio de la cultura.

La primera conceptualización sobre la extensión en Latinoamérica se realizó en 1957 en la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, organizada por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), en la cual se partió de definirla en función de su naturaleza, contenido, procedimientos y finalidades (González, 2004).

Es así como se reconoce a la extensión su carácter de vocación, la cual debe fundamentalmente poner los conocimientos que se generen en la universidad al servicio de la sociedad con el fin de solucionar sus problemas.

No obstante, González (2004) plantea que la extensión adquiere un carácter más dinámico a partir de la Segunda Conferencia de Extensión realizada en la ciudad de México en 1972, donde se concluye que no basta desplegar el conocimiento generado hacia la solución de problemas del entorno sino que además se debe interactuar con los actores sociales, asumiendo un papel activo en la transformación de las comunidades.

Del mismo modo, en 1996 en la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la

Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, realizada en la Habana, se proclamó que las Instituciones de Educación Superior —IES—:

Tienen que transformarse en centros aptos para facilitar la actualización, el reentrenamiento y la reconversión de profesionales y ofrecer sólida formación en las disciplinas fundamentales junto con una amplia diversificación de programas y estudios, diplomas intermedios y puentes entre los cursos y las asignaturas. Así mismo deben procurar que las tareas de extensión y difusión sean parte importante de su quehacer académico. (UNESCO, 1996, p. 125)

La conferencia mundial sobre educación superior, celebrada en París en 1998, plantea que:

La Educación Superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteadas. (UNESCO, 1998, p. 24)

Por otro lado, en el 2008 en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe —CRES—, se señaló:

Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con

las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados. (CRES, 2008, p. 5)

Asimismo, la extensión en Colombia se ha venido incorporando como tema de debate y reflexión a partir de 1990, lo que ha dado origen a la Red de Extensión Universitaria. La Red le propuso en el año 2011 a la Asociación Colombiana de Universidades —Ascun—, los Lineamientos de Política sobre extensión Universitaria, y propuso además una guía metodológica para la articulación de la oferta de extensión de las IES con las demandas de la región (Ascun, 2008).

La Red de Extensión Universitaria ha señalado que la extensión es parte de la estructura académica de la universidad y tiene por objeto establecer procesos de interacción e integración con las comunidades nacionales, con el fin de aportar a la solución de sus principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad, en una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y cultural (Ascun, 2008).

De acuerdo con lo anterior, esta función ha venido evolucionando en cuanto a su concepción, según las dinámicas de cada época. Sin embargo, aún se evidencia la falta de apropiación del concepto dentro de las IES, ya que en el ámbito de

las universidades de América Latina y de algunas otras IES, los términos extensión universitaria y proyección social se usan indistintamente, siendo el de extensión universitaria el más utilizado en documentos conceptuales, eventos y debates académicos (Domínguez, 2009).

Modelos y formas de extensión

Son diferentes los modelos y formas de extensión que las IES implementan para el desarrollo de esta función sustantiva de la educación. Sin embargo, la adopción de dichos modelos y formas depende de factores como el entorno de cada institución, su misión, visión y planeación estratégica. A continuación se describen los modelos y las formas de extensión que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, y las necesidades que se han generado dentro de los mismos sistemas educativos.

Vallaes (2011) indica que la universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en tanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es también un referente y un actor social que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) capital social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc.

Por consiguiente, la interacción de la universidad con la sociedad se materializa mediante la extensión, lo que le posibilita construir relaciones dialécticas y un mapa de relaciones que le permite conocer y reconocer el verdadero campo de acción en el cual se encuentra, y así poder ser un interlocutor válido en la solución de los problemas.

Así, autores como Ortiz y Morales (2011) señalan que la función de extensión debe tener un reconocimiento y unos responsables en la

estructura de las universidades, que hagan posible una planeación y una ejecución coordinada con las otras dos funciones: la docencia y la investigación, lo que permitirá mayor pertinencia del quehacer de las instituciones de educación superior en su contribución a la solución de las diversas problemáticas de nuestras sociedades.

Con relación a los modelos y formas que asume la extensión para el desarrollo de lo antes descrito, González (2004) identifica tres modelos de extensión que se derivan del análisis de las prácticas de las universidades latinoamericanas:

- Modelo tradicional: En el que la universidad se concibe como fuente de conocimiento y saberes, y establece una relación de saber institucionalizado con quien no lo posee.
- Modelo economicista: La universidad se concibe como una empresa más que interactúa en el mercado. Adquiere el rol de soporte científico y técnico del sector productivo, y el saber se organiza en función de la rentabilidad económica.
- Modelo de desarrollo integral: La universidad maneja el concepto de democratización del saber y asume la función social de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Apunta a la transformación social y económica de los pueblos.

Serna (2007), por su parte, identifica cuatro modelos de extensión al iniciar el siglo XXI que consideran lo siguiente:

- Altruista: En el origen de la noción de extensión creemos reconocer la influencia positivista. Esa representación prevaleció durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, e impulsaba la acción desinteresada y humanitaria de los universitarios a favor de los pobres e ignorantes.

- Divulgativo: Todo hace suponer que la noción de “extensión” que todavía impera se originó en los Estados Unidos, cuando se intentaba definir el procedimiento por el cual los adelantos técnicos podrían llevarse a la población que no tenía acceso a las instituciones educativas de nivel superior.
- Concientizador: Emanado de las ideas de la izquierda latinoamericana y enriquecido con el pensamiento de Freire, que pondera compartir los bienes, incluidos los educativos y culturales, en forma dialógica y liberadora, creando conciencia entre los participantes en ese acto educativo.
- Vinculatorio empresarial: En este modelo las necesidades sociales se identifican como análogas a las de empresas y, en consecuencia, los universitarios deberán educarse para atender estas necesidades.

Por su parte, Porras et al. (2011) proponen la siguiente clasificación de la extensión:

- Extensión educativa: Esta a su vez se clasifica en extensión educativa formal. Son los programas académicos que se extienden a otras localidades diferentes a la sede central de la universidad; generalmente se realiza mediante convenios. Por otro lado, está la extensión de educación informal, la cual hace referencia a los diferentes cursos, seminarios, diplomados, etc., que pueden desarrollar las instituciones.
- Extensión artístico-cultural: Se refiere a las diferentes presentaciones que realiza la institución, a determinado público de obras artísticas o culturales, como conciertos, obras de teatro, etc.
- Extensión científico-tecnológica: Hace referencia a la transferencia que se hace de conocimiento generado en la investigación para la solución de problemas del sector productivo.

- Extensión socio-económica: Se refiere a las acciones tendientes a solucionar problemas de la comunidad, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

ASifuentes, Benavides y Reinozo (2011) indican que la extensión se cumple a través de dos vertientes: la cultura y el servicio. La primera comprende la divulgación, promoción y difusión en el campo de las ciencias, artes y humanidades; mientras que la segunda comprende los servicios

sociales, así como otra gran variedad de servicios como asesorías, mejoramientos de tecnologías y procesos, servicios asistenciales a las comunidades, entre otros. En este contexto, las acciones de difusión, divulgación y promoción son propias de la extensión.

En el 2.º Documento de Trabajo sobre Políticas de Extensión, la Ascun señala las formas que puede asumir la extensión dentro de las IES (ver tabla 1).

Tabla 1. Modalidades de extensión en las IES y su descripción

Modalidad	Descripción
Educación para el trabajo y el desarrollo humano	Es un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje debidamente planeados y organizados, ofrecidos con el objeto de profundizar en temas especializados de las áreas de conocimiento; actualizar en innovaciones científicas, artísticas o tecnológicas recientes; calificar en habilidades específicas; formar en conocimientos generales alrededor de necesidades o problemas concretos; capacitar y formar en aspectos académicos, laborales o artísticos; sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la Ley General de Educación (ver art. 36) y por tanto no conducentes a título (Ley 30 de 1992).
Servicios académicos de extensión	Son acciones orientadas a resolver demandas y necesidades específicas de los agentes sociales y comunitarios, buscando encontrar en los niveles técnico, económico o social las soluciones más adecuadas a las problemáticas existentes. Se reconocen en esta modalidad acciones como asesoría, consultoría, veeduría, interventoría, asistencia técnica, pruebas y ensayos. Este apartado comprende las acciones que posibilitan la transferencia de ciencia y tecnología, viables y útiles para enfrentar situaciones concretas y problemáticas existentes en el medio. También caben aquí los servicios relacionados con la identificación e investigación de problemas y la sustentación de propuestas viables para su solución.
Servicios docente-asistenciales	Están constituidos por la conjunción de esfuerzos y recursos de las instituciones formadoras de talento humano y las prestadoras de servicio en diferentes áreas de práctica social, con el objeto de contribuir a la transformación según las necesidades relacionadas en cada sector. Esa conjunción de los aspectos y funciones de ambas instituciones permite el desarrollo de modelos educativos, en los cuales el profesional es un actor en el sector que le corresponde desde el primer momento de su ingreso a los estudios universitarios, con compromiso y responsabilidad en las transformaciones, y no como un simple espectador. Aquí se incluyen, entre otros, los servicios de salud humana, salud animal y los jurídicos.
Gestión social	Comprende las acciones que, bajo enfoques participativos, se encaminan al tratamiento continuo y sistemático de problemáticas o necesidades sociales y comunitarias, y se orientan a su transformación y desarrollo. Se propende por el desarrollo de capacidades comunitarias, sociales e institucionales específicas a través de un proceso de intercambio permanente.

Gestión tecnológica	<p>La gestión tecnológica hoy está considerada como un sector estratégico para las instituciones de educación superior, dado que busca conectar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la gestión empresarial, en otras palabras, contribuye al fortalecimiento de la vinculación de la universidad, la empresa y el Estado, dándole utilidad social al conocimiento. La gestión tecnológica permite darle mayor pertinencia a la actividad académica, promueve la innovación, base de la competitividad del sector productivo en el mundo globalizado, y contribuye a fomentar la intervención del Estado como dinamizador de estas relaciones de cooperación, con la promulgación de políticas, incentivos e inversión en ciencia y tecnología, fundamentales para lograr la inserción de los territorios en la sociedad y la economía del conocimiento. La gestión tecnológica se constituye en uno de los principales procesos de la llamada “tercera misión de la universidad: <i>función emprendedora y de innovación</i>”, compromiso de la universidad como agente de creación y transferencia de conocimiento en la sociedad actual. Universidad emprendedora, basada en procesos de comercialización tecnológica de recursos universitarios para la creación de valor, riqueza y empleo. Esta comercialización tecnológica y esta función emprendedora se suelen concretar en nuevas políticas para facilitar y movilizar los procesos de creación de empresas de base tecnológica o <i>spin-off</i> universitarias, y en la adecuada gestión de patentes, modelos de utilidad y licencias que se generan en una nueva relación entre la universidad y la sociedad.</p>
Programas interdisciplinarios de extensión que integran formación e investigación.	<p>Son programas de <i>extensión</i> de carácter interdisciplinario que se desarrollan alrededor de un campo de acción o sector específicos, relacionados con las políticas institucionales y con las problemáticas de las comunidades en los ámbitos nacional, regional y local. Articulan simultáneamente la formación y la investigación con la <i>extensión</i>, vinculan a profesores y estudiantes, y se desarrollan mediante procesos sustentables de gestión prospectiva y estratégica.</p>
Prácticas universitarias en <i>extensión</i>	<p>Son acciones individuales de estudiantes o profesores en el medio social, que se desarrollan a partir de líneas de profundización, prácticas curriculares de los últimos semestres en pregrado o en posgrado, u otras experiencias de <i>extensión</i> que, a pesar de tener objetivos de formación centrados en la experiencia, en lo experimental o en la aplicación del conocimiento, posibilitan el desarrollo de programas y proyectos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones del medio social y productivo en el cual se llevan a cabo.</p>
Gestión de procesos culturales	<p>La gestión de procesos culturales desde la <i>extensión</i> en las instituciones de educación superior, supone un nuevo marco de actuación orientado a la superación de viejos paradigmas sobre la cultura en las instituciones, que las ligan a eventos artísticos dirigidos a su comunidad interna. Ello obliga a repensar lo cultural como tarea transformadora de largo alcance enmarcada en el escenario que estableció la Constitución Política de Colombia, la cual asume la cultura como “<i>fundamento de la nacionalidad y como elemento clave para la construcción de diálogo social</i>”. Ubica entonces los procesos culturales como fundamento del proyecto educativo y como sustento de la <i>docencia</i>, la <i>investigación</i> y la <i>extensión</i> en un contexto de construcción del sentido de lo público y de una ciudadanía que contribuya a la consolidación del proyecto de Nación.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de Ascun (2008)

Por otra parte Rodríguez (2009), quien aborda la extensión desde las concepciones y metodo-

logías de la ciencia, muestra que desde la vertiente objetivista la extensión es la difusión del

conocimiento generado en la investigación. Bajo esta concepción, la investigación y la extensión se asumen como actividades diferentes; mientras que para la vertiente constructivista la extensión, al igual que la investigación, son fuentes, procesos y productos de conocimiento. Para la vertiente socio-crítica, la extensión es investigación-acción, donde conocimiento e intervención son indisolubles. La vertiente comunicativo-crítica considera que tanto la investigación como la acción social son indisolubles, ya que parte de la comunicación entre los investigadores, a quienes corresponde la sistematización del conocimiento, y el colectivo, al cual le corresponden los resultados de las acciones que les permiten transformar su realidad, y que van siendo consensuadas en el grupo.

Lo expuesto anteriormente muestra que existen diferentes modelos y formas de asumir la extensión por parte de las IES, y la naturaleza de ésta dependerá de la misión que cada institución tenga definida y del alcance de la misma. No obstante, es necesario abordar la naturaleza de la extensión de una manera más dinámica y crítica, de modo que se puedan abordar los retos que el mundo de hoy plantea para las IES. Según Eduardo Zuleta (2004), el desafío está en abordar el tratamiento de la visión y misión de la función de extensión de cara a los retos y demandas del tercer milenio y del siglo XXI, a través de dos ejes fundamentales: Lo crítico-creativo y la democratización.

Marco normativo de la extensión universitaria en Colombia

Con respecto al marco normativo de la extensión en las IES del país, el artículo 1.º de la Ley General de Educación establece que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

De igual forma, el artículo 1.º de la Ley 30 de 1992 define la educación superior como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Sin embargo, de manera específica, en el artículo 6, literal (a), se fija como uno de los objetivos de la educación superior el de profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país para su crecimiento y desarrollo socioeconómico.

Por su parte, el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 promulga que la función de extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, el intercambio de experiencias, y las actividades de servicio, tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

La Ley 1188 de 2008, que regula el registro calificado de los programas de educación superior, en el artículo dos, donde fija las condiciones de calidad, señala como una de las condiciones necesarias de los programas de educación la adecuada y efectiva relación de la academia con el sector externo, que proyecte a la universidad ante la sociedad.

De otro lado, el artículo 5 del Decreto 1295 de 2010 que reglamenta la anterior Ley, señala como condición de calidad de los programas la relación con el sector externo, para lo cual estos deben explicitar la manera como esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento.

De acuerdo con el Decreto, el plan debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos:

- La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa.
- El trabajo con la comunidad o la forma en que ella pueda beneficiarse.
- Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del potencial desempeño.

Ahora bien, según los lineamientos para la acreditación de programas académicos, establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación — CNA— (2006a), dentro del factor de Procesos Académicos, como una de las características de la “Extensión y Proyección Social”, se contempla lo siguiente:

En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre su entorno en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa define mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias.

Por su parte, los lineamientos para la acreditación institucional (CNA, 2006b) establecen como uno de los factores con los que las IES deben cumplir, la pertinencia y el impacto social, donde se consideran las siguientes características:

- Institución y entorno
- Egresados e institución
- Articulación de funciones

De acuerdo con esta normatividad, se pone en evidencia que mediante la función de extensión las universidades interactúan con su entorno; difunden el conocimiento generado en la investigación y lo ponen al servicio de la solución de problemas, y se vinculan con los diferentes sectores con la finalidad de impactar positivamente la sociedad.

Conclusiones

Las Instituciones de Educación Superior reconocen como una función propia de su quehacer la extensión, sin embargo, dentro de sus procesos, cada una se apropia de manera diferente de esta función, en respuesta a que tiene múltiples concepciones y aplicaciones.

Desde el análisis de la evolución de cómo ha sido concebida la función de extensión, puede inferirse que las universidades no siempre hacen uso del concepto totalmente desarrollado hasta ahora, sino que van recogiendo elementos de cada una de las escuelas que lo han definido a lo largo de la historia, y de esta forma van delimitando o moldeando su propia definición de extensión.

Lo anterior tiene, además, implicaciones directas en la forma como se lleva a cabo la extensión dentro de las instituciones de educación superior, y los modelos aplicados para su desarrollo, porque es a partir de la misión y de los planes de desarrollo de las instituciones que se plantea el modelo a adoptar, y la forma de aplicarlo parte de la concepción que se haya construido de ella.

Por otra parte, los lineamientos que el marco legal educativo define para las instituciones, en cuanto a los modelos, formas y concepción de

la función de extensión, tampoco delimitan el ámbito de actuación de las universidades en este sentido, por lo que cada una de las instituciones de educación superior adopta las categorías o requerimientos que desde su filosofía institucional se definan.

Adicionalmente, el reto que hoy en día tienen las IES por estar inmersas en el contexto de la globalización de la educación y del desarrollo, donde se exige asumir la extensión a partir de diálogos interdisciplinarios y desde un ambiente de cooperación, hace que sea aún más disímil la apropiación y adopción de la función de extensión entre las diferentes IES.

Referencias bibliográficas

- Ascun (2008). II Documento de Trabajo sobre Políticas de Extensión-2008. Recuperado de http://ascun.org.co/media/attachments/9_Políticas_extension.pdf
- Colombia, Congreso de la República (1992). Ley 30 (28 de diciembre, 1992), por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Diario Oficial, 40.700. Bogotá D.C.
- Colombia, Congreso de la República (2008). Ley 1188 (25 de abril, 2008), por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, 46.971. Bogotá.
- Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de Acreditación — CNA— (2006a). Lineamientos para la Acreditación Institucional. Serie *Documentos CNA* N.º 2. Recuperado de: http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186359_lineamientos_3.pdf?binary_rand=2342
- Colombia, ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de Acreditación —CNA— (2006b). Lineamientos para la Acreditación de Programas. Recuperado de: http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186359_lineamientos_2.pdf?binary_rand=6205
- Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2010). Decreto 1295 (20 de abril de 2010), por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.
- Domínguez P., M. J. (2009). Responsabilidad Social Universitaria. *Humanismo y Trabajo social*, 8, 37-67. Recuperado de: https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1498/hum8_art1.pdf?sequence=1
- González Enders, E. (2004). La Misión Académica Extensión Universitaria como Promotora de la Interacción Universidad-Sociedad. *Docencia Universitaria*, 5(1-2). Recuperado de: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu/article/view/4660
- López, M.L (2011). La demanda en la extensión universitaria como problema metodológico. *Investigación y Ciencia*, 19(52), 63-69. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67419879008>
- Ortiz R., M. C. y Morales R., M. E (2011). La extensión universitaria en América Latina: Concepciones y tendencias. *Educación y Educadores*, 14(2), 349-366. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83421404008>
- Perfiles Educativos (2009). Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES). Declaraciones y plan de acción. *Perfiles educativos*, 31(125), 90-108. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982009000300007&lng=es&tlng=es
- Pineda, K., Morales, M. y Ortiz, M. (2011). Modelos y mecanismos de interacción Universidad-empresa-Estado: retos para las universidades colombianas. *Equidad &*

- Desarrollo*, 15, 41-67. Recuperado de: <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/193/137.pdf>
- Porras E., Cherestía M., Savorretti, A. y Porras, J. A. (2011). El desarrollo local y la extensión universitaria. [Ponencia]. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, Santa Fe, Argentina.
- Serna Alcántara, G. A. (2007). Misión social y modelos de extensión universitaria: del entusiasmo al desdén. *Revista Iberoamericana de Educación*, 43(3). Recuperado de: <http://www.rioei.org/1662.htm>
- Sifuentes, A., Benavides, S. y Morayma Reinozo, A. (2011, julio-diciembre). El proceso de extensión universitaria: un análisis desde la perspectiva teórica. *Actualidad Contable Faces*, 14(23), 118-133. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25720652008>
- Torres Aguilar, M. (2009). Extensión universitaria y universidades populares: El modelo de educación libre en la universidad popular mexicana (1912-1920). *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 12, 196-219. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912021010>
- Tünnermann Bernheim, C. (2003). La Universidad Latinoamericana ante los retos del siglo XXI. México: Unión de Universidades de América Latina. Recuperado de: <http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/Tunner/Tunner.htm>
- Tünnermann Bernheim, C. (2008). La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: <file:///C:/Users/crincon/Downloads/V-6ABE-083-00002008-2012.pdf>
- UNESCO (1996). Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001493/149330so.pdf>
- UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre Educación Superior: La educación superior en el siglo XXI, Visión y Acción. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf>
- Vallaëys, François. (2011). ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?. Recuperado de: Visión y acción 1998. UNESCO. Recuperado de http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Que%20es%20la%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria%20-%20Francois%20Vallaëys.pdf
- Zuleta R., Eduardo J. (2004, enero-marzo). Visión y misión de la extensión universitaria frente a la dinámica transculturizadora de la globalización. *Educere*, 8(24), 95-101. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602415>

La competencia comunicativa en la producción oral y escrita en inglés como lengua extranjera: una experiencia

Communicational competence in spoken and written production in English as a foreign language: an experience

Juan Carlos González Sánchez¹

To instruct someone... is not a matter of getting him to commit results to mind. Rather, it is to teach him to participate in the process that makes possible the establishment of knowledge. We teach a subject not to produce little living libraries on that subject, but rather to get a student to think mathematically for himself, to consider matters as an historian does, to take part in the process of knowledge-getting. Knowing is a process, not a product.²

J.S. Bruner

Resumen

La competencia comunicativa en una lengua extranjera puede ser promovida si se diseñan un programa de trabajo y una serie de actividades que apunten a dinamizar la clase de inglés en estudiantes de la escuela elemental, específicamente en el grado 5º. En este sentido, la dirección del docente y la selección y el monitoreo de actividades deben permitir a los estudiantes avanzar en la adquisición de vocabulario, manejo de la gramática en contexto y la evaluación constante con incremento en el grado de dificultad. Los anteriores elementos muestran el avance significativo en la adquisición de la competencia comunicativa oral y escrita en cuatro cohortes del Colegio Corazonista de Medellín.

¹ Magíster en Educación, Universidad Católica de Oriente. Especialista en la enseñanza del inglés, Universidad Pontificia Bolivariana. Docente Investigador Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia. Correo electrónico: jcgonzalez@uco.edu.co

² *Instruir a alguien... no es cuestión de hacer que comprometa resultados a la mente. Más bien, es enseñarle a participar en el proceso que hace posible el establecimiento del conocimiento. Enseñamos un tema no para producir pequeñas bibliotecas vivientes sobre dicho tema, sino para que un estudiante piense matemáticamente por sí mismo, considere los asuntos como lo hace un historiador, tome parte en el proceso de adquisición del conocimiento. Saber es un proceso, no un producto. Jerome S. Bruner*

Palabras clave: Enseñanza de idiomas, competencia comunicativa, prácticas de clase.

Abstract

Communicative competence in a foreign language can be promoted designing a proper work program with activities aimed to offer a dynamic English classes sessions in elementary school students, specifically in grade 5. In this sense, the direction of the teacher and the selection and monitoring of activities should allow students to advance in the acquisition of vocabulary, command of grammar in context and constant evaluation with increase in degree of difficulty. The above elements show significant progress in the acquisition of oral and written communication skills in four cohorts of Colegio Corazonista in Medellin. }

Keywords: Language Teaching, Communicative Competence, Classroom Practices.

Introducción

Una de las grandes preocupaciones y metas de los docentes de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, es permitir a sus estudiantes avanzar en la capacidad de apropiarse del idioma extranjero y usarlo en los contextos donde se desempeñan. En ese sentido, la orientación al desarrollo de competencias permite mejorar el enfoque de los planes de estudio, de las sesiones de clase y de la interacción cotidiana con los estudiantes. Pero, se preguntan los docentes, ¿cómo se puede implementar un enfoque de trabajo mediante competencias y medir el avance de los estudiantes, a la vez que se ofrezca una amplia gama de oportunidades de trabajo en el aula y fuera de ella, de tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea motivante y efectivo?

Esta pregunta generó la implementación de una metodología que permitiese favorecer la competencia comunicativa en estudiantes de 5.º grado del Colegio Corazonista de Medellín, de tal manera que la selección de estrategias de trabajo les permitiera avanzar en la apropiación de la lengua extranjera, y favoreciera el desarrollo de habilidades comunicativas en dicha lengua. Al explorar el significado y la definición de la competencia comunicativa, el Diccionario de

términos clave de ELE, del Instituto Cervantes, la define como aquella capacidad que permite a una persona comportarse de manera eficaz y adecuada en una comunidad de habla, es decir, que respete un conjunto de reglas que incluya la gramática, y otros niveles de descripción lingüística como el léxico, la fonética, la semántica, dentro de un contexto socio-histórico y cultural en el cual se da la comunicación (Instituto Cervantes, 2002).

Ya en los años sesenta del siglo xx, Chomsky habló de la competencia comunicativa en la enseñanza de idiomas, introduciendo en esta los elementos de “competencia-actuación”, según los cuales el hablante u oyente, además del conocimiento lingüístico de la lengua — es decir, aquello que implica lo fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y lexicológico— debe comprender el uso real de la lengua en situaciones concretas (Ronquillo y Goenaga, 2009).

Al respecto Nunan (1988) puntualiza que la competencia lingüística, tal como la plantea Chomsky, implica el dominio de los principios que rigen el comportamiento de la lengua, y la actuación se refiere a la manifestación de las reglas internas del uso del lenguaje.

Más tarde, autores como Habermas y Krashen redimensionaron el concepto utilizado por Chomsky, mencionando la necesidad de la instrucción en situaciones ideales e hipotéticas, con el fin de permitir la interacción apropiada en el mundo real y concreto del hablante, en el cual es necesario que este utilice un sistema abstracto de reglas lingüísticas (Ronquillo y Goenaga, 2009).

Dell Hymes, en 1972, basado en estudios etnológicos, habló de “la etnografía de la comunicación”, y relacionó la competencia comunicativa con el saber cuándo hablar, dónde, de qué, con quién y en qué forma, mostrando que la competencia comunicativa iba más allá de la formación de enunciados gramaticalmente correctos, e incluye la pertinencia y la propiedad en un contexto social (citado por Llobera, 1995).

En ese sentido, y buscando el desarrollo de una teoría adecuada del uso de la lengua, propuso cuatro criterios para describir las formas de comunicación: primero, que se sigan las reglas gramaticales y culturales de la comunidad de habla; segundo, se permita el uso de las propiedades de memoria, percepción, etc., de tal manera que la comunicación sea factible en virtud de los medios de actuación disponibles; tercero, sea apropiada en cuanto a la relación con la situación en la que se utiliza, es decir, que pueda darse en las distintas situaciones de comunicación, y cuarto, se dé en la realidad, es decir que sea posible, factible y apropiada, y que sin embargo no necesariamente deba ocurrir.

De esta manera, la competencia comunicativa se circunscribe en un panorama más amplio, e implica el uso de estrategias didácticas que favorezcan un aprendizaje integrador que promueva en los estudiantes la capacidad para aprender la lengua, con el fin de comunicarse con sus compañeros en la clase a manera de moldeamiento de

los contextos donde se deba emplear. Al respecto, como lo menciona el Diccionario de términos clave de ELE, del Instituto Cervantes, Savignon en el año 1972 la trató como la capacidad para usar significativamente la lengua. Más tarde, Canale y Swain, en 1983, la describieron como la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica; así, Savignon, a diferencia de Dell Hymes y Canale, apunta a la competencia comunicativa en hablantes de lenguas extranjeras como “la competencia funcional del lenguaje, la expresión, interpretación y negociación de significados que involucran la interacción entre dos o más personas pertenecientes a la misma (o diferentes) comunidad(es) de habla o entre una persona y un texto oral o escrito” (Instituto Cervantes, 2002).

Luego en Europa, en la década de los ochenta, apareció la obra *Threshold level of modern language learning in schools*, como parte del *Threshold level of the Council of Europe*, la cual incluye estos componentes antes mencionados por Hymes y Canale, a los que añade la competencia social y la socio-cultural, introducidas por Van Ek en 1984 (Trujillo, 2001, citado en Ronquillo y Goenaga, 2009).

Estas competencias han sido reconocidas por el *Marco común europeo de referencia para las lenguas*, y a ellas se integran las competencias del conocimiento general del mundo, el conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural. Agregando, de igual manera, el saber hacer, el saber ser y el saber aprender (Consejo de Europa, 2001).

En cuanto a la construcción de modelos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, el conocido modelo de L. Bachman toma muchos conceptos de modelos anteriores y busca presentar de manera diferente los componentes

de la competencia comunicativa, organizándolos en una estructura jerárquica de distintos rangos. En dicho modelo, la competencia estratégica no es un componente propio de la competencia comunicativa, sino que es una capacidad general de las personas para desarrollar determinados comportamientos ante situaciones particulares o específicas. Así, en cuanto a lo lingüístico, la competencia estratégica actúa en el mismo nivel que actúan los mecanismos psicofisiológicos, pues estos, en unión con la competencia estratégica, son parte del conocimiento del mundo para producir interacción y comunicación (Consejo de Europa, 2001).

Si se explora la importancia del concepto de competencia comunicativa, se nota su influencia en la fijación de objetivos de los programas y en las prácticas de la enseñanza en el aula, en la concepción de la evaluación y de la dinámica de monitoreo del proceso no sólo en el aula sino fuera de esta, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, tal como ya lo señalaban Lomas, Osoro y Tusón (1993) al trabajar ampliamente en esta perspectiva. Los principios rectores de un enfoque comunicativo en el diseño de un programa general para la enseñanza de lenguas implican, en primer lugar, un componente gramatical y sociolingüístico y unas estrategias de comunicación, denominados en general competencia estratégica. Los expertos manifiestan que:

No existen razones teóricas o empíricas para pensar que la competencia gramatical resulte ni más ni menos crucial para lograr el éxito en la

comunicación que las competencias sociolingüísticas y estratégica. El primer objetivo de un enfoque comunicativo deberá ser el facilitar la integración de estos tres tipos de conocimiento y su adquisición por el aprendiz; tal resultado no parece que pueda obtenerse mediante la priorización de una forma de competencia frente a las demás a lo largo del programa de enseñanza (Cannale y Swain, 1980).

En segunda instancia, el enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de comunicación de quien aprende y darles respuesta efectiva. Así, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario proveer niveles de corrección gramatical tanto escrita como oral y estrategias sociolingüísticas, además de la competencia estratégica, en la cual se pongan en juego posibilidades de actuación cuando se produzcan fallos en una de las otras competencias.³

En tercer lugar, es necesario que el estudiante de una lengua extranjera tenga la posibilidad de interactuar con el hablante de dicha lengua, respondiendo a necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales. En este punto se hace necesario que los profesores se enfrenten al reto de proveer dichos escenarios distinguiendo, de manera precisa, entre competencia comunicativa y actuación comunicativa.

Finalmente, en un cuarto punto, en especial en los primeros estadios del aprendizaje de lengua extranjera, es necesario un uso óptimo de aquellos aspectos de la competencia comunicativa del estudiante en lengua materna, de tal manera que

³ Respecto a este punto E. Ronquillo y B. Goenaga (2009) recomiendan consultar a Van Ek, *The Threshold Level in a European Unit/Credit System for Modern Language Learning by Adults*, (1976). De otro lado, Munby J., *Communicative Syllabus Design*, (1978) y Richterich R., *Definition of language needs and types of adults*, (1973) han sugerido métodos para proceder al análisis de las necesidades comunicativas. Con el fin de obtener una visión panóptica, vale la pena revisar las obras de Sampson G., *Schools of linguistics*, (1978), Savard J.G., *Definition et mesure des fonctions langagières*, (1978) y Tough J., *The Development of Meaning: A Study of Children's Use of Language* (1977).

favorezcan la apropiación de la lengua extranjera; *v. g.*, aquellos aspectos como las condiciones fundamentales para hacer una petición de manera apropiada o las normas discursivas básicas implicadas en el acto de saludar a un igual.

Así, y a manera de síntesis, una experiencia de enseñanza del inglés como lengua extranjera con orientación comunicativa deberá incluir en el proceso la enseñanza de la información necesaria para la comunicación, así como su práctica y un buen número de experiencias que permitan resolver sus necesidades de comunicación en el idioma. Estas consideraciones deben incluir tanto la enseñanza de las reglas gramaticales, las funciones comunicativas del lenguaje, las condiciones para un uso apropiado de la lengua, como las reglas del discurso y los distintos registros.

De esta forma, y en coherencia con los propósitos de aprendizaje del idioma extranjero, se diseñó esta experiencia como respuesta a un plan de trabajo con los estudiantes del grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín, con el fin de promover el aprendizaje del inglés, incluyendo en los propósitos curriculares el fomento de la competencia comunicativa.

Materiales y métodos

La experiencia pedagógica fue desarrollada en el grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín, jornada de la mañana, durante los años 2005 a 2008. Los estudiantes tenían una dedicación de 5 horas semanales al área (cada una de 60 minutos) y su calendario académico de 40 semanas estuvo dividido en cuatro periodos de 10 semanas cada uno, aproximadamente. Las edades de los participantes oscilaron entre 9 y 11 años, y en su gran mayoría (90%) los cursos estuvieron compuestos por miembros del sexo masculino. Como material de apoyo se contó el primer año con el texto *Good times 5th* de Richmond Publishing, y en los años 2006 a 2008 se empleó la obra *Sprint 5th* de la misma casa editorial (Richmond Publishing)⁴. Las clases fueron conducidas por el mismo docente durante los cuatro años. Para valorar cuantitativamente las actividades se usó una escala de 1 a 10 para cuantificar el porcentaje (%) de alcance o realización de las labores; en esta, 1 significó el no alcance de las metas propuestas para el periodo académico y 10 el 100% del alcance. Las clases fueron conducidas 100% en inglés y las interacciones profesor-estudiante, durante todo el curso, bien fuesen en clase o extra clase, fueron 100% en inglés.

⁴ **Sprint** is a dynamic six-level English course for primary school children. It offers a variety of fun and interactive activities, including songs, stories and hands-on projects. **Sprint** presents language structures and vocabulary clearly, and follows a well-structured syllabus: Integrates the communicative approach alongside a clearly structured grammar syllabus; Includes a literacy element that develops students' reading and writing skills through phonetics, reading strategies and process writing; Offers original children's literature as a springboard for natural and meaningful language; and, Enriches students' learning experience through relevant themes, real-world knowledge and the reinforcement of universal values. It offers well-balanced and varied classroom activities which ensure students' motivation (Richmond Publishing, 2010, p. 25).

Sprint es un curso dinámico de inglés de seis niveles para niños de primaria. Ofrece una variedad de actividades divertidas e interactivas, incluyendo canciones, historias y proyectos de práctica. **Sprint** presenta estructuras y el vocabulario del lenguaje claramente, y sigue un programa bien estructurado: Se integra el enfoque comunicativo junto a un plan de estudios de gramática claramente estructurado; Incluye un elemento de alfabetización que desarrolla habilidades de lectura y escritura de los estudiantes a través de la fonética, estrategias de lectura y la escritura proceso; Ofrece literatura infantil original como un trampolín para el lenguaje natural y significativo; y, enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a través de temas relevantes, conocimiento del mundo real y el refuerzo de los valores universales. Ofrece actividades equilibradas y variadas para desarrollar en el aula de tal forma que estas garanticen la motivación de los estudiantes (Traducción del autor).

Las actividades desarrolladas durante el curso fueron las siguientes:

1. Cada día se asignaba a los estudiantes una actividad de trabajo autónomo en casa, (*homework*) la cual requería en promedio una dedicación de 30 minutos. Dicha actividad estaba direccionada a presentar de manera escrita o gráfica uno de los temas discutidos en clase. Las tareas se recogían diariamente y eran revisadas por el docente, en el transcurso de la clase al azar, por muestreo probabilístico; se escogían 3 o 4 tareas para ser presentadas en el tablero, frente al grupo, por parte de sus respectivos autores. Las tareas se evaluaron de 1 a 10, teniendo en cuenta el criterio de 100% completo y con el cumplimiento del objetivo propuesto para la tarea, hasta 1 que representaba el no cumplimiento de la tarea y/o el objetivo comunicativo establecido para esta.
2. Cada semana, los estudiantes recibieron del docente un vocabulario compuesto por 15 a 20 términos, con su correspondiente pronunciación y definición, ejemplificación o sinónimos en inglés. Para llevar a cabo esta actividad, se escribía la palabra en el tablero, se pronunciaba, se hacía repetir a la clase dicha pronunciación, y, acto seguido, se explicaba o definía la palabra en inglés. El profesor ejemplificaba cada uno de los términos por medio de frases que se utilizaban en el desarrollo de las clases, así como en los ejercicios y materiales utilizados en ellas. Los estudiantes consignaban dicho vocabulario en su cuaderno de notas. Al final de la semana se practicaba una evaluación corta escrita (*quiz*), utilizando algunas de las palabras (5 o 6); para lo cual los estudiantes debían

memorizar la palabra y prestar atención a su uso durante el desarrollo de las clases en la semana. El objetivo del *quiz* era evaluar la ortografía (*spelling*) y la apropiación de la definición (*meaning*).

3. Durante las clases se llevó a cabo un seguimiento de la participación, en inglés, de los estudiantes, la cual fue evaluada mediante la siguiente escala: 100% (calificación 10) cuando se presentaban entre 0 y 2 errores en gramática o pronunciación; 80% (8) para 3 a 4 errores; 60% (6), 5 a 6 errores; 59% a 40% (5,9 – 4,0) cuando se cometían de 7 a 9 errores; y menos de 4,0 (40%) cuando sucedían más de nueve errores o se repetía de manera recurrente un error que había sido retroalimentado previamente.
4. Al término de cada capítulo del libro⁵ se aplicó una prueba escrita y una breve entrevista oral con el docente, con el fin de medir el grado de adquisición de los contenidos estudiados y monitorear el avance en la competencia comunicativa. La prueba escrita incluyó vocabulario, construcción escrita sencilla, gramática de la lengua inglesa, comprensión lectora y capacidad de entender información en material grabado por hablantes nativos o *listening*. Se valoró cada prueba o apartado teniendo en cuenta la escala mencionada anteriormente. Las evaluaciones fueron entregadas a los estudiantes con su correspondiente valoración para que ellos mismos llevaran a cabo la labor de autocorrección, y se socializaron con cada grupo las respuestas, tres días después de haber sido entregadas a los estudiantes; a su vez cada estudiante debió refrendar la evaluación con la firma de sus padres, así como su correspondiente corrección.

⁵ La obra está dividida en diez capítulos, de tal manera que durante el año lectivo se revisaron y estudiaron dos y medio capítulos cada periodo académico.

5. Al término de cada periodo académico se aplicó una prueba escrita con el fin de medir el grado de adquisición de la lengua, con un esquema similar a las pruebas aplicadas al término de cada capítulo del libro guía. Esta prueba comprendió producción oral mediante entrevista oral con el docente; comunicación escrita, mediante composición de un tema en el cual se emplearon los recursos gramaticales y de vocabulario empleados durante el periodo académico, y revisión de las estructuras gramaticales estudiadas e implementadas durante el periodo académico. La prueba tuvo una duración aproximada de 50 minutos.
6. Como complemento a las clases, los días viernes en la tarde, entre las 2:30 y las 4:00 p. m., se desarrolló un “club de conversación”, al cual asistían voluntariamente los estudiantes interesados, aquellos cuyo rendimiento durante el periodo académico había presentado dificultades o cuyos resultados finales tuviesen una valoración por debajo del 60%. En el club de conversación se revisaron los temas estudiados en clase durante el periodo anterior, o aquellos de discusión durante la semana mediante revisión gramatical, moldeamiento de ejercicios y dinámicas de participación que permitieran a los estudiantes usar oralmente los temas y construcciones estudiadas, mediante temas de interés general, noticias locales o del colegio, o de deportes. A dicha actividad se citaron uno o dos de los estudiantes avanzados de uno de los cursos, con el fin de promover la participación e interacción entre pares. En general, el club de conversación contó

con la presencia de 15 a 17 estudiantes, en promedio, cada viernes. Los resultados de cada taller fueron correlacionados con aquellos encontrados en clase durante el desarrollo de las labores semanales.

La valoración del periodo se obtuvo mediante la ponderación de las diferentes actividades desarrolladas, con base en el mayor o menor grado de dificultad en cuanto a la exigencia en la competencia comunicativa, de la siguiente manera: el promedio de tareas aportó un 10% a la nota final, 15% el promedio de *quizzes*, 20% el promedio de notas de trabajo en clase, 25% las evaluaciones de final de capítulo y 30% la evaluación final del periodo.

Los datos se tabularon mediante el uso de Microsoft Excel®, y se calculó al final de cada periodo la media, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de variación, rango de los datos encontrados y sus respectivos cuartiles. Posteriormente, al término de cada año, se aplicó una prueba de Fisher con el fin de medir la diferencia entre las medias obtenidas. Esta prueba se calculó con un alfa (α) de 0,05 a 0,01 y un grado de libertad. Los hallazgos fueron comparados con las tablas de ANOVA⁶ según Menington y Thompson (citados en Freund y Simon 1992, p. 459), para la siguiente hipótesis nula:

Ho: El empleo de estrategias metodológicas enfocadas en la adquisición de mejor vocabulario y construcción gramatical, unidas al fomento de estrategias de comunicación oral y escrita, no mejora la competencia comunicativa en lengua extranjera en los estudiantes del grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín.

⁶ ANOVA o análisis de varianza. Recuérdese que la prueba F, o prueba de Fisher, se rechaza cuando el resultado obtenido es grande, lo cual indica que la variación entre las medias es muy alta para atribuirse al azar.

Resultados y discusión

Los resultados de la investigación se presentan a continuación en las tablas correspondientes a cada año lectivo.

Tabla 1. Estadísticos para el área de Inglés en estudiantes del Colegio Corazonista, Medellín, grado 5.º, año 2005.

COLEGIO CORAZONISTA – MEDELLÍN					
ESTADÍSTICOS INGLÉS 5.º GRADO					
AÑO 2005	PERIODO				FINAL
	1	2	3	4	
PROMEDIO	5,4	6,5	7,2	7,1	6,5
DESVIACIÓN TÍPICA	1,7979	1,7994	1,4642	1,4591	1,4946
COEFICIENTE DE VARIACIÓN	33,5%	27,9%	20,2%	20,4%	23%
MODA	5,9	7,4	6,3	7,5	5,2
MEDIANA	5,4	6,3	7,1	7,2	6,5
MÍNIMO	1,8	2,2	3,2	3,0	2,9
MÁXIMO	10	10	10	10	10,0
n:	171	171	165	163	173

Tabla 2. Estadísticos para el área de Inglés en estudiantes del Colegio Corazonista, Medellín, grado 5.º año 2006.

COLEGIO CORAZONISTA – MEDELLÍN					
ESTADÍSTICOS INGLÉS 5.º GRADO					
AÑO 2006	PERIODO				FINAL
	1	2	3	4	
PROMEDIO	6,8	6,8	6,8	7,5	7,0
DESVIACIÓN TÍPICA	1,2956	1,4866	1,3397	1,2406	0,9820
COEFICIENTE DE VARIACIÓN	19,2%	21,7%	19,7%	16,5%	14,1%
MODA	7,6	6,6	7,0	7,0	7,1
MEDIANA	6,8	6,8	6,9	7,5	7,1
MÍNIMO	3,9	3,6	3,4	4,0	4,2
MÁXIMO	9,8	10,0	10,0	10,0	10
n:	137	139	142	143	145

Tabla 3. Estadísticos para el área de Inglés en estudiantes del Colegio Corazonista, Medellín, grado 5.º, año 2007.

COLEGIO CORAZONISTA – MEDELLÍN ESTADÍSTICOS INGLÉS 5.º GRADO					
AÑO 2007	PERIODO				FINAL
	1	2	3	4	
PROMEDIO	6,5	6,1	6,8	6,7	6,5
DESVIACION TÍPICA	1,3850	1,4397	1,3403	1,3740	1,1870
COEFICIENTE DE VARIACIÓN	21,2%	23,4%	19,6%	20,5%	18,2%
MODA	6,3	5,7	7,1	6,9	6,7
MEDIANA	6,5	5,9	6,9	6,7	6,5
MÍNIMO	3,2	3,1	3,4	3,2	3,5
MÁXIMO	9,6	9,8	10	10	10
n:	177	177	174	172	178

Tabla 4. Estadísticos para el área de Inglés en estudiantes del Colegio Corazonista, Medellín, Grado 5.º, año 2008.

COLEGIO CORAZONISTA – MEDELLÍN ESTADÍSTICOS INGLÉS 5.º GRADO					
Año 2008	PERIODOS				FINAL
	1	2	3	4	
PROMEDIO	6,8	7,3	7,8	8,3	7,9
DESVIACIÓN TÍPICA	1,438	1,372	1,215	1,019	1,0226
COEFICIENTE DE VARIACIÓN	21,15%	18,79%	15,58%	12,28%	12,9%
MODA	6,9	7,2	7,5	7,8	#N/A
MEDIANA	6,9	6,8	7,1	7,7	7,1
MÍNIMO	3,9	4,2	4,8	5,3	4,5
MÁXIMO	9,3	9,5	9,6	10	9,8
n:	153	154	157	157	157

Cuando se estudia la evolución del promedio de nota final por periodos académicos y su co-

respondiente desviación típica, se obtienen los siguientes resultados:

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO POR PERIODOS

Figura 1. Evolución del promedio general por periodos académicos.

EVOLUCIÓN DE LA DESVIACIÓN TÍPICA POR PERIODOS ACADÉMICOS

Figura 2. Comportamiento de la desviación típica por periodos académicos.

Los resultados encontrados al calcular la prueba Fisher (ANOVA) para la media general, obtenida

al final de cada uno de los cursos, se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Valores para la prueba de Fisher (F) en media final durante los años 2005-2008 en la investigación.

COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN		
INGLÉS 5.º GRADO		
PRUEBA DE FISHER		
(ANOVA)		
Comparativo	Valor encontrado	Valor esperado
2005 vs. 2006	3,20E-07	4,052
2006 vs. 2007	1,84E-02	
2007 vs. 2008	5,69E-02	
2005 vs. 2007	2,44E-03	
2005 vs. 2008	1,94E-06	

Cuando se observa el comportamiento de las medidas de tendencia central en el transcurso de los periodos académicos, se puede apreciar el crecimiento gradual de los estudiantes respecto a sus resultados finales ante las actividades de evaluación, que pretenden medir el avance en el fortalecimiento de estrategias que favorezcan la adquisición de una competencia comunicativa.

En la Figura 1 se nota una evolución ascendente del promedio general por periodos académicos, fenómeno que se repitió en las diferentes cohortes en donde se hizo la observación. Al respecto, vale la pena anotar que la dinámica de cada una de las cohortes es bien particular, y sin embargo se nota una tendencia de crecimiento similar en ellas.

Al correlacionar estos hallazgos con el comportamiento de la mediana, la cual señala

cómo evoluciona el valor de la mitad de los datos al organizar las notas de menor a mayor en la valoración final, se nota el avance en el proceso de adquisición de la competencia comunicativa en los participantes de la investigación, puesto que esta estadística fue en ascenso durante las observaciones hechas en las diferentes cohortes. En otras palabras, mediante esta estadística se mostró en la investigación que el grupo iba mejorando su grado de desempeño para medir la adquisición de la competencia comunicativa, de acuerdo con su valoración en las actividades de evaluación, pues el valor que dividía el grupo en dos, tomando como medida la nota central del conjunto de datos, fue avanzando a medida que se implementaban y apropiaban las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Al graficar la evolución de la mediana se obtuvieron los siguientes resultados:

EVOLUCIÓN DE LA MEDIANA PARA LA VALORACIÓN FINAL DURANTE LOS PERIODOS ACADÉMICOS

Figura 3. Evolución de la mediana, para la nota final, en los diferentes periodos académicos en el grado 5.º.

Tal como puede apreciarse en la Figura 3, la evolución de la mediana al final de los periodos académicos, en general, presentó comportamiento en ascenso. De igual manera, se notó que este valor reflejaba una correlación con el aumento o la disminución del tamaño de los grupos, cuando sucedieron situaciones de aumento o disminución de estudiantes por nuevos ingresos al colegio o por traslado de algunos de los integrantes antes del término del año lectivo.

Si se observa el comportamiento del valor mínimo y el valor máximo al término de cada uno de los periodos académicos, se nota una evolución positiva tanto del valor mínimo como

del valor máximo. Estos hallazgos señalan que el crecimiento del grupo, respecto de los estudiantes con mayores dificultades frente al proceso de evaluación de la adquisición de la competencia comunicativa, fue en ascenso durante el tiempo de observación del proyecto. Si se correlacionan estos hallazgos con el comportamiento de la desviación típica, se nota que los grupos se fueron haciendo más homogéneos en cuanto a su medición para la valoración final, como resultado del cómputo ponderado de las diferentes estrategias de evaluación implementadas. Estos hallazgos son coherentes con las anotaciones llevadas a cabo por el docente en su bitácora de clases y talleres de conversación.

NOTA MÍNIMA EN LA VALORACIÓN FINAL DE LOS DIFERENTES PERIODOS ACADÉMICOS

Figura 4. Evolución de la nota mínima de las diferentes cohortes para la nota final en los diferentes periodos académicos en el grado 5.º.

Los anteriores hallazgos, tal como se mencionó previamente, se correlacionan con las observaciones hechas en clase por el docente y durante el desarrollo de los clubes de conversación. En este sentido, se notó cómo los estudiantes iban mejorando su desempeño ante las diferentes actividades de evaluación implementadas con el fin de seguir el proceso desarrollado con ellos.

Finalmente, al estudiar la evolución de la desviación típica, tal como se puede apreciar en la Figura 2, se nota que va disminuyendo durante el transcurso del año lectivo, lo cual evidencia cómo los grupos se fueron haciendo más homogéneos en las diferentes cohortes. Estos hallazgos se pueden correlacionar con la disminución que se observa en el coeficiente de variación de Pearson, el cual corresponde a la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, lo que muestra una mejor interpretación porcentual del grado de

variabilidad que la desviación típica o estándar. En este caso se empleó con el fin de comprender, desde el punto de vista porcentual, cómo las diferentes cohortes iban evolucionando en cuanto a la homogeneidad respecto a los resultados finales. Los hallazgos confirman, por tanto, una mejor apropiación de las herramientas de trabajo y evaluación por parte de los estudiantes, con el fin de propender hacia una mejor competencia comunicativa.

En cuanto a la prueba Fisher (ANOVA) aplicada con el fin de medir la diferencia entre las medias obtenidas, se calculó con un alfa (α) de 0,05 a 0,01 y un grado de libertad. De esta manera, y según los datos presentados en la Tabla 5, se encuentra un valor muy por debajo del valor esperado según las tablas de ANOVA. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que el empleo de estrategias metodológicas enfo-

cadadas en la adquisición de mejor vocabulario y construcción gramatical, unido al fomento de estrategias de comunicación oral y escrita, sí mejora la competencia comunicativa en lengua extranjera en los estudiantes del grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín.

Conclusiones

Al término de este estudio se imponen una serie de conclusiones que permiten pesar la importancia de las líneas maestras de acción tomadas para confirmar el alcance de la selección de estrategias y dinámicas de trabajo, con el fin de promover un avance significativo en la competencia comunicativa en los estudiantes de inglés del grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín.

Ante todo, hay que decir que el análisis de los resultados encontrados demostró que, en esta experiencia de investigación de la práctica docente, el empleo de estrategias metodológicas enfocadas en la adquisición de mejor vocabulario y construcción gramatical, unidas al fomento de estrategias de comunicación oral y escrita, sí mejora la competencia comunicativa en el inglés como lengua extranjera en los estudiantes del grado 5.º del Colegio Corazonista de Medellín.

Por tanto, la selección de estrategias como tareas para la casa, la valoración de la comunicación establecida en el aula de clase bien sea oral o escrita, la interacción docente-estudiante en lengua extranjera, y el trabajo en una mayor y mejor adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales evaluados periódicamente, todo ello calculado en una escala numérica porcentual que se enfoca a la adquisición de una estrategia de comunicación en la lengua extranjera, sí permiten un mejor desempeño de los estudiantes involucrados en esta metodología.

Los anteriores mecanismos de trabajo, unidos a la existencia de un club de conversación donde el estudiante pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de clase o el trabajo autónomo, posibilitan al docente monitorear de mejor manera el avance de sus estudiantes en la adquisición de una lengua extranjera. Estos mecanismos, seguidos de cerca con una serie de herramientas estadísticas, demuestran que la experiencia, repetida en diferentes años con estudiantes diferentes, y unida a un buen material de apoyo para las clases, redundan en beneficios directos para los estudiantes, permitiendo un incremento en la adquisición de la lengua extranjera y de su correspondiente competencia comunicativa, tanto escrita como oral.

Referencias bibliográficas

- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge (EE. UU.): Belkapp Press.
- Cannale, M. y Swain, M. (1980). *Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing*. *Applied Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Consejo de Europa (2002). *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. (I. C.-M. Deporte, Productor). Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm [Consultado el 15 de septiembre de 2010].
- Instituto Cervantes (2002). *Diccionario de términos clave de ELE*. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm;
- Freund, J. y Simon, G. (1992). *Estadística fundamental*. México: Prentice Hall.
- Hymes, D. H. (1971). Acerca de la competencia comunicativa. En Llobera et al. (1995).

- Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras* (pp. 27-47). Madrid: Edelsa.
- Llobera, M. (1995). *Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras*. Madrid: Edelsa.
- Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (1993). *El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua*. Barcelona: Paidós.
- Menington, N. y Thompson, C.M. (1943). Tables of percentages points of the inverted beta (F) distribution. *Biometrika*, 13. En Freund, J., Simon, G. (1992). *Estadística elemental*. Mexico: Prentice Hall.
- Numan, D. (1988). *The Learner-Centred Curriculum: A Study in Second Language Teaching*. Cambridge (R. U.): Cambridge University.
- Richmond Publishing. (2010). *English Language teaching catalog*. Mexico D.F.: Richmond.
- Ronquillo Hernández, E. y Goenaga Conde, B. (2009). Competencia Comunicativa: Evolución cronológica del término y sus elementos constitutivos. *Revista Humanidades Médicas*, 9(1), Ciudad de Camagüey. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/scielo.php?scri>
- Trujillo, F. (Noviembre, 2001). Objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras: De la competencia lingüística a la competencia intercultural. En Instituto de Estudios Ceutíes. *Congreso Nacional "Inmigración, convivencia e interculturalidad"* [Seriada en línea]; Ceuta, España. Disponible en: <http://www.ugr.es/~ftsaez/objetivos.pdf> Recuperado el 10 de abril de 2008.

Las inteligencias múltiples en una muestra de niños mexicanos

Multiples intelligences in a sample of mexican children

Teresa de Jesús Mazadiego Infante¹

Olivia Jalima Vega Corany²

José Felipe Reboredo Santes³

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue lograr un diagnóstico de niños sobresalientes y/o con talentos específicos en una muestra de 517 niños de educación básica pertenecientes a 17 escuelas elegidas al azar, para el apoyo y fortalecimiento en las capacidades específicas que cada niño presentara. Se aplicaron cuatro pruebas: el test de matrices progresivas de Raven, la escala de autoestima de Fernández y Andrade (2005), la escala de resiliencia de Gaxiola et al. (2011) y el instrumento de diagnóstico de niños sobresalientes de Saénz (2012). De los niños observados y seleccionados por sus profesores, y ratificado por las pruebas aplicadas, se encontró que un 24,74% presentaban inteligencia lógico-matemática; un 21,83% inteligencia visual-espacial; les siguieron la inteligencia kinestésica (17%), que permite la evolución de los movimientos corporales especializados; la inteligencia interpersonal (12%), la

¹ Doctora en Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana de Santa Fé, Ciudad de México. Magíster en Investigación en Psicología aplicada a la Educación, Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Licenciada en Psicología, Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Nivel I), Perfil PRODER Decano y Fundador de la Facultad de Psicología Campus Poza Rica, Veracruz México. Correo electrónico: tmazadiego@yahoo.com.mx

² Doctora en Educación, Universidad IVES, Xalapa, Veracruz. Magíster en Educación especial con enfoque inclusivo, Universidad Pedagógica Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Licenciada en Psicología, Universidad Veracruzana, Poza Rica, Veracruz. Profesora catedra en la Facultad de Psicología en la Maestría de la UPN. Ha participado en Congresos Mexicanos e internacionales. Correo electrónico: jalimacorany@hotmail.com

³ Doctor en Educación, IVES, Xalapa, Veracruz. Magíster en Psicología y Desarrollo Comunitario, Universidad Veracruzana. Magíster en desarrollo Educativo, Puebla. Licenciado en Psicología Social, UAM. Profesor catedra en la Facultad de Psicología y en la Maestría de la UPN, ha escrito dos libros en coautoría y presentado investigaciones en foros mexicanos e internacionales. Correo electrónico: reboredo60988@hotmail.com

inteligencia intrapersonal (9,46%); la inteligencia musical (8,4%), y la inteligencia naturalista (6,57%). Se orientó a los padres de familia y a los profesores para reconocer cuándo un niño es sobresaliente en su grupo. Se muestra la necesidad de apoyar a los niños sobresalientes y sus talentos específicos para encauzarlos y orientarlos atendiendo sus necesidades de conocimiento a niveles superiores por su ávida necesidad de aprendizaje.

Palabras clave: niños sobresalientes, inteligencias múltiples, diversos tipos de inteligencia, talentos específicos

Abstract

This investigation aimed to obtain a diagnosis of outstanding and / or specific talents in a sample of 517 primary school children from 17 schools selected at random to supporting and strengthening the specific capabilities that each child children present. Test Raven Progressive Matrices, self-esteem scale Fernandez and Andrade (2005), the scale Gaxiola et Resilience: four tests were applied. al. (2011) and diagnostic tool for gifted children of Saenz (2012). Children observed and selected by their teachers, ratified by the tests applied a 24.74% presenting logical mathematical intelligence was found; 21.83% one visual-spatial intelligence, followed kinesthetic intelligence (17%) which allows the evolution of the specialized body movements; interpersonal intelligence (12%), intrapersonal intelligence (9.46%); musical intelligence (8.4%) and the naturalist intelligence (6.57%). To parents and teachers to recognize was oriented when a child is outstanding in their group. The need to support gifted children and their specific talents to prosecute them and guide them meeting their needs knowledge to higher levels for its avid learning need is displayed.

Keywords: gifted children, multiple intelligences, different types of intelligence, specific talents.

Introducción

Gardner (2001), al aportar su teoría según la cual la inteligencia no solo es innata sino adquirida y fortalecida por el ambiente, propuso que la inteligencia no es algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas, sino un conjunto de inteligencias múltiples distintas y semiindependientes. Los diferentes tipos de inteligencia que propuso Gardner son: la inteligencia lingüístico-verbal, la lógica-matemática, la espacial, la musical, la corporal-cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista, y aunque todos los individuos están dotados con estas inteligencias pocos las desarrollan para la solución de diversos problemas y tener éxito en determinados ámbitos, además del poco interés

en enfatizar su desarrollo y fortalecimiento en los niños.

En México, según el Centro de Atención al Talento (2013), no existe suficiente atención a los niños sobresalientes, en cada generación hay un millón de niños sobresalientes intelectualmente de los cuales se pierde el 95%. El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología trata de atender a este tipo de niños desde 1986, pero no ha tenido resultados por falta de un reglamento en la ley de educación, ausencia de un perfil definido de los niños con dichas capacidades, falta de evaluación y seguimiento a los trabajos propuestos, falta de capacitación en los profesores para trabajar con niños sobresalientes, entre otros motivos.

Detectar estos niños en edades tempranas y apoyarlos en el tipo de habilidades que poseen es importante para que ellos puedan aprovechar esas capacidades en todo sentido y que no se desperdicien o les generen problemas. En el estado de Veracruz no se cuenta con un programa para la detección, apoyo y orientación de niños y jóvenes sobresalientes, hablar de ellos es referirse a las teorías de la inteligencia, y de la necesidad de elaborar programas educativos especiales acordes con sus inteligencias específicas. La teoría más conocida es la de Renzulli (1978) con su modelo triádico: habilidades académicas, creatividad y perseverancia, por ser la teoría que ha sido más matizada y rectificadas, incluso por el propio Renzulli; también está la teoría de Mönks (1999), que modifica y amplía la teoría inicial de Renzulli; seguido del modelo de las inteligencias múltiples de Gardner que la profundiza y enriquece con las propuestas anteriores, cuyo resultado es una perspectiva diferente del concepto de coeficiente intelectual, al proponer que existen otros tipos de inteligencia. Desde otra perspectiva, y como resultado de sus investigaciones, Feldhusen (1995) introdujo factores claramente emocionales y, por último, Gagné (2010) introdujo cambios terminológicos, aportando un modelo de interacción que intenta combinar de forma armónica la dotación y el talento. Todos estos autores definen a los niños sobresalientes como niños con habilidades que destacan del resto.

Para Heward (1998) los niños y adolescentes sobresalientes son aquellos que poseen altos niveles de capacidad en las áreas cognitivas, creativas y/o artísticas, demuestran una capacidad excepcional de liderazgo o se destacan en asignaturas académicas específicas. Esta detección de capacidades superiores en niños y adolescentes de todos los grupos culturales, en todos los estratos sociales y en todos los campos de la actividad humana no se

ha realizado de manera formal en México. Hoge y Renzulli (2007) han señalado que los niños brillantes suelen ser perfeccionistas, se fijan metas muy altas en su propio rendimiento, incluso más que las propuestas por los padres o los profesores, pueden poseer un amplio sentido moral y de la justicia, al tiempo que desarrollan desde temprana edad el autoconcepto, lo cual acelera el propio reconocimiento de que son “distintos” de los demás. Asimismo, Armenta (2008), Bermejo et al. (2010) y Soto (2003) mencionan que los niños sobresalientes se caracterizan principalmente por presentar una extraordinaria capacidad intelectual, la cual se expresa en cualquiera de los terrenos de la inteligencia humana: capacidad verbal, artística, matemática, cinestésica, musical, etcétera, siendo posible que el niño o la niña presenten elevados niveles de desempeño en más de una de tales áreas.

A nivel nacional no existe un marco regulatorio en el que se defina la organización y el funcionamiento de los servicios de educación especial. Aun cuando la SEP (2012) realiza convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación en temas relacionados, el número de investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha es muy reducido. Sonora se incorporó al Proyecto de investigación durante el ciclo escolar 2005-2006. En Morelos y otros estados del país se está replanteando la educación especial con el objetivo de integrar a este tipo de estudiantes a la sociedad.

Algunos autores (Blanco, 2001; Borja, 2000; Castro, Oyanadel, Páez y Quintanilla, 2014; Chávez, Zacatelco y Acle, 2014; López, 2002) insisten en la importancia de la detección temprana de estas aptitudes para que estos niños puedan recibir una atención específica y una educación que se ajuste a sus expectativas y capacidades, ya que permite situarlos en el entorno educativo adecuado y proporcionar a sus padres y profesores una guía y comprensión. Para otros autores (Clark y Saézn,

2001; Munist, 1998; Zacatelco, 2005), en la actualidad los esfuerzos en el área de la educación especial siguen pesando más para aquellos que tienen deficiencias educativas, y se deja de lado a los que poseen habilidades sobresalientes.

Existen diversas definiciones que permiten conocer a un niño sobresaliente, pero se puede concluir que, en su mayoría, las características de estos niños se enfocan en el intelecto académico como también en su notable desenvolvimiento en talentos de otras áreas como ser creativos, artísticos, musicales, cinestésicos, etc.

González (2002) mencionaba en su investigación sobre niños sobresalientes, que en México la atención a niños con estas aptitudes tuvo sus orígenes en 1982. A partir de ese año varios estados iniciaron la atención a través de las unidades CAS (Capacidades y Aptitudes Sobresalientes), pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo no hubo continuidad, y actualmente el gobierno veracruzano (2014) no cuenta con un programa que se ocupe de detectar niños con talentos específicos, sólo les brinda reconocimientos, tal como lo menciona en un comunicado la Coordinación General de comunicación social del estado de Veracruz en diciembre del 2012. Asimismo, la ciudad de Poza Rica no cuenta con programas especializados en la detección oportuna de estos niños, ya que, al igual que el gobierno del estado, sólo otorga reconocimientos para ellos. Sánchez de Quiroz (2014), presidenta del DIF municipal, dijo que brindaría todas las facilidades para los diez niños pozarricenses que participarían en la convocatoria final del “Premio Veracruz a Niñas y Niños Destacados” para que pudieran asistir.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué tan eficaz sería el diagnóstico de niños sobresalientes y/o con talentos específicos en una muestra de

educación básica en la ciudad de Poza Rica? Por ello fue importante que tanto los docentes como los padres trabajaran en conjunto para reconocer a los niños sobresalientes, por su condición y talentos excepcionales (Arco y Fernández, 2004; Díaz y Pomar, 2007). El objetivo general es lograr un diagnóstico de niños sobresalientes y/o con talentos específicos en una muestra de educación básica, para apoyar y fortalecer sus capacidades específicas.

Materiales y Métodos

El presente estudio se llevó a cabo en una muestra de 17 escuelas primarias ubicadas en distintas colonias de la ciudad de Poza Rica, trabajando con una muestra de 517 niños entre los 9 y 12 años de edad, de los grados 3° a 6°, considerados niños sobresalientes y con talentos específicos.

Recursos humanos: Se contó con la participación de 40 estudiantes de la Facultad de Psicología, quienes atendieron un promedio de 12 o 13 niños en forma individual.

Procedimiento

I Fase: Se obtuvieron los permisos tanto de las autoridades de las escuelas como de los padres de familia, para poder trabajar con los niños en la aplicación de los instrumentos: 1. El test de matrices progresivas de Raven para medir su capacidad intelectual; 2. La escala de autoestima para niños de Fernández y Andrade (2007), la escala de resiliencia de Gaxiola et al. (2011) para enseñarles a afrontar problemas y darles seguridad, y el instrumento para niños sobresalientes de Sáenz (2012).

II Fase: Durante dos semanas se realizaron observaciones del juego libre en el patio de recreo y del comportamiento en el salón de clases, sobre aquellos niños señalados por los docentes de los grupos. Se conversó con los maestros de los niños

detectados para conocer en qué áreas destacaban y se aplicó el instrumento de diagnóstico de niños sobresalientes (Sáenz, 2012). Por las inquietudes que manifestaban los padres de familia, se tuvieron pláticas sobre las inteligencias múltiples de Gardner y el objetivo del estudio, aclarando sus expectativas sobre si su hijo era sobresaliente. Además se tuvieron pláticas con los docentes porque no estaban capacitados para reconocerlos y los consideraban flojos, irresponsables, problemáticos y, en algunos casos, un reto para el

profesor del grupo por las preguntas que hacían y preferían sacarlos de la clase.

III Fase: Se impartió un taller a los niños sobresalientes donde ellos se identificaron, exponiendo que en ocasiones ni sus padres advertían sus capacidades específicas y deseaban aprender más sobre aquello que les interesaba. Se trabajó autoestima y resiliencia (Melillo, 2003) para darles mayor seguridad. La intervención duró dos meses.

Figura 1. Estudiantes de la carrera de psicología que trabajaron en la detección de niños sobresalientes mexicanos

Después de haber identificado los niños, se volvió al grupo de padres de familia y docentes para informarles y sugerir alternativas de apoyo para el fortalecimiento de las distintas inteligencias encontradas. Entre las recomendaciones estuvieron: contactar un especialista si el padre de familia podía pagarlo en forma particular, cuando no fuera así, que la escuela ofreciera talleres por las tardes basados en los intereses de los niños detectados, invitando a profesores universitarios, o

que los niños asistieran a cursos avanzados como oyentes sobre la materia de su interés, en niveles de secundaria, preparatoria y universidad en un horario diferente al que cursaban.

Resultados

El instrumento utilizado fue el propuesto por Sáenz (2011), cuya confiabilidad interna fue de 0.0771 en promedio, pues en algunas escuelas fue menor y en otras, superior.

Lo mismo sucedió con el instrumento de autoestima para niños de Fernández y Andrade (2005) y la escala de resiliencia de Gaxiola

(2011), cuya fiabilidad interna obtenida por la prueba Alpha de Cronbach fue satisfactoria.

Figura 2. Tipos de inteligencias múltiples detectadas en una muestra de niños de educación básica en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México

*En el eje vertical (Y) aparecen las puntuaciones obtenidas en el instrumento utilizado para la detección de inteligencias múltiples (Sáenz, 2011) y en el eje horizontal (X) se representan las inteligencias múltiples encontradas en la muestra participante.

Se encontraron las más altas puntuaciones para las inteligencias *lógico-matemáticas* y *visual-espacial*, en el 46,57% de los participantes de la muestra. La *inteligencia lógico-matemática* (24,74%) se refiere a un proceso de resolución de problemas abstractos, por lo general rápido, con estos niños se trabajó a través de juegos de ajedrez, juegos de resolución de problemas, adivinanzas y operaciones mentales; a los niños con la inteligencia *visual-espacial*, que tenían facilidad para la percepción de objetos desde diferentes perspectivas, se les pidió que diseñaran y construyeran con cubos en forma creativa.

Le siguieron los niños con *inteligencia kinestésica* (17%), que permite la evolución de los movimientos corporales especializados, en quienes se reconocieron movimientos precisos, buena

coordinación, destreza motriz y un alto nivel de energía; luego la *inteligencia interpersonal* (12%), que se construye a partir de la capacidad de percibir emociones, estados de ánimo, temperamento y motivaciones, y que permitió la identificación de líderes, quienes mostraron responsabilidad, expresión con fluidez y seguridad en sí mismos y que apoyaban a sus compañeros a superar problemas.

La *inteligencia intrapersonal* (9,46%) se refiere al conocimiento de los aspectos internos de la persona como medio de interpretar y orientar la propia conducta para alcanzar el éxito personal, a estos niños les gusta trabajar solos, persiguen sus propios intereses y buscan ser originales; los niños con la *inteligencia verbal-lingüística* (8,4%) gustaban de actividades de teatro, decla-

mación, contaban chistes, mostraron facilidad en el aprendizaje de otro idioma y resolvían crucigramas, además está muy relacionada con la inteligencia musical, muestran habilidad natural, percepción auditiva para interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. Por último, los niños con *inteligencia naturalista* (6,57%), que se refiere a la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como para reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos, mostraban un gran interés científico, capacidad de observación de plantas y animales, y el empleo de lupas y microscopios.

Discusión

El test de matrices progresivas de Raven mostró que los niños seleccionados poseían inteligencia superior al término medio. La escala de autoestima de Fernández y Andrade (2005) evidenció que muchos niños preferían aislarse, mostraban timidez e inseguridad, porque al participar en las clases eran objeto de burlas, porque “siempre sabían”, tanto por parte de sus compañeros como del propio profesor. Y la escala de resiliencia de Gaxiola et al. (2011) mostró las áreas en donde la inseguridad y los problemas personales se acentuaban, y fue en ellas que se puso especial atención para trabajarlas en cada grupo.

La detección y el diagnóstico permitieron conocer el potencial en recursos humanos en estos niños que pueden ser orientados para el desarrollo de sus capacidades y ser competitivos en el talento específico en que se destacan. Pero se encontraron también situaciones en que los profesores de nivel básico no están preparados para trabajar con niños sobresalientes, pues, en muchos casos no comprenden que si un niño se aburre o se distrae es porque ya captó el conocimiento, o lo ha adquirido en forma autodidacta y quizá conoce más del tema que el propio

profesor. En las escuelas donde se preguntó si habían detectado a algún niño que sobresaliera y dijeron que no existía ninguno, se solicitaron los permisos correspondientes y se entrevistaron niños que habían sido observados en juego libre y dentro del aula, encontrándose un pequeño grupo de niños que realizaban operaciones matemáticas mentales sin hacer uso de la calculadora; un niño que no se destacaba académicamente, pero en deportes había quedado en 2.º lugar a nivel estatal de Tai kwan Do, en el momento de las entrevistas; un niño que había sido sacado de clases porque siempre estaba “haciendo ruido” con los dedos y era excelente tocando los timbales; una niña a la que criticaban por ser “mentirosa” y “fantasiosa”, a quien se le pidió que escribiera en un cuaderno sus fantasías, y resultaron cuentos hermosos, pero que la mamá se opuso a que devolviera el cuaderno. Algunos padres de familia ni sabían los conocimientos que en forma autodidacta poseían sus hijos.

En contraste, muchos padres de familia empezaron a presionar a sus hijos y a solicitar que se les aplicaran las pruebas para confirmar que sus hijos eran sobresalientes; después de observarlos, aplicarles tests y entrevistarlos se concluyó que no eran sobresalientes, y que no se les debía presionar más allá de solicitarles un rendimiento normal.

Se dieron pláticas a los docentes y se les capacitó para la detección de niños que pudieran sobresalir, para que orientaran tanto a los padres como al propio niño y que no los vieran como un reto sino como una oportunidad de fortalecer los talentos específicos de esos niños.

Por los resultados obtenidos, se puede afirmar que la pregunta de investigación fue respondida al haber encontrado niños un C.I. superior al término medio y talentos específicos de acuerdo al modelo de

Gardner, en cada una de las inteligencias múltiples. Además, se alcanzó el objetivo general de la investigación, al lograr un diagnóstico de niños sobresalientes y/o con talentos específicos en la muestra participante de 17 escuelas de educación básica, para el apoyo y fortalecimiento en las capacidades específicas de cada niño, a través de sus padres y profesores de grupo. Aunque hubo algunos casos en que los padres, se negaron a apoyar a sus hijos mencionando su precaria economía.⁴

Conclusiones

Es importante que los docentes de educación básica comprendan el alcance de aprovechar los talentos y capacidades de los niños sobresalientes para impulsarlos como estudiantes competentes.

El concepto *sobresaliente* se entiende como la capacidad de *movilizar los recursos cognitivos que posee cada niño, para hacer frente a diversas situaciones de la vida*, este concepto se basa en cuatro aspectos:

- a) En el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que, integrados, permiten a un individuo sobresalir.
- b) Que cada vez que un sujeto haga uso de sus recursos cognitivos, habilidades y actitudes pueda realizar una transferencia hacia situaciones nuevas.
- c) El ejercicio de la competencia que desarrolle cada niño pasará por operaciones mentales complejas, sostenidas por *esquemas de pensamiento* (Alonso et al., 2006; Colángelo, Assouline & Gross, 2004) que le permitirán determinar, más o menos de un modo consciente y rápido y de forma eficaz, una acción relativamente adaptada a la situación.
- d) Las competencias profesionales se crean, en función de la práctica cotidiana del individuo, de una situación de trabajo, de actividades académicas, etc. (Levi-Leboyer, 2000).

Es necesario que a los padres de niños *listos*, como suelen llamarlos, se les oriente para que los talentos de sus hijos sean fortalecidos. También es primordial capacitar a los profesores de educación básica para que apoyen a los niños sobresalientes y no les tengan miedo o rechazo, sino que los apoyen en el desarrollo de competencias en sus talentos específicos.

Esta reflexión lleva a revisar la importancia de la detección oportuna de niños sobresalientes o con talentos específicos para encauzarlos, fortalecer sus talentos, conocimientos y valores, atendiendo sus necesidades de conocimiento, e impulsarlos a niveles superiores por su ávida necesidad de aprendizaje y asimilación, diferente al resto de sus compañeros. Por ello se debe elevar el nivel y el ritmo de la instrucción para ajustarla a sus habilidades, niveles de rendimiento e intereses, así como proporcionarles maestros altamente competentes y oportunidades de trabajar con otros jóvenes sobresalientes (Henson y Eller, 1999).

Referencias bibliográficas

- Alonso, T., Bañares, M., González, S., Hernández, Y., Maroto, S., y Saldaña, R. (2006). *Los alumnos superdotados*. Recuperado de: http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/AlumnosEE/Sobredotados_2006E_dP.doc [Consultado el 2 de enero de 2008].
- Arco, J. y Fernández, A. (2004). Necesidades educativas especiales. *Manual de evaluación e intervención psicológica*. España: McGraw Hill.
- Armenta, O. C. (2008). Educación incluyente para sobresalientes en las sociedades del conocimiento. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*, 1, 109-131.
- Bermejo, R., Hernández, D., Ferrando, M., Soto, G., Sáinz, M. y Prieto, M. D. (2010). Creatividad, inteligencia sintética

- y alta habilidad. *REIFOP*, 13(1), 97-109. Recuperado de: http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268617661.pdf [Enlace web: <http://www.aufop.com>]
- Blanco, M. (2001). *Guía para la identificación y seguimiento de alumnos superdotados*. España: CISS-PPRAXIS.
- Borja, R. (2000). *Fundamentos del auxiliar docente*. Recuperado de: www.educar.org/educadores/auxiliardocente.asp [Consultado el 4 de enero de 2014].
- Castro, P., Oyanadel, C., Páez, A. y Quintanilla, R. (2009). *Implicaciones de una educación especial para superdotados*. Recuperado el 25 de mayo de 2006, en: <http://www.mixcuadros.com/prgtalent.html>. En Programa de enriquecimiento de la creatividad para alumnas sobresalientes de zonas marginadas por Blanca Ivett Chávez, Fabiola Zacatelco y Guadalupe Acle; *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 7(2), 849-876 (n° 18)
- Centro de Atención al Talento (2013). Datos de relevancia encontrados durante la investigación del «Perfil del Niño Sobredotado en México». Recuperado de: <http://www.cedat.com.mx/CEDAT.html>
- Chávez, S.B.I., Zacatelco, R.F. y Acle, T.G. (2014). ¿Quiénes son los alumnos con aptitud sobresaliente? Análisis de diversas variables para su identificación. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 14(2), 1-32
- Clark, B. y Saénz, J. (2001). Avances recientes en la educación y atención a los alumnos sobresalientes en México. AMEXPAS: Congreso Internacional en Monterrey. *Revista World Gifted*, 20(1). Publicación del World Council for Gifted and Talented Children.
- Colángelo, N., Assouline, S. G., & Gross, M. U. M. (2004). *A Nation Deceived: How School Hold Back American's Brighter Students*. Vols. 1 y 2. (Informe Nacional de Templeton: ¿Cómo las escuelas sostienen a los estudiantes sobresalientes?), Iowa: University of Iowa.
- Díaz, O. y Pomar, C. (2007). Necesidades educativas especiales: la superdotación. Recuperado de: <http://Iceusc.usc.es/NecesidadesEducativasEspeciais/EducacionEspecial/ARTICULO.htm> [Consultado el 18 de diciembre de 2007].
- Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación. *Revista Ideación*, 4. USA: Universidad de Purdue.
- Fernández, R., y Andrade (2007). *Escala de autoestima en niños*. México: UNAM.
- Gagné, F. (2010, noviembre). Modelo diferencial de superdotación y talento. [Ponencia]. Octavo Congreso de la Federación Iberoamericana del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, León, Guanajuato.
- Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. España: Paidós.
- Gaxiola R., J. C., Frías A., M., Hurtado A., M. F., Salcido N., L. C. y Figueroa F., M. (2011). Validación del inventario de resiliencia (IRES) en una muestra del noroeste de México. *Revista Enseñanza e Investigación en Psicología*, 16(1), 73-83
- González, E. (2002). *Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa*. 7.ª ed. Madrid: CCS.
- Henson, K. y Eller, B. (1999). *Psicología Educativa para la enseñanza eficaz*. México: Thomson Editores.
- Heward, W. (1998). *Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial*. España: Prentice Hall.
- Hoge, R. y Renzulli, J. (2007). Self-Concept and the gifted child. *Research-Based Decision making*, 14, 23-40.
- Levi-Leboyer, C. (2000). *La gestión de las*

- competencias*. Barcelona: Ediciones Gestión.
- López, M. (2002). *Estudio, mitos y realidad del niño superdotado*. México: Trillas.
- Melillo, A. (2003). Resiliencia. *Revista Psicoanálisis: ayer y hoy*, 2. Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Buenos Aires, Argentina
- Mönks, J.F. (1999). *Respuestas educativas para alumnos superdotados y talentosos*. Zaragoza: Mira Editores.
- Munist, M. (1998). *Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes*. EE.UU.: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Fundación W. K. Kellogg y Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).
- Renzulli, M. J. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan*, 60(3), 180-184.
- Sáenz, J. (2012). Entrevista a la Dra. Janeth Sáenz Presidenta de la Asociación Mexicana para el Apoyo a Sobresalientes. *Revista Digital de Investigación Educativa Conect@2* VI Edición. Diciembre Año II
- Sánchez de Quiroz, A. (2014, 31 de enero). Hay interés en “Premio Veracruz a niños y niñas destacados 2013”. Notivisión [Entrevista con Jesús Rodríguez]. Recuperado de: <http://www.notivision.mx/?p=683>
- Secretaría de Educación Pública. (2012). Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Atención educativa a niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes y/o talentos. México: Dirección General de Desarrollo Curricular.
- Soto, T. (2003). Sobredotación: contextualización y experiencias pedagógicas en España: psicología de educación para padres y profesionales. Recuperado de: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Bol4391004 [Consultado el 3 de enero de 2014].
- Zacatelco, F. (2005). Modelo para la identificación de niños sobresalientes en las escuelas de educación primaria. [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Normas editoriales para presentación de artículos al proceso de publicación de la *Revista Universidad Católica de Oriente*

Áreas de publicación

- Ciencias Agropecuarias
- Ingenierías
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Económicas y Administrativas
- Ciencias Exactas y Naturales

Tipología de artículos

1) *Artículo de investigación científica y tecnológica*. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación.

2) *Artículo de reflexión*. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

3) *Artículo de revisión*. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

4) *Artículo corto*. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.

Estructura de los artículos de acuerdo a su clasificación

Para resultados de *investigación científica*, el manuscrito debe incluir la siguiente secuencia de secciones: título, filiación, resumen, *abstract*, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.

En el caso de los *artículos de reflexión*: título, resumen, *abstract*, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.

Si se trata de un *artículo de revisión*: título, resumen, *abstract*, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.

Si es un *artículo corto*: título, resumen, *abstract*, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.

Característica	Tipo de artículo			
	Investigación	Reflexión	Revisión	Corto
Título	X	X	X	X
Filiación	X	X	X	X
Resumen	X	X	X	X
Abstract	X	X	X	X
Palabras clave (en español e inglés)	X	X	X	X
Introducción	X	X	X	X
Metodología (materiales y métodos)	X			X
Resultados	X			X
Discusión	X			X
Conclusiones	X	X	X	X
Referencias bibliográficas	X	X	X	X

Pautas generales

Título. En español e inglés. Debe ser corto e ilustrativo; como indicación se recomienda que no exceda 15 palabras y que no contenga fórmulas, caracteres extraños ni siglas.

Autores y filiación. Nombres y apellidos completos. Estos irán en orden de acuerdo con la contribución a la investigación o preparación del manuscrito. En nota a pie de página y con números en superíndice se indicará: último título académico, cargo, dependencia (grupo de investigación, si procede), institución, dirección postal y correo electrónico.

Resumen. Se presenta en un párrafo de máximo 250 palabras, que contenga objetivo, alcance, métodos y conclusiones. No utilizar referencias bibliográficas o citas textuales.

Abstract: El contenido del resumen en inglés.

Palabras clave. Al final del resumen y al final del abstract se elaborará una lista de cinco palabras tomadas de un tesoro especializado en el área o de una lista de encabezamientos de materia; también deben incluirse en inglés para el abstract. Para consultarlas puede utilizarse el *Tesoro* de la Unesco, disponible en: <http://databases.unesco.org/thessp/>.

Introducción. Presenta el tema de la investigación, planteando sus antecedentes y justificando su desarrollo. Contextualiza al lector respecto a los aspectos técnicos necesarios para el entendimiento del tema propuesto. Finaliza exponiendo los objetivos de la investigación.

Metodología (materiales y métodos). Son los procedimientos generales mediante los cuales se pretenden lograr los objetivos de la investigación. Se indica cuáles son las unidades de análisis con sus respectivos criterios de selección y precisa cuáles son las técnicas de análisis de la información.

Resultados. Expone los hallazgos de manera cuantitativa o cualitativa.

Discusión. Es la consecuencia de confrontar los resultados encontrados por la investigación con hallazgos de investigaciones previas consultadas por el o los autores.

Conclusiones. Dan respuesta explícita y contundente a los objetivos planteados en la investigación.

Referencias bibliográficas. Conjunto de datos bibliográficos que facilitan ubicar las fuentes usadas en el texto.

Presentación del texto

Los manuscritos deberán tener una extensión máxima de 25 páginas en formato Word, tamaño carta, letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, con interlínea de doble espacio; la configuración de los márgenes será de 2,5 centímetros por todos los lados.

El sistema de citación para la publicación de artículos es APA.

Política de publicaciones

En carta dirigida al director de la revista, el autor garantizará la originalidad de su artículo, donde conste que no ha sido publicado en otro medio y no se encuentra simultáneamente postulado en otras revistas, así como la cesión de los derechos a la *Revista Universidad Católica de Oriente*, quien podrá publicarlo en formato físico o electrónico.

Los manuscritos enviados serán revisados por al menos dos expertos en el tema; su aceptación para publicación se basará en la calidad científica y en el ajuste a las instrucciones de la *Revista Universidad Católica de Oriente* descritas anteriormente. El proceso de evaluación de los manuscritos consta de una revisión general por el Comité Editorial, donde primará el cumplimiento de las instrucciones a los autores. Posteriormente se realiza una evaluación por parte de dos investigadores especialistas (doble ciego) en cada materia. Los manuscritos se calificarán como: aprobado, aprobado con modificaciones o no aprobado. En caso de presentarse la situación que un árbitro lo apruebe y otro lo rechace, se nombrará un tercero para dirimir el asunto.

Correspondencia

Los documentos se deben enviar a:

Correo electrónico: revistauco@uco.edu.co

Revista Universidad Católica de Oriente

Carrera 46 N.º 40B-50.

Rionegro (Antioquia), Colombia.

Conmutador 5699090 extensiones 409, 311 y 689.

A.A. 050956 de Medellín.

Impreso en Earth pact, papel no esmaltado de fuente renovable

El contenido de todos los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Universidad ni a la Revista